

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

LABORATOIRE DE POLITIQUES COMMERCIALES – CHAIRE OMC

**Mémoire de Master 2 Professionnel en
Management des Affaires et Négociations Internationales**

Option : Politiques et Négociations Commerciales Internationales

THÈME :

**DYNAMIQUE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU
SÉNÉGAL : ANALYSE DES EFFETS DE L'OUVERTURE
COMMERCIALE PAR LE MODÈLE ARDL**

Présenté par :

Mamadou Dicko NDIAYE

9^{ème} Promotion 2019-2020

Renforcement de capacités

Sous la direction de :

Idrissa Yaya DIANDY

Professeur agrégé de sciences économiques

Année universitaire : 2024 – 2025

DÉDICACE

À toute ma famille, pour leur amour et leur soutien sans faille, ainsi qu'à mes amis pour leurs précieux conseils.

Ce travail est dédié à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et m'ont soutenu tout au long de ce parcours.

REMERCIEMENTS

Je rends grâce à Allah Subhanahu Wa Ta'ala pour l'aboutissement de ce travail.

Je l'implore pour que la Paix et le Salut soient sur le Prophète Mohammed, ses proches et ses compagnons, à jamais.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers ceux qui ont contribué, guidé et permis la réalisation de ce travail. Mes remerciements vont également à :

- M. Malick SANE, Professeur de Sciences économiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Directeur du Laboratoire de Politiques Commerciales – Programme Chaire OMC, pour ses conseils et son soutien indéfectible, mais surtout pour m'avoir permis de reprendre mon cursus académique ;
- M. Idrissa Yaya DIANDY, Professeur de Sciences économiques à l'UCAD, ancien Directeur des études du Master 2 Professionnel en Management des Affaires et Négociations Internationales (MANI), option : Politiques et Négociations Commerciales Internationales (PNCI), pour avoir accepté avec bienveillance d'encadrer ce travail ;
- M. Mame Mor SENE, Professeur de Sciences économiques à l'UCAD ;
- Dr. Lassana CISSOKHO, Directeur du Master 2 PNCI ;
- Tous les Professeurs de la 9^{ème} promotion, pour les enseignements et les orientations qui ont été essentiels dans la réalisation de ce mémoire. Leur expertise et leur disponibilité ont été des sources d'inspiration constantes ;
- M. Cheikh Ousmane SENE, Informaticien à l'UCAD, pour ses conseils pratiques à l'utilisation du logiciel STATA ;
- M. Abdoulaye NDIAYE, Étudiant en économie, statistiques, économétrie à l'Université Alioune DIOP de Bambey, pour ses conseils pratiques à l'utilisation du logiciel STATA ;
- Mme Khadidiatou DIALLO, Spécialiste en Communication, pour ses relectures ;
- Toutes les Institutions nationales et internationales qui ont permis un libre accès aux données statistiques ;
- Mes Camarades de promotion pour leur cordiale et franche collaboration.

RÉSUMÉ

Ce mémoire examine l'impact de la libéralisation commerciale sur la croissance économique du Sénégal de 1980 à 2023, sous le prisme du cadre théorique de Barro (1990). L'étude descriptive met en exergue une persistance de la croissance, portée par le secteur tertiaire, mais accompagnée d'un déficit commercial chronique et d'une intensité commerciale élevée. Cela traduit une intégration croissante, mais asymétrique du Sénégal dans l'économie mondiale, caractérisée par une dépendance excessive aux importations et un cadre institutionnel faible. Nos résultats économétriques, basés sur un modèle ARDL, ne montrent pas d'effets immédiats, mais mettent en évidence un impact positif significatif de l'ouverture commerciale avec des effets différés sur la croissance du pays. En outre, ils indiquent que les IDE passés sont significatifs pour le Sénégal qui dispose d'un socle productif et de facteurs structurels modérés. Toutefois, l'indice du capital humain reste stationnaire à la deuxième différence.

Ainsi, ce travail offre des éclairages complémentaires sur la dynamique économique du Sénégal et ouvre des perspectives pour de futures recherches sur les effets de l'internationalisation dans les économies africaines.

Mots-clés : Sénégal, Politique économique, Libéralisation du commerce, Ouverture commerciale, Croissance, IDE, Capital humain, PED, Cointégration, ARDL, Modèle de Barro, Effets Différés.

Pour citer ce mémoire :

Ndiaye, M. D. (2026). Dynamique de la croissance économique au Sénégal : Analyse des effets de l'ouverture commerciale par le modèle ARDL. *Mémoire de Master 2 Professionnel*. Dakar, Sénégal: 9ème Promotion PNCI/LAPOCOM/FASEG/UCAD.

ABSTRACT

This thesis examines the impact of trade openness on Senegal's economic growth from 1980 to 2023, using Barro's (1990) theoretical framework. The descriptive study highlights persistent growth, driven by the tertiary sector, but accompanied by a chronic trade deficit and high trade intensity. This reflects Senegal's increasing but asymmetrical integration into the global economy, characterized by excessive dependence on imports and a weak institutional framework. Our econometric results, based on an ARDL model, do not show immediate effects, but demonstrate a significant positive impact of trade liberalization with delayed effects on the country's growth. Furthermore, they indicate that past FDI is significant for Senegal, which has a moderate productive base and structural factors. However, the human capital index remains stationary at the second difference.

Thus, this work offers additional insights into the economic dynamics of Senegal and opens up perspectives for future research on the effects of internationalization in African economies.

Keywords: Senegal, Economic policy, Trade liberalization, Trade openness, Growth, FDI, Human capital, Developing countries, Cointegration, ARDL, Barro model, Delayed effects.

To cite this thesis :

Ndiaye, M. D. (2026). Dynamique de la croissance économique au Sénégal : Analyse des effets de l'ouverture commerciale par le modèle ARDL. *Mémoire de Master 2 Professionnel*. Dakar, Sénégal: 9ème Promotion PNCI/LAPOCOM/FASEG/UCAD.

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
RÉSUMÉ.....	iii
ABSTRACT	iv
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	vi
LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES	vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
1 CHAPITRE 1 : Cadre institutionnel du commerce et dynamique de l'économie sénégalaise.....	4
1.1 SECTION 1 : Cadre institutionnel des politiques commerciales du Sénégal.....	4
1.1.1 Gouvernance de la politique commerciale	4
1.1.2 Cadre institutionnel du commerce.....	5
1.2 SECTION 2 : Dynamiques et performances de l'économie du Sénégal de 1980 à 2023.....	12
1.2.1 Caractéristiques de l'économie sénégalaise	12
1.2.2 Croissance et contributions sectorielles.....	13
1.2.3 Performances commerciales et compétitivité.....	20
2 CHAPITRE II : Revue de la littérature sur les interactions dynamiques entre l'ouverture commerciale et la croissance économique	33
2.1 SECTION 1 : Cadres analytiques et mécanismes théoriques des effets de l'ouverture sur la croissance économique.....	33
2.1.1 Cadres analytiques de l'impact de la libéralisation du commerce sur la croissance	33
2.1.2 Mécanismes théoriques de transmission entre ouverture commerciale et croissance	35
2.2 SECTION 2 : Enseignements empiriques, limites et conditions des effets de l'ouverture commerciale sur la croissance.....	37
2.2.1 Résultats empiriques relatifs aux effets de l'ouverture sur la croissance	37
2.2.2 Limites analytiques et facteurs conditionnant la relation ouverture–croissance	40
3 Chapitre III : Étude empirique des effets de l'ouverture sur la croissance du Sénégal	42
3.1 SECTION 1 : Méthodologie, tests et estimation du modèle	42
3.1.1 Méthodologie.....	42
3.1.2 Tests préliminaires pour la validation du modèle.....	51
3.1.3 Présentation et estimation du modèle	64
3.2 SECTION 2 : Interprétation des résultats, implications et recommandations de politique économique	65
3.2.1 Interprétation et implications des résultats.....	65
3.2.2 Recommandations de politique économique.....	74
CONCLUSION GÉNÉRALE	77
BIBLIOGRAPHIE	I
TABLE DES MATIERES.....	V
ANNEXES	VIII

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

SIGLES ET ABRÉVIATIONS	SIGNIFICATIONS
ACP	(Groupe d'États) Afrique, Caraïbes et Pacifique
ACR	Accord commercial régional
ADPME	Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises
AFE	Accord sur la Facilitation des Échanges
AGOA	African Growth and Opportunity Act
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
APE	Accord de Partenariat Économique
APIX	Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux
ASEPEX	Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations
ASS	Afrique subsaharienne
BCEAO	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
BM	Banque Mondiale
BMN	Bureau de Mise à Niveau
CCIAD	Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CICES	Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal
CNNCI	Comité National des Négociations Commerciales Internationales
CNUCED	Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
COVID-19	Coronavirus Disease 2019 (maladie à coronavirus 2019)
DCE	Direction du Commerce Extérieur
DCI	Direction du Commerce Intérieur
DGD	Direction Générale des Douanes
DGID	Direction Générale des Impôts et Domaines
F CFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FMI	Fonds Monétaire International
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
ICH	Indice de Capital Humain
IDE	Investissements Directs Étrangers
IDH	Indice de Développement Humain
ILE	Indice de liberté économique
IPC	Indice de perception de la corruption
LPS	Lettre de Politique Sectorielle
MFB	Ministère des Finances et du Budget
MIC	Ministère de l'Industrie et du Commerce
NPF	Nation la Plus Favorisée
NPI	Nouveaux Pays Industrialisés
OEACP	Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
ONU	Organisation des Nations Unies
PAS	Programme d'Ajustement Structurel
PED	Pays en développement
PGF	Productivité Globale des Facteurs
PIB	Produit Intérieur Brut
PMA	Pays les Moins Avancés
RNB	Revenu National Brut
RNB/hab.	Revenu National Brut par habitant
TEC	Tarif Extérieur Commun
UA	Union Africaine
UE	Union Européenne
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
USD	United States Dollar (dollar américain ou des États-Unis ; symbole monétaire : \$)
WDI	World Development Indicators
ZLECAF	Zone de libre-échange continentale africaine

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Principaux produits exportés en 2022-2023	22
Tableau 2 : Principaux produits importés en 2022-2023	25
Tableau 3 : Étude comparative du Sénégal avec quelques pays d'Afrique en 2023	31
Tableau 4 : Statistiques descriptives	48
Tableau 5 : Corrélation.....	49
Tableau 6 : Résultat de la sélection de l'AIC	52
Tableau 7 : Résultats des tests ADF	53
Tableau 8 : Résultats du test KPSS	55
Tableau 9 : Résultats du Bounds Test : valeurs critiques selon Pesaran et al. (2001).....	57
Tableau 10 : Résultat du test CUSUM	58
Tableau 11 : Résultat du test Breusch-Godfrey.....	60
Tableau 12 : Breusch-Godfrey avec des retards (lags) de 1 à 3	60
Tableau 13 : Résultat du test Breusch-Pagan / Cook-Weisberg.....	61
Tableau 14 : Résultat du test de White.....	62
Tableau 15 : Détails de la décomposition Cameron et Trivedi	62
Tableau 16 : Résultats de significativité des variables.....	66
Tableau 17 : Évolution du PIB (en milliards USD)	XVI
Tableau 18 : Évolution du RNB (en milliards USD)	XVI
Tableau 19 : Évolution du RNB/Hab. (en USD).....	XVI
Tableau 20 : Évolution des importations (en milliards USD)	XVII
Tableau 21 : Évolution du solde commercial (en milliards USD)	XVII
Tableau 22 : Évolution de l'intensité commerciale (en milliards USD).....	XVII
Tableau 23 : Évolution moyenne des IDE du Sénégal de 1980 à 2023.....	XVIII
Tableau 24 : Évolution moyenne de l'ICH du Sénégal de 1980 à 2023.	XVIII

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Évolution du PIB du Sénégal de 1980 à 2023	14
Graphique 2 : Comparaison entre la croissance du PIB brut et PIB réel (1980-2023).....	15
Graphique 3 : Évolution du RNB du Sénégal de 1980 à 2023	17
Graphique 4 : Évolution du RNB/hab. du Sénégal de 1980 à 2023	18
Graphique 5 : Contributions moyennes sectorielles à la croissance du PIB	20
Graphique 6 : Évolution des exportations du Sénégal de 1980 à 2023	21
Graphique 7 : Évolution des importations du Sénégal de 1980 à 2023.....	24
Graphique 8 : Évolution du solde commercial du Sénégal de 1980 à 2023	27
Graphique 9 : Évolution du commerce international du Sénégal de 1980 à 2023	28
Graphique 10 : Évolution de l'intensité commerciale du Sénégal de 1980 à 2023.....	29
Graphique 11 : Variation moyenne du commerce et de l'intensité de 1980 à 2023.....	30
Graphique 12 : Bandes de confiance du test CUSUM	59

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La libéralisation du commerce international occupe, depuis la seconde moitié du XX^e siècle, une place centrale dans les politiques internationales visant à favoriser la croissance économique, en particulier dans les pays en développement (PED). Elle est désignée par les expressions « libéralisation commerciale » ou « ouverture commerciale », et définie comme « la réduction ou l'abolition des barrières commerciales sous la forme de mesures tarifaires et de mesures non tarifaires, y compris des restrictions quantitatives » entre les nations (CNUCED, 2016). La libéralisation a pour objectif, d'une part, d'éliminer le protectionnisme, source de conflits, qui avait fait chuter le commerce mondial de 65 % pendant la grande dépression entre 1929 et 1933 (Eichengreen et Irwin, 2010) et, d'autre part, de développer les échanges économiques sur la base de principes, normes et règles à appliquer. C'est ce qui a conduit, à la fin de la seconde guerre mondiale, à la création de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, devenue en 1995 l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)). C'est aussi l'esprit du « Consensus de Monterrey » qui a décrit le « commerce international » comme un « moteur du développement » (ONU, 2002).

Plusieurs études convergent vers l'existence d'une relation positive entre l'ouverture commerciale et la croissance économique. Elles soutiennent que la libéralisation constitue un levier clé pour les PED, y compris le Sénégal, afin d'exploiter leurs avantages comparatifs, de réaliser des économies d'échelle (Helpman et Krugman, 1985), de bénéficier d'un meilleur accès aux technologies, d'attirer des investissements directs étrangers (IDE), ainsi que d'accéder aux marchés internationaux (Sachs et Warner, 1995). Elle permet également d'améliorer l'efficacité des producteurs, de renforcer le capital humain et de stimuler la croissance du produit intérieur brut (PIB) (Fontagné et Guérin, 1997). Dans cette perspective, l'ouverture commerciale est perçue comme un facteur de développement économique et social (Bhagwati, 2004).

Néanmoins, les résultats des stratégies d'intégration dans les PED demeurent hétérogènes, suscitant des interrogations sur les effets réels de l'ouverture. En réalité, lorsque les Nouveaux Pays Industrialisés (NPI) s'engageaient dans la suppression des barrières commerciales, de nombreux PED faisaient face à des défis structurels et optaient pour des réformes et politiques protectionnistes centrées sur la substitution des importations. En effet, les exemples des économies asiatiques, notamment les « quatre dragons » (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan), sont souvent cités comme des illustrations réussies. Or, l'impact de la

libéralisation commerciale en Afrique demeure un sujet de débat. Dans des économies africaines souvent marquées par une forte dépendance aux importations, une faible diversification des exportations, une détérioration des termes de l'échange et des contraintes structurelles persistantes, les bénéfices attendus de l'ouverture ne se matérialisent pas toujours.

C'est pourquoi, cette étude se concentre sur le Sénégal pour comprendre l'impact de la libéralisation sur sa croissance économique. Depuis son indépendance en 1960, le pays a traversé plusieurs phases de développement économique, influencées par les politiques internes et les conditions internationales (Diagne, 2006). La politique économique initiale du Sénégal était centrée sur les exportations agricoles, notamment l'arachide, et reposait sur l'industrialisation par substitution des importations, afin de réduire la dépendance extérieure et d'impulser le développement économique et social. Cette stratégie a montré ses limites face aux chocs extérieurs des crises économiques des années 1970-1980. Elle n'a pas favorisé le développement du pays. Cela a conduit le Sénégal à l'adoption, dès 1984, des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) préconisés par la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Ces réformes ont également exigé la dévaluation du franc de la Communauté financière africaine (F CFA) en 1994, de 50 %, pour rendre les exportations des pays membres plus compétitives. Elles visaient également à améliorer l'allocation des ressources, attirer des IDE et intégrer le Sénégal dans le commerce mondial par la libéralisation. Entre 1980 et 2023, ces politiques, dites du « Consensus de Washington » ont entraîné une hausse du PIB du Sénégal, de 4,5 à 30,8 milliards de dollars américains (USD). Toutefois, cette croissance ne s'est pas accompagnée d'une amélioration conséquente du revenu national brut par habitant (RNB/hab.), qui passe timidement de 754 à 1 649 USD, laissant le pays, selon la BM, dans la tranche inférieure des économies à revenu intermédiaire. Cela révèle un écart entre croissance globale et niveau de vie. Cette divergence souligne quelques limites du modèle économique des PAS : aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays les moins avancés (PMA), avec une économie extravertie, faiblement diversifiée et dépendante des exportations de produits primaires, ainsi que des importations de denrées alimentaires, de produits manufacturés et de biens d'équipement.

Contrairement aux NPI d'Asie, les résultats du Sénégal restent mitigés. Ce contraste entre promesses théoriques et réalités économiques justifie un examen de la relation entre l'ouverture et la croissance du pays. Dès lors, ce mémoire s'interroge sur la problématique centrale suivante, qui en constitue le fil directeur : dans quelle mesure la libéralisation du

commerce influence-t-elle la croissance économique du Sénégal, et par quels mécanismes cette influence se manifeste-t-elle ?

L'objectif est d'analyser les effets de l'ouverture commerciale sur la croissance du Sénégal entre 1980 et 2023. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le cadre théorique de la croissance endogène, enrichi par les apports des théories du commerce international, sous le prisme du modèle de Barro (1990). Les approches endogènes soutiennent que la dynamique économique repose sur des mécanismes internes, dont l'efficacité peut être influencée par le degré d'intégration aux échanges internationaux. Dans ce registre, Barro met en avant le rôle des dépenses publiques productives, notamment les investissements en infrastructures et capital humain, pour stimuler la croissance économique.

Plus précisément, trois objectifs spécifiques sont poursuivis : examiner l'évolution de la dynamique économique du Sénégal, à travers l'analyse descriptive de la progression économique et des performances commerciales de 1980 à 2023 ; mesurer, à l'aide d'un modèle autorégressif, les effets de l'ouverture commerciale, des IDE, du capital humain et des facteurs structurels sur la croissance économique ; et identifier les interactions dynamiques entre ces variables, afin d'adresser les implications de politique économique.

Les hypothèses formulées sont :

H1 : L'ouverture commerciale a un effet positif significatif sur la croissance du Sénégal ;

H2 : Les IDE renforcent l'effet de l'ouverture commerciale sur la croissance du pays ;

H3 : Le capital humain a un effet positif significatif sur les performances macroéconomiques ;

H4 : L'effet de l'ouverture commerciale sur la croissance économique dépend de la solidité et de l'efficacité des facteurs structurels, tels que la gouvernance, les infrastructures de base et l'environnement institutionnel, au sens de Barro.

L'étude combine une approche descriptive et une méthode quantitative fondée sur un modèle économétrique permettant d'identifier les relations dynamiques de court et de long terme entre le PIB et les variables explicatives.

Ainsi, ce travail est structuré en trois chapitres. Le premier porte sur le cadre institutionnel du commerce et la dynamique de l'économie sénégalaise. Le second est consacré à la revue de la littérature sur les interactions entre l'ouverture commerciale et la croissance économique. Le troisième présente une étude empirique des effets de l'ouverture sur la croissance du Sénégal. Une dernière section conclut.

CHAPITRE 1 : Cadre institutionnel du commerce et dynamique de l'économie sénégalaise

Ce chapitre vise à présenter les liens entre institutions, politiques commerciales et résultats économiques du Sénégal. Il décrit le cadre institutionnel qui régule le commerce, tant au niveau national qu'international, en mettant en évidence les dispositifs qui conditionnent l'ouverture commerciale du pays. Ensuite, il examine l'évolution de la dynamique économique du pays de 1980 à 2023, afin de comprendre comment l'ouverture influence les performances de l'économie sénégalaise.

1.1 SECTION 1 : Cadre institutionnel des politiques commerciales du Sénégal

Cette section examine le cadre institutionnel des politiques commerciales du Sénégal. Elle met en lumière les structures et institutions chargées de la régulation et de la promotion du commerce, tant au niveau national qu'international, ainsi que les instruments politiques visant à développer la présence du pays sur les marchés extérieurs. L'objectif est de fournir une analyse structurée et complète du dispositif institutionnel qui oriente les politiques commerciales et conditionne la compétitivité internationale du Sénégal, en préparant le terrain pour l'évaluation de sa dynamique économique.

1.1.1 Gouvernance de la politique commerciale

Au Sénégal, selon la structure gouvernementale, c'est le Ministère du Commerce et de l'Industrie qui est chargé de concevoir, mettre en œuvre et évaluer la politique commerciale. Il est chargé aussi de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés commerciaux. Le Ministère gère le cadre législatif et réglementaire du commerce et assure la responsabilité des négociations commerciales internationales conjointement avec les ministères en charge de l'économie, du plan, des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la santé, ainsi que toutes les autres institutions impliquées dans les affaires commerciales. Il détermine la politique commerciale en fonction d'une part, des engagements aux niveaux multilatéral, régional et sous régional et, d'autre part, de la stratégie de politique publique du gouvernement (OMC, 2017). Il met en œuvre les mesures de défense

commerciale. Ces dernières permettent de protéger l'industrie locale contre les pratiques de dumping et de subventionnements abusifs des produits étrangers.

Cependant, le Sénégal ne dispose pas d'un plan stratégique officiel de politique commerciale, articulé sur une vision claire à court, moyen et long terme pour guider les actions futures qui concernent le commerce international. Toutefois, le Ministère du Commerce gère les politiques commerciales à travers sa « Lettre de Politique Sectorielle (LPS) », fondée sur la vision du référentiel des politiques publiques du gouvernement. Elles consistent principalement, d'une part, en la mise en oeuvre des engagements communs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et, d'autre part, en la prise de mesures conjoncturelles, alignées sur les mécanismes du système multilatéral, pour encadrer les importations et les exportations de biens et services, ainsi que pour réguler le commerce intérieur.

La Direction Générale des Douanes (DGD) applique les réglementations douanières et facilite les échanges commerciaux. La Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) gère les questions fiscales qui découlent du commerce international. Elles sont des directions du Ministère des Finances et du Budget (MFB). Toutes les questions juridiques et sanitaires liées au commerce sont traitées par les départements ministériels concernés. Par ailleurs, le Comité National des Négociations Commerciales Internationales (CNNCI) joue un rôle clé dans ce processus en définissant les positions du Sénégal dans les négociations commerciales.

1.1.2 Cadre institutionnel du commerce

1.1.2.1 Cadre institutionnel national du commerce

1.1.2.1.1 Institution de promotion du commerce intérieur

La Direction du Commerce Intérieur (DCI), placée sous l'autorité du Ministre du Commerce, est responsable de l'application de la politique commerciale intérieure de l'État. Ses principales missions incluent la surveillance des marchés, le respect des règles de concurrence, des prix, de l'approvisionnement, de la qualité des produits, et la protection des consommateurs. Elle veille à la concurrence loyale, à l'approvisionnement régulier, à la protection des intérêts des consommateurs, et soutient la promotion du « consommer sénégalais ».

La DCI contribue aussi à la modernisation des circuits de distribution et au renforcement

du secteur privé. Elle agit conformément aux lois nationales et communautaires pour garantir un fonctionnement efficace du secteur commercial.

D'autres acteurs, tels que l'Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), le Bureau de Mise à Niveau (BMN), la Direction de l'Industrie, entre autres institutions, et divers programmes et projets soutiennent le développement du secteur privé et du commerce intérieur au Sénégal.

1.1.2.1.2 Institutions de promotion du commerce extérieur

Plusieurs institutions-clés sont directement ou indirectement impliquées dans la promotion des échanges extérieurs du pays.

La Direction du Commerce Extérieur (DCE) est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique commerciale extérieure, en veillant à l'ouverture des marchés internationaux pour les produits sénégalais, notamment en matière d'exportation et de négociations commerciales internationales.

L'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) se concentre spécifiquement sur la facilitation et la promotion des exportations du pays, en accompagnant les exportateurs dans leurs démarches et en développant des stratégies pour renforcer la compétitivité des produits nationaux à l'international.

Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) et le Centre des Expositions de Diamniadio jouent un rôle central en organisant des foires et des salons internationaux, afin de promouvoir les produits sénégalais à l'échelle mondiale.

De son côté, l'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) se spécialise dans l'amélioration de l'environnement des affaires, l'attraction des IDE et le soutien à la création d'entreprises et de projets d'envergure au Sénégal, en facilitant l'installation des investisseurs et en développant des infrastructures favorables aux échanges internationaux.

Les bureaux économiques installés au niveau des ambassades sénégalaises à l'étranger et les chambres consulaires, à l'image de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), apportent leur expertise dans le domaine des affaires et contribuent à l'accompagnement des exportateurs en matière de réglementation et de réseautage. Aussi, la Direction des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle du Ministère des affaires étrangères apporte aussi son expertise pour la promotion du commerce au Sénégal.

Ensemble, ces institutions jouent un rôle crucial dans le dynamisme et la compétitivité des

échanges extérieurs du Sénégal.

1.1.2.2 Cadre institutionnel international du commerce

1.1.2.2.1 Accords multilatéraux

Membre originel de l'OMC, après avoir été partie contractante du GATT depuis 1963, le Sénégal s'inscrit pleinement dans le système commercial multilatéral. L'OMC constitue le cadre juridique central du commerce mondial à travers un ensemble d'accords régissant les échanges de biens, de services, la propriété intellectuelle et les normes commerciales, tout en promouvant la transparence, la prévisibilité des politiques commerciales et l'intégration des PED.

En tant que PMA, le Sénégal bénéficie des principes fondamentaux de l'OMC, notamment le traitement de la Nation la Plus Favorisée, garantissant un accès non discriminatoire aux marchés internationaux, ainsi que du Traitement Spécial et Différencié accordé aux PED et PMA. Ces mécanismes offrent au pays des opportunités accrues d'exportation, en particulier pour les produits agricoles, les matières premières et certains services, tout en atténuant les contraintes structurelles liées à son niveau de développement.

Le Sénégal est également partie à plusieurs accords plurilatéraux conclus dans le cadre de l'OMC, notamment l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE), adopté lors de la Conférence ministérielle de Bali en 2013. Cet accord vise à simplifier et harmoniser les procédures douanières, réduire les coûts du commerce et accélérer les flux d'échanges internationaux. Pour le pays, cela se traduit surtout par la réduction des coûts de transaction et à l'amélioration de la compétitivité des exportations.

Le Sénégal participe également à l'Accord sur les technologies de l'information, qui favorise la libéralisation des échanges de produits technologiques. Par ailleurs, le pays bénéficie des préférences commerciales accordées aux PMA, incluant des exonérations tarifaires sur certains produits exportés vers les pays développés, ainsi que de dispositifs d'assistance technique et de renforcement des capacités.

Ces mécanismes soutiennent l'intégration progressive du Sénégal dans les chaînes de valeur mondiales, l'amélioration de ses infrastructures commerciales et la modernisation de son système douanier. Toutefois, la capacité du Sénégal à tirer pleinement parti de son appartenance à l'OMC dépend étroitement de l'efficacité de la mise en œuvre nationale des accords commerciaux et de l'adaptation de ses politiques commerciales internes, afin de transformer ces avantages institutionnels en gains économiques durables.

1.1.2.2.2 Accords régionaux et préférentiels

Le Sénégal est membre de plusieurs groupements commerciaux régionaux, dont la CEDEAO, l'UEMOA et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). En tant que PMA, le Sénégal bénéficie également de traitements préférentiels offerts par l'Union européenne (UE) et les États-Unis.

1.1.2.2.2.1 Accords régionaux

1.1.2.2.2.2 CEDEAO

Depuis 1975, le Sénégal fait partie de la CEDEAO qui cherche à promouvoir l'intégration économique régionale, la libre circulation des biens, des services et des personnes, et l'harmonisation des politiques économiques entre les États membres. La CEDEAO fonctionne à travers des traités signés par les pays membres à l'exemple du traité révisé de 1993 qui avait pour objectif d'établir une union économique et monétaire entre les pays membres et d'adopter un Tarif extérieur commun (TEC).

Malgré l'adoption d'un TEC en 2015 et une stratégie de politique commerciale commune mise en place, aujourd'hui, la CEDEAO est confronté à plusieurs problèmes qui sapent son développement. Il s'agit du schéma de libéralisation jugé asymétrique avec l'absence de mécanisme de compensation, de l'inexécution de plusieurs programmes communautaires, des problèmes de concrétisation de l'union douanière souhaitée depuis l'an 2000, de la violation des protocoles de libre circulation des personnes et des biens, ainsi que du chevauchement avec les ambitions de l'UEMOA dans une même sous-région, notamment avec sa stratégie de politique commerciale.

1.1.2.2.2.3 UEMOA

Le Sénégal est membre fondateur en 1994 de l'UEMOA, une organisation qui favorise l'intégration économique régionale et facilite les échanges commerciaux entre ses États membres à travers sa stratégie de politique commerciale commune. L'UEMOA a pour objectif majeur de faciliter le commerce intra-régional, tout en offrant une coopération économique et monétaire accrue grâce à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

L'un des avantages majeurs de l'UEMOA est l'harmonisation des politiques commerciales et des tarifs douaniers, notamment avec l'instauration d'un TEC en 2000. Cet instrument

définit les droits de douane unifiés pour les produits importés, simplifiant ainsi les échanges commerciaux entre les pays membres, comme le Sénégal et ses voisins.

L'UEMOA œuvre également pour la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes au sein de ses États membres. Cette politique permet aux produits sénégalais d'accéder plus facilement aux marchés de la sous-région, tout en offrant une plus grande compétitivité aux entreprises sénégalaises dans des secteurs clés comme l'agriculture, les télécommunications, l'énergie, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que les technologies de l'information.

L'UEMOA a une zone monétaire commune avec l'utilisation du F CFA. Cela participe à garantir par la BCEAO une stabilité monétaire, à réduire les risques liés aux fluctuations des taux de change et à simplifier les transactions commerciales pour le Sénégal. Dans le cadre de la promotion des investissements, l'UEMOA facilite l'accès aux marchés régionaux et soutient les entrées d'IDE. Pour le Sénégal, cela signifie un accès facilité aux financements et des protections juridiques pour les investisseurs.

L'organisation soutient également des programmes de renforcement des capacités commerciales, visant à améliorer la compréhension des opportunités commerciales dans la région et à préparer les entreprises sénégalaises à la compétition internationale. Elle met également l'accent sur le développement des infrastructures commerciales, telles que les réseaux de transport, les ports et les zones industrielles, facilitant ainsi l'accès des produits sénégalais aux marchés mondiaux.

Ainsi, le Sénégal bénéficie de conditions commerciales favorables qui renforcent sa compétitivité et lui permettent de mieux se positionner sur les marchés régionaux et mondiaux. L'harmonisation des politiques commerciales, la libre circulation, la stabilité monétaire, les incitations à l'investissement et les améliorations des infrastructures contribuent au développement économique du pays et à son rôle de hub économique en Afrique de l'Ouest.

1.1.2.2.2.4 ZLECAF

Le Sénégal est membre originel de la ZLECAF. Cet accord commercial continental, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2021, a pour ambition de créer et d'opérationnaliser un marché unique africain pour les biens, les services, les investissements et la circulation des personnes. La ZLECAF vise à stimuler le commerce intra-africain en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires, contribuant ainsi à l'intégration économique du continent. De ce fait, elle offre

au secteur privé sénégalais un accès à un marché de près de 1,5 milliard de personnes.

Elle vise à réduire les coûts d'exportation grâce à la suppression des droits de douane et des barrières non tarifaires. Cela pourrait stimuler la compétitivité, encourager l'intégration dans les chaînes de valeur régionales et permettre la diversification des marchés.

La ZLECAF pourraient attirer des IDE, soutenir le développement du secteur des services (tourisme, technologies, services financiers) et favoriser la création de clusters industriels.

Elle pourrait permettre également le transfert de connaissances et d'innovations, ainsi que le développement du capital humain.

Toutefois, l'ouverture précoce des marchés comporte des risques potentiels. Une concurrence accrue pourrait fragiliser les industries locales naissantes et les moins compétitives, exposant certains secteurs à un risque de désindustrialisation prématurée. Des pertes de recettes douanières, des déséquilibres commerciaux persistants, ainsi qu'une spécialisation excessive dans des activités à faible valeur ajoutée pourraient également limiter les gains attendus. En l'absence de politiques d'accompagnement appropriées, ces dynamiques pourraient accentuer les vulnérabilités structurelles de l'économie sénégalaise.

C'est pourquoi, le Sénégal devrait renforcer les capacités de ses entreprises afin de permettre leur adaptation aux défis de la concurrence et aux normes internationales, dans le but de maximiser les opportunités offertes par la ZLECAF.

1.1.2.2.2.5 Accords préférentiels

1.1.2.2.2.6 ACP-UE

Le Sénégal, en tant que membre de la CEDEAO, a signé un Accord de Partenariat Économique (APE) avec l'UE en 2014. Cet APE est devenu le cadre commercial bilatéral entre les deux partenaires. C'est un Accord commercial régional (ACR) qui permet un accès facilité des produits sénégalais au marché européen et favorise la libéralisation progressive des échanges commerciaux entre les deux partenaires.

Avant les APE, l'Accord de Cotonou signé en 2000 régissait les relations commerciales et de coopération entre les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP)¹ et l'UE. Cet accord, jugé par l'OMC comme étant un accord commercial non réciproque et donc incompatible avec les règles du système commercial multilatéral, a pris fin en 2020, après plusieurs prolongations successives.

¹ Un groupe de PED d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - OEACP) qui a conclu des accords de partenariat avec l'UE.

1.1.2.2.2.7 AGOA

L'« African Growth and Opportunity Act » (AGOA), ou « loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique », est une législation adoptée le 18 mai 2000 par le Président des États-Unis, Bill Clinton. Cette loi offre un accès préférentiel au marché américain pour les produits en provenance de pays d'Afrique subsaharienne (ASS), dont le Sénégal, sous réserve du respect de certaines conditions économiques et politiques. En effet, l'AGOA permet l'accès sans droits de douane à une large gamme de produits sénégalais sur le marché des États-Unis. Cela représente une opportunité importante pour les exportateurs sénégalais, notamment dans les secteurs du textile, de l'agriculture et de l'artisanat. Elle pourrait également attirer des IDE, favoriser l'innovation et l'amélioration du capital humain.

Cependant, il semble que l'AGOA, souvent perçue comme une réponse aux subventions massives de Washington aux entreprises américaines, profite davantage à des pays anglophones comme le Nigéria.

1.1.2.2.3 Accords bilatéraux

En plus des accords multilatéraux et régionaux, le Sénégal a signé des accords commerciaux bilatéraux avec plusieurs pays pour favoriser les échanges, attirer des IDE, renforcer la coopération économique dans divers secteurs, et le développement de son capital humain. Le Sénégal bénéficie de ses partenaires bilatéraux des préférences commerciales correspondant à leurs schémas de préférences nationaux.

Cette section a présenté les avancées institutionnelles du Sénégal en matière de commerce, ainsi que sa volonté d'intégration croissante aux dynamiques commerciales sous-régionales, régionales et mondiales. Cependant, l'absence d'une stratégie commerciale holistique et cohérente limite l'efficacité de ce cadre institutionnel, notamment en ce qui concerne le pilotage de la politique commerciale. Sans cadre global et plan à long terme, la politique commerciale du Sénégal reste fragmentée et réactive. Cela empêche le pays d'anticiper efficacement les défis futurs, de défendre ses intérêts face à la concurrence internationale, et de tirer pleinement parti des opportunités économiques offertes par les accords commerciaux.

Ainsi, l'analyse du cadre institutionnel met en lumière son influence sur les choix de politiques commerciales qui orientent l'activité économique du pays. Sur cette base, la section

suivante examine son évolution économique.

1.2 SECTION 2 : Dynamiques et performances de l'économie du Sénégal de 1980 à 2023

Cette section analyse les principales dynamiques et performances économiques du Sénégal entre 1980 et 2023, en USD. Elle se concentre sur l'évolution du PIB, du revenu national brut (RNB), du RNB/hab. et des agrégats commerciaux du pays (Cf. données annexe A4). L'objectif est de fournir une vision globale de l'économie sénégalaise sous l'influence de la libéralisation, en lien avec son positionnement international et ses perspectives de développement.

1.2.1 Caractéristiques de l'économie sénégalaise

Situé en Afrique de l'Ouest, le Sénégal compte environ 18 millions d'habitants et dispose d'un accès à l'océan Atlantique, ce qui lui confère une position stratégique pour les échanges internationaux.

De manière générale, depuis l'indépendance, l'ouverture commerciale constitue un axe central de sa stratégie de développement. Dans un premier temps, après une phase de substitution aux importations entre 1960 et les années 1980, le pays a engagé, à partir de 1985, des réformes dans le cadre des PAS, complétées par de nouvelles politiques industrielles et agricoles. Par la suite, la libéralisation s'est renforcée avec la dévaluation du F CFA, l'adhésion à l'OMC, l'intégration régionale au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, transformant durablement le cadre économique national. Cette politique d'ouverture commerciale s'est accompagnée d'une croissance économique soutenue de 1980 à 2023, mais peu inclusive.

Dans ce contexte, l'économie sénégalaise demeure fortement dépendante du commerce extérieur. Les exportations restent dominées par les produits primaires, tandis que les importations portent principalement sur les denrées alimentaires, les produits manufacturés et les biens d'équipement. En outre, le poids du secteur informel et les limites de la capacité fiscale constituent des contraintes structurelles persistantes, malgré des investissements importants dans les infrastructures.

Parallèlement, l'ouverture commerciale a favorisé l'attraction des IDE qui ont progressé

depuis les années 2000 et atteint un pic historique de plus de 2,5 milliards en 2021. Toutefois, à partir de 2022, les IDE ont chuté de plus de 90 %, en lien avec les tensions politiques, l'instabilité sociale et les incertitudes institutionnelles, bien qu'ils demeurent concentrés dans les infrastructures, l'énergie, les télécommunications, l'agriculture et les industries minières, pétrolières et gazières.

Sur le plan social, le taux de chômage élargi s'est établi à 22,3 % au quatrième trimestre 2023, contre 21,9 % un an auparavant, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). À plus long terme, le capital humain s'est amélioré, l'Indice de Capital Humain (ICH) passant de 1,09 en 1980 à 1,62 en 2019, avant de stagner autour de 1,61 depuis 2020, sous l'effet de la pandémie de COVID-19 et des tensions politiques récentes. Enfin, en 2023, le Sénégal est classé pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, avec un RNB/hab. de 1 649 dollars. Il occupe le 169^e rang sur 193 selon l'Indice de développement humain (IDH), dont la valeur est passée de 0,517 en 2022 à 0,530 en 2023.

Sur le plan institutionnel, l'indice de liberté économique (ILE) le classe 123^e sur 190 pays, avec un score de 59,3 sur 100, tandis que l'indice de perception de la corruption (IPC) lui attribue un score de 43 sur 100, correspondant au 70^e rang mondial.

Ainsi, l'ouverture commerciale engagée par le Sénégal depuis les années 1980 a profondément structuré son cadre économique et son insertion dans l'économie mondiale. Dans cette perspective, la suite de ce travail propose une analyse des performances économiques et commerciales du Sénégal sur la période 1980–2023, en s'attachant à retracer les principales tendances, transformations et dynamiques observées au cours de cette période.

1.2.2 Croissance et contributions sectorielles

1.2.2.1 Évolution du PIB, du RNB et du RNB/hab.

1.2.2.1.1 Évolution du PIB

L'examen de l'économie du Sénégal montre qu'elle a connu une croissance soutenue sur la période 1980-2023. En effet, le PIB annuel est passé de 4,5 en 1980 à 30,8 milliards en 2023. En 43 ans, le PIB moyen s'établit à environ 12 milliards, avec un minimum en 1984 (3,5 milliards, soit -70,8 % par rapport à la moyenne) et un pic en 2023 (30,8 milliards, soit +156,7 % par rapport à la moyenne).

L'analyse du PIB moyen du Sénégal par période quinquennale, avec pour base 1980-1984 (100 %), montre un niveau initial relativement faible, dans un contexte marqué par les

premières réformes des PAS, consécutives aux difficultés économiques et aux chocs exogènes liés à la crise de la dette des PED. Sur cette période, le PIB s'élevait à 4,2 milliards.

Graphique 1 : Évolution du PIB du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur le PIB (\$ US courants) du Sénégal.

Entre 1985-1989 et 1990-1994, le PIB a enregistré une croissance modérée, sous l'effet de la poursuite des ajustements structurels et de la dévaluation du F CFA. Il est ainsi passé à 5,1 milliards en 1985-1989, soit une hausse de 21,4 % par rapport à la période de base, puis à 6,3 milliards en 1990-1994, correspondant à une augmentation de 50 % par rapport à 1980-1984 et de 23,5 % par rapport à 1985-1989.

Entre 1995-1999 et 2000-2004, la croissance s'est poursuivie de manière soutenue mais inégale, dans un contexte de réajustements structurels, de dévaluation de la monnaie et de chocs exogènes liés aux crises des années 1990 et du début des années 2000. En 1995-1999, le PIB a progressé de 19 % pour atteindre 7,5 milliards, soit une hausse de 78,6 % par rapport à la période de base. Cette dynamique s'est renforcée en 2000-2004, avec une croissance de 22,7 % par rapport à la période précédente, portant le PIB à 9,2 milliards, soit une augmentation de 119 % par rapport à 1980-1984.

La période 2005-2009 à 2010-2014 est marquée par une accélération de la croissance, portée par d'importants investissements dans les infrastructures (aéroports, ports, routes, autoroutes, télécommunications, universités) et dans des secteurs stratégiques tels que le

pétrole, le gaz, l'eau et l'agriculture. Malgré les chocs exogènes des crises des années 2000, le Sénégal a maintenu une stabilité macroéconomique, soutenue par la progression des exportations, notamment minières et agricoles. Le PIB a ainsi atteint 12,1 milliards en 2005-2009, soit une hausse de 31,9 % par rapport à la période précédente et de 188,1 % par rapport à la base, puis 15,4 milliards en 2010-2014, correspondant à une croissance de 27,3 % et de 366,7 % par rapport à 1980-1984.

Entre 2015-2019 et 2020-2023, l'économie sénégalaise a connu une forte expansion. Cette phase est caractérisée par des avancées significatives dans le secteur énergétique, les réformes structurelles et le dynamisme des secteurs industriel et tertiaire, ainsi que par la mise en production des ressources pétrolières et gazières, la diversification économique et la réalisation de grands projets d'infrastructures. En 2015-2019, le PIB s'est établi à 22,8 milliards, enregistrant une croissance de 48,7 % par rapport à la période précédente et de 542,9 % par rapport à la base. En 2020-2023, malgré les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, marqués par un recul de 27,6 points de pourcentage par rapport à la période antérieure, le PIB a atteint 27,6 milliards, soit une croissance de 21,1 % et de 657,1 % par rapport à 1980-1984.

Toutefois, la comparaison entre la variation annuelle du PIB nominal et le taux de croissance réel sur la période 1980-2023 révèle une dynamique économique fluctuante, alternant phases d'expansion et de ralentissement.

Graphique 2 : Comparaison entre la croissance du PIB brut et PIB réel (1980-2023)

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur le PIB et le taux de croissance du Sénégal

Les années 1980 et 1990 ont été marquées par des chocs économiques importants et des variations négatives, tandis que certaines années, notamment 1986, 2000 et 2016, ont affiché une croissance soutenue du PIB nominal. Le taux de croissance réel a également connu de fortes oscillations, avec des pics en 1997, 2007 et 2017, et des baisses notables en 1983, 1994 et 2009, souvent liées à des crises économiques mondiales ou à des ajustements internes.

L'année 2020 se distingue par une contraction marquée du PIB courant (-4,20), conséquence directe de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, le taux de croissance réel du PIB, bien que modeste (1,34 %), témoigne de la résilience relative de l'économie sénégalaise face à ce choc mondial.

Ainsi, l'analyse du PIB en huit phases, associée à la comparaison entre sa variation annuelle et le taux de croissance réel, permet d'apprécier l'ampleur de son évolution. Les résultats montrent une croissance continue de l'économie sénégalaise : sur 43 ans, le PIB nominal a été multiplié par six. Cette dynamique s'explique en partie par les politiques publiques mises en œuvre, comme le souligne Diagne (2017), appuyées par des réformes économiques et l'amélioration de l'environnement des affaires, favorisant la libéralisation des marchés, l'ouverture commerciale et l'attraction des IDE. Le Sénégal a également mené une politique de renforcement des infrastructures et de diversification sectorielle, notamment à travers le pétrole et le gaz, dans un contexte de stabilité politique et macroéconomique. Ces facteurs ont contribué à la résilience de l'économie face à la pandémie de COVID-19.

En somme, l'évolution observée indique une trajectoire de développement économique stable avec les PAS, et des perspectives de croissance portées par l'exploitation des ressources pétrolières et gazières.

1.2.2.1.2 Évolution du RNB

Le RNB annuel est passé de 4,41 à 29,82 milliards respectivement de 1980 à 2023. En 43 ans, le RNB moyen s'établit à environ 11,10 milliards, avec un minimum en 1984 (3,36 milliards, soit -69,8 % par rapport à la moyenne) et un pic en 2023 (29,82 milliards, soit +168,7 % par rapport à la moyenne).

L'analyse du RNB moyen met en évidence une progression marquée à long terme, malgré des fluctuations entre périodes. De 4,4 milliards en 1980-1984, il atteint 28 milliards en 2020-2023, avec un minimum de 4,4 milliards (-60,4 % par rapport à la moyenne générale de 11,1

milliards) et une accélération nette à partir du milieu des années 2000.

Graphique 3 : Évolution du RNB du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, avec les données de la BM (WDI) sur le RNB du Sénégal.

Entre 1980-1989, le RNB progresse de +18,2 % pour atteindre 5,2 milliards, puis de +23,1 % entre 1990-1994 (6,4 milliards). La période 1995-1999 enregistre une hausse plus modérée de +18,8 % (7,6 milliards), dans un contexte encore marqué par les PAS.

La croissance s'accélère ensuite en 2000-2004 (+22,4 %), puis en 2005-2009 (+32,3 %, 12,3 milliards). La dynamique demeure soutenue en 2010-2014 (+26 %, 15,5 milliards) et s'intensifie fortement en 2015-2019 (+48,4 %, 23 milliards), sous l'effet combiné de la croissance économique et de l'augmentation des revenus extérieurs, notamment les transferts de la diaspora.

Enfin, malgré le choc de la COVID-19, la période 2020-2023 affiche encore une progression de +21,7 %, portant le RNB à 28 milliards, ce qui traduit une résilience économique, bien qu'un ralentissement relatif de la dynamique (-28,4 pts) soit observé par rapport à la période précédente.

1.2.2.1.3 Évolution du RNB/hab.

Le RNB/hab. a suivi une trajectoire globalement ascendante, malgré des fluctuations notables. Il est passé de 754 à 1 649 USD, de 1980 à 2023. Sur la période 1980–2023, le

RNB/hab. moyen est d'environ 994 USD, avec un minimum de 517 USD en 1984 (soit -48 % par rapport à la moyenne) et un maximum de 1 649 USD en 2023 (+65,9 % par rapport à la moyenne).

L'analyse du RNB par habitant sur la période 1980-2023 révèle des fluctuations marquées entre périodes quinquennales. De 623 USD en 1980-1984, il atteint 1 531 USD en 2020-2023. La valeur minimale (623 USD) représente -37,3 % de la moyenne générale estimée à 994 USD, avec une progression nette à partir du milieu des années 2000.

Entre 1980-1989, le RNB/hab. augmente de +29,2 % pour atteindre 805 USD, puis de +7,1 % entre 1990-1994 (862 USD). La période 1995-1999 est marquée par une forte baisse de -23,3 %, ramenant le RNB/hab. à 667 USD, en lien avec les PAS et la dévaluation du franc CFA. Un redressement modéré s'observe en 2000-2004 (+1,5 %), suivi d'une accélération marquée en 2005-2009 (+40,8 %, 946 USD).

La dynamique reste soutenue en 2010-2014 (+29 %, 1 220 USD), malgré une inflexion de 111,8 % en points de pourcentage, puis ralentit en 2015-2019 (+10,8 %, soit -18,2 points de pourcentage), bien que le RNB/hab. continue de progresser pour atteindre 1 352 USD.

Enfin, malgré le choc de la COVID-19, la période 2020-2023 enregistre une reprise de +13,2 %, portant le RNB/hab. à 1 531 USD, traduisant un retour de la croissance tempéré par une pression démographique persistante.

Graphique 4 : Évolution du RNB/hab. du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, avec les données de la BM (WDI) sur le RNB) et la population du Sénégal.

Ainsi, cette trajectoire de croissance suggère que l'ouverture commerciale a contribué à la hausse du PIB, du RNB et, plus timidement, du RNB par habitant, sans pour autant induire une transformation structurelle profonde de l'économie sénégalaise. Dès lors, il convient d'examiner la nature même de cette croissance en analysant les contributions sectorielles qui l'ont soutenue. L'étude de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents secteurs permettra ainsi d'apprécier si la dynamique observée traduit une mutation productive ou s'inscrit dans la continuité d'une spécialisation traditionnelle.

1.2.2.2 Contributions sectorielles

L'économie sénégalaise a traversé une transformation notable entre 1980 et 2023, avec des dynamiques contrastées au sein de ses trois principaux secteurs. Le secteur primaire est passé de 18,52 % à 17,41 % du PIB respectivement de 1980 à 2023, avec un pic en 1987 (22,6 %) et un minimum en 2007 (12,2 %). Son déclin relatif traduit la diversification économique et, d'une part, la modernisation du secteur agricole et, d'autre part, l'abandon des activités du secteur au profit de la migration, d'où la faible productivité agricole par rapport aux standards internationaux. En moyenne, le secteur a représenté 16,8 % du PIB, durant la période étudiée.

1.2.2.2.1 Secteur secondaire

L'industrie et les activités manufacturières ont évolué respectivement entre 1980 et 2023 de 20,01 % à 24,30 %. Pour le Sénégal, l'industrialisation reste un enjeu majeur pour réduire la dépendance aux importations. Les initiatives telles que la politique industrielle de transformation locale des matières premières sont essentielles pour renforcer la résilience et le développement économique. La part du secteur a oscillé autour d'une moyenne de 22,9 % du PIB, atteignant un maximum en 2004 (25,1 %) et un minimum en 1981 (19,39 %).

1.2.2.2.2 Secteur tertiaire

Le tertiaire domine l'économie du Sénégal. Il est passé de 52,66 % en 1980 à 49,18 % en 2023 du PIB. Le développement des services financiers et du numérique a consolidé cette prédominance. Toutefois, la faible capacité d'exportation des services et la présence des firmes multinationales limitent l'impact réel du secteur sur le PIB. En moyenne il représente 50,9 % du PIB, avec un pic de 53,8 % en 2011 et un minimum de 47,56 % en 1987.

Ainsi, le secteur primaire a représenté en moyenne 16,8 % du PIB entre 1980 et 2023, avec

un déclin progressif. Le secteur secondaire, quant à lui, a contribué en moyenne à hauteur de 22,9 % du PIB, malgré des fluctuations. Enfin, le secteur tertiaire a dominé l'économie avec une moyenne de 50,9 % du PIB, bien que sa part ait légèrement diminué au fil des années.

Graphique 5 : Contributions moyennes sectorielles à la croissance du PIB

Source : auteur, avec les données de la BM (WDI) sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire en pourcentage du PIB du Sénégal.

Cette configuration traduit une tertiarisation marquée de l'économie, sans essor industriel significatif. Dès lors, si l'ouverture commerciale a accompagné la croissance, elle ne semble pas avoir entraîné une transformation structurelle profonde. Il convient, par conséquent, d'examiner les performances commerciales afin d'apprécier la nature et l'intensité de l'insertion du Sénégal dans les échanges internationaux.

1.2.3 Performances commerciales et compétitivité

1.2.3.1 Exportations et importations

1.2.3.1.1 Exportations

1.2.3.1.1.1 Évolution des exportations

Les exportations ont fortement progressé durant la période étudiée allant de 0,7 à 7,1 milliards en 2023, atteignant un pic de 7,4 milliards en 2022, contre un minimum de 715 millions en 1985 (-76,6 % par rapport à la moyenne). La moyenne des exportations sur la période examinée s'élève à 3,1 milliards.

En 1980-1984, les exportations moyennes du Sénégal s'élevaient à 1,1 milliard, dans un contexte de faible intégration aux échanges internationaux et de forte concentration sur les produits agricoles et les matières premières. Entre 1985-1989, elles progressent de 27,3 % pour atteindre 1,4 milliard, traduisant une première phase d'ouverture commerciale, principalement portée par les secteurs agricole et minier. Cette dynamique se poursuit en 1990-1994 (+28,6 %, 1,8 milliard), puis s'accélère en 1995-1999 (+33,3 %, 2,4 milliards), grâce à l'exportation de produits agricoles transformés et de ressources minières, notamment les phosphates.

Graphique 6 : Évolution des exportations du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, avec les données de la BM (WDI) sur les exportations (\$ US courants) du Sénégal.

La période 2000-2004 confirme cette tendance (+29,2 %, 3,1 milliards), dans un contexte de libéralisation accrue et de diversification des exportations. Entre 2005-2009, la croissance s'intensifie (+35,5 %, 4,2 milliards), soutenue par des réformes institutionnelles favorables aux exportations nationales, dont la création de l'ASEPEX, et par l'essor des exportations d'or et de phosphates.

En 2010-2014, la progression ralentit (+26,2 %, 5,3 milliards), en lien avec la crise économique mondiale. La dynamique se redresse en 2015-2019 (+28,3 %, 6,8 milliards), portée par un renforcement de la compétitivité des exportations.

En revanche, sur la période 2020-2023, malgré la reprise post-COVID-19, la croissance quinquennale ralentit à 5,9 %, portant les exportations à 7,2 milliards, en raison des perturbations persistantes du commerce mondial.

Globalement, entre 1980 et 2023, les exportations moyennes ont été multipliées par 6,55, passant de 1,1 à 7,2 milliards, soit une hausse de plus de 600 %. Cette évolution résulte de la libéralisation économique, des réformes institutionnelles, de la diversification des produits exportés et du renforcement de la compétitivité des secteurs clés. En 2023, le Sénégal est davantage intégré aux chaînes de valeur mondiales qu'en 1980, même si la faible diversification de la structure des exportations continue de limiter leurs retombées macroéconomiques.

1.2.3.1.1.2 Principaux produits exportés

L'évolution des produits exportés montre qu'entre 1980 et 2000, les exportations étaient dominées par les produits agricoles, notamment l'arachide, longtemps première exportation du pays, ainsi que le coton et le tabac. Le Sénégal exportait également du poisson, en particulier sardines et thon, tandis que le secteur minier commençait à croître avec le phosphate et le zircon.

À partir de 2000-2010, le secteur agro-industriel se développe, avec l'exportation de produits alimentaires transformés tels que conserves de poisson, produits horticoles et dérivés de l'arachide. Entre 2010 et 2023, les exportations se diversifient davantage, intégrant des produits à forte valeur ajoutée comme les minéraux (notamment l'or et le zircon), les produits horticoles, les services technologiques, les produits chimiques, les matières plastiques, et des produits énergétiques issus d'une industrialisation progressive.

Tableau 1 : Principaux produits exportés en 2022-2023

Produits	Part moyenne (%)	Évolution
Arachides et dérivés	18,5	Stagnation avec une hausse récente
Produits halieutiques	12,3	Déclin relatif dû à la surexploitation
Or et minerais	22,1	Forte hausse depuis les années 2000
Produits chimiques	10,5	Expansion significative
Textile et habillement	5,8	Faible croissance

Source : ANSD

En définitive, de 1980 à 2023, l'économie s'est diversifiée, avec des exportations dominées

par les produits agricoles et les ressources minières. Toutefois, en 2022-2023, il apparaît que la faible part des produits manufacturés limite la valeur ajoutée.

1.2.3.1.1.3 Principaux clients à l'export

L'analyse des clients à l'export du Sénégal montre qu'entre 1980 et 2000, l'Europe dominait, notamment la France, suivie de l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, principalement pour les produits agricoles. Les États-Unis et le Canada importaient également des produits agricoles et de la pêche. Les pays voisins (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire) représentaient une part croissante, surtout pour les produits alimentaires transformés et agricoles.

Entre 2000 et 2010, l'Europe reste un client clé, mais la Chine gagne en importance, surtout pour les produits miniers et industriels. Les échanges intra-régionaux avec l'Afrique de l'Ouest s'intensifient, et le Golfe Persique (Arabie Saoudite, Émirats) émerge comme nouveau marché pour les produits de la mer. Les États-Unis consolident leur rôle pour les produits agricoles transformés et l'artisanat.

De 2010 à 2023, l'Europe demeure un partenaire majeur, tandis que l'Asie (Chine, Inde) et l'Afrique de l'Ouest se renforcent. La Chine devient un client important pour les produits miniers, agricoles et manufacturés à valeur ajoutée. La Côte d'Ivoire et le Nigeria figurent parmi les partenaires régionaux clés. Les États-Unis, via l'AGOA, restent stratégiques pour le textile et certains produits alimentaires. Enfin, le secteur pétrolier et gazier ouvre de nouvelles perspectives vers les États-Unis, l'Europe, la Chine et d'autres pays asiatiques.

1.2.3.1.2 Importations

1.2.3.1.2.1 Évolution des importations

Les importations ont considérablement augmenté allant de 1,5 à 14,8 milliards respectivement de 1980 à 2023, un record (+108,5 % par rapport à la moyenne). La moyenne des importations sur la période est de 7,1 milliards, avec un minimum de 2,2 milliards en 1986 (-69 % par rapport à la moyenne).

En 1980-1984, les importations moyennes du Sénégal étaient de 2,5 milliards, composées principalement de biens de consommation, de matières premières et d'équipements industriels, dans une économie encore peu industrialisée. Entre 1985 et 1989, elles augmentent de 20 % pour atteindre 3 milliards, en lien avec l'intensification des besoins industriels et de consommation. La tendance se poursuit en 1990-1994 (+30 %, 3,9 milliards),

portée par la demande intérieure et l'ouverture commerciale. Entre 1995 et 1999, les importations croissent de 28,2 %, atteignant 5 milliards, en raison des investissements dans les infrastructures et de l'industrialisation accrue

Graphique 7 : Évolution des importations du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur les importations (\$ US courants) du Sénégal.

La période 2000-2004 marque un nouveau palier (+30 %, 6,5 milliards), favorisé par la libéralisation des échanges et l'intégration mondiale, avec des besoins croissants en énergie, machines et équipements agricoles. Entre 2005 et 2009, les importations atteignent 8,2 milliards (+26,2 %), soutenues par l'urbanisation et la croissance des infrastructures. En 2010-2014, la hausse ralentit à 23,2 %, pour 10,1 milliards, sous l'effet de la crise mondiale et du développement de la production locale. Entre 2015 et 2019, elles reprennent (+27,7 %, 12,9 milliards), sous l'effet de la croissance démographique, de l'urbanisation et des besoins industriels et infrastructurels.

Enfin, 2020-2023 voit un ralentissement à 12,4 %, avec 14,5 milliards, en raison de la pandémie et des perturbations mondiales, mais la demande intérieure reste élevée.

Au total, les importations ont été multipliées par 5,8 entre 1980 et 2023, soit une hausse de plus de 480 %. Cette progression résulte de la libéralisation des échanges, de

l'industrialisation, du développement des infrastructures, de la croissance démographique et des nouvelles découvertes de gaz et de pétrole. Elle montre toutefois une forte dépendance aux importations, limitant certaines retombées macroéconomiques.

1.2.3.1.2.2 Principaux produits importés

Entre 1980 et 2000, le Sénégal importait principalement des produits pétroliers, des machines et équipements, des produits alimentaires (riz, blé), ainsi que des biens de consommation et produits manufacturés.

De 2000 à 2010, avec la croissance économique et l'urbanisation, les importations augmentent, notamment pour les équipements industriels, produits chimiques, véhicules et produits agricoles (riz, sucre, blé) en raison de la faible production locale.

Entre 2010 et 2023, les importations se diversifient vers les produits de haute technologie, électroniques, matériaux de construction et équipements, ainsi que le pétrole et le gaz pour le secteur énergétique, en lien avec les infrastructures et les projets pétroliers/gaziers. Les produits alimentaires restent une part importante.

En 2023, le Sénégal dépend encore fortement des importations alimentaires (riz, blé, sucre), énergétiques (pétrole, gaz) et d'équipements pour ses industries et infrastructures.

Tableau 2 : Principaux produits importés en 2022-2023

Produits	Part moyenne (%)	Évolution (1980-2023)
Produits pétroliers	28,7	Hausse continue avec fluctuations
Machines et équipements	20,4	Augmentation avec l'industrialisation
Produits alimentaires	16,2	Dépendance persistante
Véhicules et pièces détachées	10,1	Hausse avec l'urbanisation
Produits pharmaceutiques	5,6	Croissance liée aux besoins sanitaires

Source : ANSD

En somme, de 1980 à 2023, les importations du Sénégal ont fortement augmenté, soutenues par l'industrialisation croissante, l'urbanisation, et la demande intérieure de biens de consommation et d'équipements industriels. Cependant, en 2022-2023, malgré cette progression, la dépendance élevée aux importations, notamment dans les secteurs énergétiques, industriels et alimentaires, demeure un défi majeur.

1.2.3.1.2.3 Principaux fournisseurs

Entre 1980 et 2000, la France a été le principal fournisseur du Sénégal pour les biens de

consommation, produits manufacturés, véhicules et équipements industriels, soutenue par les liens historiques. Les États-Unis fournissaient principalement produits alimentaires transformés et équipements industriels. Le Portugal et l'Espagne apportaient produits alimentaires, pétrole et biens de consommation, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie) fournissaient hydrocarbures et produits chimiques. L'Afrique du Sud fournissait matières premières industrielles et équipements.

De 2000 à 2010, le commerce intra-africain se développe avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc, pour l'énergie, les matériaux de construction et les produits manufacturés. La Chine gagne en importance pour les équipements électroniques, textiles, appareils électriques et matériaux de construction. L'Inde devient fournisseur de produits pharmaceutiques, textiles et matières premières. L'Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas) reste majeure pour produits technologiques, équipements industriels et biens de consommation.

Entre 2010 et 2023, la Chine devient le principal fournisseur, pour produits électroniques, équipements industriels, matériaux de construction et produits chimiques, ainsi que pour le pétrole et le gaz. L'UE (France, Allemagne, Espagne) demeure un fournisseur clé pour produits industriels, équipements agricoles, biens de consommation et technologies. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord continuent de fournir énergie et produits chimiques. L'Inde consolide sa place pour produits pharmaceutiques, textiles et matières premières, et le Maroc pour produits manufacturés, alimentaires et équipements agricoles.

1.2.3.2 Balance commerciale

Le solde de la balance commerciale du Sénégal s'est considérablement dégradé durant la période étudiée passant de -770,4 millions en 1980 à -7,7 milliards en 2023, un record, avec un minimum de -579,1 millions en 1985. La moyenne sur la période est de -2,9 milliards.

En 1980-1984, le solde commercial était de -1,4 milliard, reflétant un déficit modéré par rapport à l'économie nationale. Entre 1985-1989 et 1990-1994, le déficit s'accroît progressivement : -1,6 milliard en 1985-1989 (+14,3 %) et -2,1 milliards en 1990-1994 (+50 %), en lien avec l'augmentation des importations pour l'industrialisation et la consommation intérieure.

De 1995-1999 à 2000-2004, le déficit continue de croître, passant de -2,6 à -3,4 milliards (+42,3 %), porté par la demande en produits alimentaires, industriels et équipements. Entre 2005-2009 et 2010-2014, le solde commercial reste négatif, atteignant -4 puis -4,8 milliards (+20 %), en raison des importations de biens de consommation, énergie et matériaux pour les

infrastructures.

Entre 2015-2019 et 2020-2023, le déficit s'aggrave davantage : -6,1 milliards (+27,1 %) puis -7,3 milliards (+19,7 %), conséquence de la forte demande intérieure, des projets d'infrastructure et des perturbations liées à la pandémie de COVID-19.

Graphique 8 : Évolution du solde commercial du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur les exportations et les importations du Sénégal.

Au total, le déficit commercial du Sénégal est passé de -1,4 milliard en 1980-1984 à -7,3 milliards en 2020-2023, soit une hausse de plus de 400 %. Cette dégradation reflète l'augmentation des importations énergétiques, industrielles et alimentaires, ainsi que la faible diversification des exportations.

Pour inverser cette tendance du commerce extérieur, le Sénégal devra stimuler la production locale, diversifier ses exportations et réduire sa dépendance aux importations. Les nouvelles ressources pétrolières et gazières pourraient, si elles sont bien exploitées, contribuer à améliorer la balance commerciale.

Graphique 9 : Évolution du commerce international du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur le commerce du Sénégal.

Cette évolution met en évidence une insertion internationale caractérisée par un déséquilibre persistant des échanges. Il importe dès lors d'en apprécier l'ampleur relative en examinant l'intensité commerciale du pays, afin d'apprécier le niveau d'ouverture de l'économie sénégalaise et sa dépendance aux flux extérieurs.

1.2.3.3 Intensité commerciale et positionnement international

1.2.3.3.1 Intensité commerciale

L'analyse de l'intensité commerciale du Sénégal (exportations et importations par rapport au PIB) a montré une augmentation progressive entre 1980 et 2023, avec des variations significatives d'une période à l'autre. Elle a progressé de 49,3 % en 1980 à 71 % en 2023, avec un record de 80 % en 2022 et un minimum de 38,8 % en 1993. La moyenne sur la période est de 55,1 %.

Entre 1980-1984 et 2020-2023, l'intensité commerciale moyenne du Sénégal est passée de 42 % à 79,3 %, soit une augmentation de 37,3 points. Cette évolution traduit l'intégration croissante du pays dans l'économie mondiale et l'essor de ses échanges commerciaux.

La période 1980-1984, avec une intensité commerciale de 42 %, reflétait une économie peu industrialisée, centrée sur les produits agricoles de base et les matières premières. Entre

1985-1989, l'intensité passe à 45,2 %, puis à 48,6 % en 1990-1994, sous l'effet d'une ouverture progressive et d'une industrialisation naissante. De 1995 à 1999, elle grimpe à 52,4 %, portée par des investissements dans les infrastructures et une diversification croissante des exportations.

Entre 2000-2004, l'intensité atteint 57,3 %, grâce à la libéralisation des échanges et à une meilleure intégration mondiale. De 2005-2009, elle s'élève à 64,2 %, reflétant la forte demande intérieure et les besoins en biens industriels et de consommation. La période 2010-2014 marque une intensité de 70,1 %, stimulée par l'urbanisation, l'expansion de la classe moyenne et le développement des infrastructures. Entre 2015-2019, elle atteint 75,8 %, et enfin 79,3 % en 2020-2023, malgré la pandémie de COVID-19, la demande intérieure restant soutenue pour les produits alimentaires et industriels.

Graphique 10 : Évolution de l'intensité commerciale du Sénégal de 1980 à 2023

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur les exportations, les importations et le PIB du Sénégal.

Ainsi, l'ouverture commerciale du Sénégal a presque doublé en quarante ans. Cette croissance résulte des réformes économiques, de l'intégration régionale, de la diversification progressive des exportations et de la découverte de ressources naturelles comme le pétrole et

le gaz. L'augmentation de l'intensité commerciale montre que le commerce extérieur joue un rôle de plus en plus central dans le développement économique du pays.

Graphique 11 : Variation moyenne du commerce et de l'intensité de 1980 à 2023

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI)

En somme, l'analyse de la dynamique de croissance révèle une trajectoire marquée par une ouverture progressive et met en évidence les limites d'une intégration mondiale peu maîtrisée. En effet, le PIB est passé de 4,5 milliards en 1980 à 30,8 milliards en 2023. Sur la même période, le RNB s'est établi à 29,8 milliards, marquant la baisse des transferts extérieurs tels que les revenus des expatriés, les aides publiques et les flux d'IDE. Le RNB/hab. a quant à lui progressé, témoignant d'une amélioration globale du niveau de vie, bien qu'inégalement répartie, atténuée par une forte pression démographique et un faible effet redistributif.

Les écarts persistants entre le PIB, le RNB et le RNB/hab., ainsi que la volatilité des IDE, traduisent des fragilités structurelles dans la captation, l'utilisation et la redistribution des richesses produites du pays. Ils mettent également en lumière les enjeux liés au développement du capital humain.

Parallèlement, la dynamique commerciale montre une croissance soutenue des exportations

qui se sont établies à 3,7 milliards et des importations à 7,5 milliards. Cependant, le solde commercial moyen est tombé à -3,8 milliards. Toutefois, l'intensité commerciale a atteint une moyenne de 58,2 %, traduisant une insertion plus poussée dans les échanges internationaux.

Ainsi, ces résultats soulignent, d'une part, que le Sénégal est un pays ouvert et que l'intensité commerciale est un facteur de productivité positif pour la croissance et, d'autre part, que le solde commercial contribue négativement à l'accroissement du PIB. Ils invitent à situer le positionnement international du Sénégal au regard de pays présentant des conditions initiales comparables, afin d'apprécier si son degré d'ouverture et la contribution contrastée de ses échanges à la croissance traduisent une trajectoire singulière ou s'inscrivent dans une dynamique partagée.

1.2.3.3.2 Positionnement international

Comparativement à d'autres pays aux conditions semblables de départ après les indépendances, en 2023, le Sénégal présente un niveau de vie modeste avec un RNB/hab. de 1 649 dollars, inférieur à celui du Maroc (3 775 dollars) ou de la Côte d'Ivoire (2 429 dollars), et loin derrière Maurice qui a atteint environ 11 895 dollars. Le Sénégal affiche une ouverture commerciale élevée (71 % du PIB), témoignant d'une forte dépendance aux échanges internationaux. Toutefois, cette ouverture s'accompagne d'un déséquilibre extérieur avec un solde commercial négatif de 25 % du PIB, qui freine la croissance économique.

Tableau 3 : Étude comparative du Sénégal avec quelques pays d'Afrique en 2023

Pays	PIB	TI	SC (% PIB)	RNB/hab. (USD)	SC	Population	RNB	IDE	ICH – 2019
Sénégal	30,85	71	-25,02	1649	-7,72	18077573	29,82	0,09	1,62
Cameroun	49,28	37,22	-3,99	1704	-1,97	28372687	48,34	8,19	1,90
Côte d'Ivoire	78,88	52,57	-3,53	2429	-2,79	31165654	75,70	19,34	1,70
Kenya	108,04	32,09	-8,72	1918	-9,42	55339003	106,15	12,63	2,35
Maroc	144,42	93,79	-8,29	3775	-11,97	37712505	142,35	61,74	1,94
Maurice	14,64	107,90	-2,96	11895	-0,43	1261041	15	7,68	2,63

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) et Penn World Table (PWT), version 10.01.

L'exemple de Maurice, avec un déficit commercial modéré et un RNB/hab. élevé, illustre l'importance de la diversification économique et de l'intégration dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les services. Si les différences de taille, de contexte géographique et

démographique limitent la comparabilité directe, l'expérience mauricienne montre que, pour sortir du piège de la faible valeur ajoutée et du déficit extérieur chronique, il faut valoriser les avantages comparatifs, investir dans des secteurs productifs, monter en gamme et s'insérer dans l'économie mondiale de façon intelligente. Elle souligne donc la pertinence d'une stratégie économique cohérente, fondée sur la diversification pour en tirer des retombées positives.

En définitive, les observations de ce chapitre montrent que les politiques de libéralisation mises en œuvre au Sénégal n'ont pas automatiquement conduit à une croissance forte et équilibrée. Pour faire du commerce international un véritable moteur de développement, le pays doit renforcer sa base exportatrice, diversifier son économie et mieux maîtriser ses déséquilibres extérieurs. Dans un contexte où les échanges internationaux sont de plus en plus régulés par des mesures non tarifaires, sanitaires, phytosanitaires ou de défense commerciale, les instruments multilatéraux et régionaux (OMC, ZLECAF, UEMOA, ACR avec l'UE) offrent des perspectives pour soutenir et diversifier les exportations.

Toutefois, malgré les progrès enregistrés, les inégalités se creusent et la pauvreté persiste, comme le confirme les différents indices de développement économique et social du pays. Cela traduit les limites d'un modèle de croissance encore peu inclusif, hérité des réformes des années 1980.

Cette synthèse du cadre institutionnel du commerce et de la dynamique économique du Sénégal met en lumière les principaux leviers de croissance et les défis structurels liés à la dépendance aux importations et à la diversification limitée des exportations. L'analyse de la littérature économique sur la relation entre ouverture commerciale et croissance économique, présentée dans le chapitre suivant, permettra d'identifier les stratégies de stimulation d'une croissance plus inclusive et durable, tout en renforçant la compétitivité du pays sur le plan international.

CHAPITRE II : Revue de la littérature sur les interactions dynamiques entre l'ouverture commerciale et la croissance économique

Dans ce chapitre, nous présentons d'abord les cadres théoriques issus de l'économie internationale et de la croissance permettent d'identifier à la fois les fondements analytiques de la relation ouverture-croissance et les mécanismes par lesquels cette relation se matérialise. Nous examinons ensuite les enseignements empiriques, les limites et les conditions d'efficacité de la relation entre ces deux dimensions.

2.1 SECTION 1 : Cadres analytiques et mécanismes théoriques des effets de l'ouverture sur la croissance économique

Cette section propose une analyse des fondements théoriques reliant l'ouverture commerciale à la croissance économique. Elle mobilise successivement les théories classiques, néoclassiques et contemporaines afin d'identifier les mécanismes à travers lesquels la libéralisation du commerce peut stimuler ou conditionner la performance macroéconomique.

2.1.1 Cadres analytiques de l'impact de la libéralisation du commerce sur la croissance

2.1.1.1 Spécialisation internationale et avantages comparatifs

Les fondements classiques du commerce international remontent à Adam Smith (1776), qui remet en cause la doctrine mercantiliste. Smith affirme que la richesse des nations repose sur leurs avantages absolus plutôt que sur l'accumulation de métaux précieux comme l'or. Le commerce international favorise ainsi la division du travail, la spécialisation et l'augmentation de la productivité, constituant un moteur essentiel de la croissance économique.

Ricardo (1817) approfondit cette analyse avec la théorie de l'avantage comparatif. Il démontre qu'un pays peut tirer des gains du commerce même s'il est moins productif dans toutes les branches, dès lors qu'il se spécialise dans les productions pour lesquelles son coût d'opportunité est le plus faible. Cette spécialisation permet une allocation plus efficiente des ressources et une amélioration du bien-être global.

Toutefois, le modèle ricardien présente des limites notables, notamment son caractère statique, l'absence de prise en compte des coûts d'ajustement et la non-considération des

effets distributifs du commerce. Say (1803) complète néanmoins cette approche en soulignant que l'expansion de la production issue de la spécialisation crée ses propres débouchés, favorisant ainsi la croissance économique.

Ces analyses fondatrices seront enrichies par les approches néoclassiques, qui intègrent la structure factorielle des économies et les effets redistributifs du commerce.

2.1.1.2 Dotations factorielles et répartition des revenus

Le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) prolonge l'analyse classique en mettant l'accent sur les dotations factorielles. Selon ce cadre, développé par les économistes suédois Eli Heckscher (1949) et Bertil Ohlin (1933), les pays se spécialisent en fonction de l'abondance relative de leurs facteurs de production. Les économies riches en capital exportent des biens intensifs en capital, tandis que celles abondantes en travail exportent des biens à forte intensité de main-d'œuvre.

Samuelson (1948) montre que le commerce international a également des effets redistributifs internes, en augmentant la rémunération des facteurs abondants et en réduisant celle des facteurs rares. Bien que ce modèle repose sur des hypothèses restrictives — concurrence parfaite, immobilité internationale des facteurs et absence d'innovation — il demeure un cadre analytique central pour comprendre la spécialisation internationale et les gains du commerce.

Les limites explicatives de ces modèles statiques ont conduit à l'émergence d'approches dynamiques intégrant les rendements d'échelle, l'innovation et la concurrence imparfaite.

2.1.1.3 Rendements d'échelle, concurrence, intégration et convergence

Les approches de la nouvelle théorie du commerce international, développées notamment par Krugman (1979) et Helpman et Krugman (1985), introduisent les rendements d'échelle croissants et la concurrence imparfaite. L'ouverture commerciale élargit les marchés, favorise la différenciation des produits, permet la réalisation d'économies d'échelle et réduit les coûts unitaires, ce qui stimule la productivité et l'innovation.

Grossman et Helpman (1990, 1991) soulignent que la libéralisation commerciale facilite la diffusion des connaissances et l'accès aux biens intermédiaires, contribuant à l'augmentation de la productivité globale des facteurs. Melitz (2003) met en évidence un mécanisme de sélection des entreprises, selon lequel l'ouverture élimine les firmes les moins productives et renforce la compétitivité globale.

L'intensification de la concurrence incite les entreprises à améliorer leur efficacité productive (Bhagwati, 2004 ; Balassa, 1985).

Viner (1950) et Baldwin (1993) montrent par ailleurs que la libéralisation commerciale, notamment à travers les accords régionaux, facilite la circulation des biens, des services et des IDE, favorise les transferts de technologies et renforce la spécialisation.

Barro (1991) et Sala-i-Martin (1995) soulignent que l'ouverture peut favoriser la convergence économique entre pays riches et pauvres, sous réserve de politiques économiques appropriées.

Selon Kane (2015) et Sow (2016), l'intégration régionale et la mise en œuvre de TEC stimulent le commerce intra-régional.

Enfin, Rodrik (1998, 1999) et Stiglitz (2002) insistent sur la nécessité d'un encadrement institutionnel de l'ouverture, notamment dans les PED, afin de limiter les distorsions, protéger les secteurs sensibles et promouvoir une croissance inclusive.

Les cadres théoriques montrent que l'ouverture commerciale peut constituer un puissant levier de croissance, mais que ses effets dépendent de mécanismes complexes liés à la productivité, à la concurrence et aux institutions.

2.1.2 Mécanismes théoriques de transmission entre ouverture commerciale et croissance

2.1.2.1 Transferts technologiques, diffusion des connaissances et productivité

Romer (1986, 1990), Grossman et Helpman (1991), ainsi que Rivera-Batiz et Romer (1991), montrent que l'ouverture commerciale facilite la diffusion internationale des technologies. L'intégration aux marchés mondiaux accroît l'accès aux biens intermédiaires, aux innovations, aux brevets et aux technologies étrangères, améliorant ainsi la productivité des facteurs.

Bhagwati (2004) soutient que la libéralisation favorise une allocation plus efficace des ressources et stimule la productivité par la concurrence.

Toutefois, Barro souligne que la capacité d'absorption technologique dépend du niveau initial de capital humain et de la qualité des infrastructures publiques.

Au-delà des transferts technologiques, l'ouverture agit également par l'intermédiaire des flux d'investissements internationaux.

2.1.2.2 IDE, accumulation de capital physique et stabilité politique

Sachs et Warner (1995) montrent que l'ouverture commerciale attire les IDE. Barro (1990, 1991) invite l'État à orienter les dépenses publiques vers des infrastructures productives et à limiter les distorsions fiscales et réglementaires. Il souligne que ces investissements contribuent à l'accumulation du capital physique, à la création d'emplois et au renforcement des capacités productives locales. Toutefois, il insiste sur le fait que l'ampleur des effets des IDE dépend de la stabilité macroéconomique et de la qualité du cadre institutionnel.

Sane (2016) confirme cette conditionnalité, montrant que la stabilisation de l'environnement macroéconomique, la formation brute de capital fixe et l'indice de liberté économique figurent parmi les principaux déterminants des IDE, aux côtés du développement financier et de la taille du marché. Ainsi, l'attractivité des IDE, et leur contribution à l'accumulation du capital physique, repose sur un cadre macro-institutionnel stable et crédible.

Maïga et al. (2023) ajoutent que cet impact est conditionné par la stabilité politique.

Ces mécanismes ne peuvent produire des effets durables sans un capital humain adéquat et des institutions efficaces.

2.1.2.3 Capital humain, innovation, accès aux marchés et institutions

Les modèles de Lucas (1988) et Romer (1990) soulignent le rôle central du capital humain et de l'innovation dans la dynamique de croissance de long terme.

Aghion et Howit (1992) montrent que l'innovation constitue le principal moteur de la croissance de long terme, bien au-delà de l'accumulation de capital. L'ouverture commerciale renforce les incitations à investir dans l'éducation, favorise l'apprentissage par l'exportation (Erdem et Tybout, 2003) et stimule l'innovation par l'exposition à la concurrence internationale.

L'ouverture commerciale améliore également l'accès aux marchés internationaux, en élargissant les débouchés extérieurs et en permettant l'exploitation d'économies d'échelle. Sachs et Warner (1995) montrent que l'accès accru aux marchés étrangers stimule les exportations et contribue à une croissance plus rapide des économies ouvertes. Zahonogo et, Huchet-Bourdon et al. (2018) soulignent que les PED, qui exportent souvent des produits peu ou non transformés, pourraient bénéficier davantage de l'exportation de biens de meilleure qualité, générant ainsi une plus grande valeur ajoutée et un impact plus favorable sur le développement économique.

Barro (1991) et Sala-i-Martin (1995) insistent sur la complémentarité entre ouverture commerciale, capital humain, qualité institutionnelle et stabilité politique.

Les mécanismes théoriques confirment que l'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance est fondamentalement conditionnel, ce qui justifie l'analyse empirique présentée dans la section suivante.

2.2 SECTION 2 : Enseignements empiriques, limites et conditions des effets de l'ouverture commerciale sur la croissance

Cette section examine les principaux résultats empiriques relatifs à la relation entre ouverture commerciale et croissance économique. Elle met en évidence la diversité des conclusions, en distinguant les effets positifs, conditionnels et négatifs, avant d'identifier les limites analytiques.

2.2.1 Résultats empiriques relatifs aux effets de l'ouverture sur la croissance

2.2.1.1 Résultats empiriques positifs

À travers une variété de modèles et différentes méthodes de mesure, plusieurs études empiriques mettent en évidence un impact positif et significatif de l'ouverture commerciale sur la croissance économique. Dollar (1992), à partir d'une régression reliant la croissance du revenu par tête aux distorsions du taux de change réel, à sa variabilité et au taux d'investissement dans 95 pays sur la période 1976-1985, montre que les économies plus ouvertes enregistrent des taux de croissance plus élevés, principalement grâce à une meilleure allocation des ressources et à une productivité accrue. Harrison (1996) parvient à des conclusions similaires pour les PED, tout en soulignant que la relation entre ouverture et croissance reste sensible aux choix méthodologiques et aux indicateurs retenus.

Balassa (1985) souligne que les stratégies de promotion des exportations sont plus efficaces que les politiques de substitution aux importations et permettent de desserrer la contrainte extérieure. Sachs et Warner (1995) établissent que les pays ouverts connaissent une croissance plus rapide que les pays fermés, notamment en raison d'une meilleure intégration aux marchés internationaux, et de conditions initiales favorables comme une politique macroéconomique stable, une réduction des barrières commerciales effectives, ainsi qu'un

environnement institutionnel relativement sain.

Frankel et Romer (1999), en utilisant une méthode à variables instrumentales avec des caractéristiques géographiques, confirment que le commerce a un impact important et significatif sur la croissance du PIB par habitant. Wacziarg et Welch (2003), en actualisant l'indice d'ouverture de Sachs et Warner, montrent que les épisodes de libéralisation commerciale sont généralement suivis d'une accélération de la croissance. Brückner et Lederman (2012) fournissent une preuve robuste de causalité pour les pays d'ASS, montrant que l'augmentation du commerce extérieur entraîne une hausse significative du taux de croissance.

Ces résultats confirment l'existence d'un mécanisme économique réel, au-delà d'une simple corrélation.

Au niveau des études appliquées, Coulibaly (2007), par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), montre que l'ouverture commerciale a un effet positif et significatif sur la croissance du Sénégal entre 1980 et 2005, principalement par l'accès aux savoirs étrangers et l'innovation locale. Mano (2015), à partir d'un modèle d'équilibre général calculable appliqué au Burkina Faso (1990-2012), conclut également à un effet positif de l'ouverture, renforcé par les IDE. Fall (2016) met en évidence un impact positif de l'ouverture sur la croissance, principalement via les exportations. Enfin, Alam et Sumon (2020) montrent, sur un panel de 15 pays asiatiques, une relation positive et bidirectionnelle entre ouverture commerciale et croissance.

Ces travaux soutiennent l'hypothèse H1 selon laquelle l'ouverture commerciale peut stimuler la croissance, mais sans exclure l'existence de facteurs modérateurs.

2.2.1.2 Résultats empiriques nuancés ou conditionnels

Une partie importante de la littérature souligne que l'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance dépend fortement du contexte économique, institutionnel et structurel. Barro (1991), à partir d'un échantillon de 98 pays sur la période 1960-1985, montre que la croissance est positivement liée à l'ouverture uniquement lorsque le capital humain initial et la stabilité politique sont suffisants, tandis que les distorsions du marché et une consommation publique excessive freinent la croissance.

Grossman et Helpman (1991) montrent que l'ouverture stimule la croissance à condition d'encourager l'investissement domestique et l'innovation dans les secteurs d'avantage comparatif. Feenstra (1990) met en évidence des effets ambigus : l'intensification de la

concurrence peut réduire l'incitation à innover, tandis que l'accès élargi aux marchés accroît l'investissement pour les entreprises disposant de parts de marché suffisantes. Edwards (1998) confirme une relation positive entre ouverture et croissance lorsqu'on utilise des indicateurs composites, tout en montrant que les résultats dépendent fortement des variables de contrôle, notamment la stabilité macroéconomique.

Krugman (1996) remet en question l'interprétation des performances des NPI asiatiques, en soulignant le caractère extensif de leur croissance. Rodriguez et Rodrik (2000) critiquent la robustesse méthodologique de plusieurs études antérieures, en soulignant que certains indicateurs d'ouverture capturent davantage des déséquilibres macroéconomiques que des politiques commerciales. Stiglitz (2002) insiste sur les risques d'une ouverture mal encadrée dans les PED : accroissement des inégalités, fragilisation des industries locales et vulnérabilité externe. Winters (2004) conclut que la libéralisation induit généralement une augmentation temporaire, mais potentiellement durable, de la croissance, sous réserve de politiques cohérentes et d'institutions efficaces. Lopez (2005) et Babula et Anderson (2008) confirment que les effets positifs de l'ouverture sont plus marqués dans les pays disposant d'institutions stables. Rodrik (2008, 2011) rejette toute relation automatique entre ouverture et croissance, soulignant le rôle central des institutions et des politiques pragmatiques adaptées au contexte local.

Des travaux récents (Dufrénot et al., 2010 ; Ramzan et al., 2019 ; Kong et al., 2021 ; Oloyede et al., 2021) confirment l'existence de non-linéarités, d'effets seuils et d'hétérogénéités régionales. Diop (2014) et Daffé (2015) montrent que, dans le cas sénégalais, les gains de l'ouverture restent limités en raison de contraintes structurelles persistantes.

Ces résultats soutiennent clairement l'hypothèse H4, selon laquelle l'impact de l'ouverture dépend de la solidité des facteurs structurels internes.

2.2.1.3 Résultats empiriques négatifs

Certaines études mettent en évidence des effets négatifs ou non significatifs de l'ouverture commerciale sur la croissance, notamment dans les économies peu diversifiées ou institutionnellement fragiles. Krugman et Obstfeld (2003) soulignent que les gains globaux du commerce peuvent s'accompagner d'effets redistributifs défavorables.

Jin (2004) observe que l'ouverture commerciale stimule la croissance dans les régions côtières en raison de leur forte dépendance au commerce international, tandis qu'elle a un

effet négatif dans les provinces intérieures, qui souffrent d'isolement commercial et d'une faible compétitivité.

De leur côté, Delorme et al. (2007) ne parviennent pas à démontrer un impact positif de l'ouverture sur la performance économique, notant que « la libéralisation n'a pas mis un terme à la tendance baissière des prix, ni relancé la croissance en la diffusant ; elle a au contraire accentué les disparités entre pays ».

Sarkar (2008) conclut que, pour un grand nombre de PED, il n'existe pas de relation positive à long terme entre ouverture et croissance, sauf pour les pays à revenu intermédiaire. Mansouri (2009), à partir d'un modèle en séries temporelles appliqué à l'économie marocaine, conclut que ni l'IDE ni l'ouverture n'ont d'effet individuel sur le PIB par tête, mais que leur combinaison dans un modèle intégré devient significative.

Les travaux de Zahonogo (2017), centrés sur l'ASS, ont mis en évidence l'existence d'un seuil au-delà duquel la libéralisation devient contre-productive pour la croissance économique. En utilisant des données sur les pays de l'UEMOA sur la période 1980-2012, Zahonogo a constaté qu'un ratio d'ouverture commerciale supérieur à 134,2 % entraîne un effet négatif sur la croissance. Guei et Le Roux (2019) montrent un effet négatif à long terme de l'ouverture sur la croissance dans le cas des pays fortement dépendants des exportations de produits primaires, puisque la faible diversification limite les gains potentiels.

Béhanzin et Konté (2021) mettent en évidence un effet seuil dans l'impact de la libéralisation sur la croissance. Ils montrent que lorsque le degré d'ouverture atteint 61,2 % du PIB, l'effet devient négatif, suggérant qu'une trop grande dépendance à l'exportation peut nuire à la stabilité économique, en particulier dans un contexte de chocs externes. Cette étude rejoint les travaux de Rodrik (2008), qui explique que l'ouverture commerciale excessive, sans mesures d'accompagnement en termes de diversification économique, peut fragiliser les économies émergentes.

D'autres travaux récents (Belloumi et Alshehry, 2020 ; El Melhaoui et al. 2022) vont dans le même sens.

2.2.2 Limites analytiques et facteurs conditionnant la relation ouverture–croissance

2.2.2.1 Spécialisation primaire et vulnérabilité externe

La littérature converge vers l'idée que la spécialisation primaire accroît la vulnérabilité externe et limite les gains de l'ouverture (Rodrik, 2008 ; Stiglitz, 2002). Zahonogo (2017)

montre que l'ouverture devient contre-productive au-delà d'un certain seuil dans les économies peu diversifiées. Barro souligne que la croissance durable nécessite une transformation structurelle soutenue par l'investissement et le capital humain.

L'OMC (2022) recommande ainsi d'intégrer l'ouverture commerciale dans une stratégie de développement cohérente, combinant diversification productive, investissement public, stabilité macroéconomique et renforcement institutionnel.

2.2.2.2 Faible capital humain et investissement insuffisant

Les études empiriques confirment que l'insuffisance du capital humain limite l'absorption technologique et réduit l'impact de l'ouverture. Barro insiste sur le rôle central de l'éducation et de l'investissement productif dans la dynamique de croissance.

2.2.2.3 Institutions et stabilité macroéconomique

Rodrik (2008, 2011) et Stiglitz (2002) montrent qu'une ouverture mal encadrée peut accentuer les déséquilibres. Dans la perspective de Barro, la stabilité macroéconomique, la bonne gouvernance et l'efficacité de l'État constituent des conditions essentielles pour transformer l'ouverture commerciale en croissance soutenue.

2.2.2.4 Synthèse critique et positionnement de l'étude

La littérature montre que l'ouverture commerciale n'est pas un moteur autonome de la croissance, mais un facteur conditionnel. Les études sur l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal confirment que le capital humain, les IDE, la qualité institutionnelle et la stabilité macroéconomique déterminent largement les gains de l'ouverture.

La présente étude adopte une approche intégrée inspirée du cadre de Barro, en analysant conjointement l'ouverture commerciale, les IDE, le capital humain et les facteurs structurels afin d'évaluer leurs effets dynamiques sur la croissance économique du Sénégal sur la période 1980-2023.

Ainsi, il apparaît nécessaire de formaliser empiriquement cette relation. Le chapitre suivant présente la démarche économétrique retenue pour le cas du Sénégal.

Chapitre III : Étude empirique des effets de l'ouverture sur la croissance du Sénégal

Ce chapitre vise à analyser empiriquement l'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance économique du Sénégal entre 1980 et 2023. L'étude repose sur une analyse dynamique multivariée en séries temporelles unipays. Elle mobilise un modèle dynamique pour évaluer les effets de l'intensité commerciale, des IDE, du capital humain et des facteurs structurels sur la croissance économique du Sénégal. Cette approche permet de tester les hypothèses formulées.

Le chapitre est structuré en deux sections : la première présente la méthodologie, les tests et l'estimation des modèles, tandis que la seconde interprète les résultats et propose des implications et leviers de politique économique.

3.1 SECTION 1 : Méthodologie, tests et estimation du modèle

Cette section expose les fondements méthodologiques de l'étude, en détaillant le cadre économétrique, les procédures de validation des modèles et les techniques d'estimation utilisées. Elle permet de garantir la rigueur scientifique de l'analyse et de justifier le choix des variables et des méthodes. L'accent est mis sur la présentation du modèle Cobb-Douglas et du modèle de Barro, leur spécification, ainsi que sur la construction du cadre opératoire incluant les statistiques descriptives, l'étude de corrélation et la spécification VAR. La section couvre également les tests préliminaires de stationnarité, de cointégration et de robustesse, avant de présenter l'estimation finale du modèle ARDL, afin de fournir des résultats fiables pour l'interprétation économique.

3.1.1 Méthodologie

3.1.1.1 Modèle économétrique

3.1.1.1.1 Fonction de production du modèle Cobb-Douglas

Le modèle de Barro (1990) est basé sur la fonction Cobb et Douglas (1928). C'est une représentation mathématique de la relation entre les facteurs de production (capital, travail, et parfois d'autres paramètres comme la capacité à produire selon la technologie disponible) et le produit total d'un pays. Elle est très utilisée en économie pour modéliser la production d'un bien ou service en fonction des quantités de capital et de travail utilisées.

3.1.1.1.1 Forme générale de la fonction

La fonction s'écrit :

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha} \quad (1)$$

Où :

- Y est la production totale (le PIB ou la quantité de biens/services produits) ;
- A est un facteur d'efficacité ou un paramètre technologique, qui représente la productivité globale des facteurs (PGF) ;
- K est la quantité de capital utilisée dans la production ;
- L est la quantité de travail utilisée dans la production ;
- α (alpha) est un paramètre entre 0 et 1 qui représente l'élasticité de la production par rapport au capital. Il détermine la part du capital dans la production.
- $1 - \alpha$ est la part du travail dans la production.

3.1.1.1.2 Caractéristiques de la fonction

Cette fonction est utilisée pour analyser des phénomènes comme les rendements d'échelle en fonction de α et $(1 - \alpha)$, la répartition du revenu entre le capital et le travail, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et la croissance économique dans les modèles de croissance endogène et exogène. α et $1 - \alpha$ représentent la part respective du capital et du travail dans la production. Si $\alpha = 0.4$ cela signifie que 40 % de la production provient du capital et 60 % du travail. Cette part peut être estimée empiriquement dans de nombreuses économies.

3.1.1.1.3 Rendements d'échelle

La fonction Cobb-Douglas présente des rendements d'échelle constants si $\alpha + (1 - \alpha) = 1$ ce qui signifie que si tous les facteurs de production (capital et travail) sont augmentés proportionnellement, la production augmente également de la même proportion. On parle de rendements d'échelle croissants (augmentation de la production plus que proportionnelle) si $\alpha + (1 - \alpha) > 1$, et si $\alpha + (1 - \alpha) < 1$ on parle de rendements d'échelle décroissants.

3.1.1.1.4 Rendement marginal

Le rendement marginal du capital est le supplément de production généré par l'ajout d'une unité supplémentaire de capital, tout en maintenant le travail constant. Il est décroissant, ce qui signifie qu'à mesure que l'on ajoute plus de capital, l'augmentation de la production devient de moins en moins significative. De même, le rendement marginal du travail suit une logique similaire : à mesure que l'on ajoute davantage de travail, la productivité marginale du travail diminue.

3.1.1.1.1.5 Élasticité

L'élasticité de la production par rapport au capital, représentée par α mesure le pourcentage d'augmentation de la production lorsqu'on augmente le capital de 1 %. Par exemple, si $\alpha = 0.3$ cela signifie qu'une augmentation de 1 % du capital entraînera une augmentation de 0.3 % de la production, toutes choses égales par ailleurs.

3.1.1.1.1.6 La constante

La constante A (facteur d'efficacité) représente la PGF ou le niveau de technologie. Un changement dans A peut refléter une amélioration technologique ou une amélioration dans l'efficacité de l'utilisation du capital et du travail. Par exemple, des avancées technologiques qui permettent de mieux utiliser le capital et le travail augmentent A, entraînant ainsi une augmentation de la production pour les mêmes niveaux de capital et de travail.

3.1.1.1.2 Modèle de Barro

Ce modèle de croissance endogène adopte la fonction de production Cobb-Douglas modifiée, où l'accumulation de capital humain et les politiques économiques tels que les investissements dans les infrastructures productives influencent directement la croissance.

3.1.1.1.2.1 Forme générale du modèle

La relation générale peut s'écrire sous la forme suivante :

$$Y_t = AK_t^\alpha H_t^\beta (L_t)^{1-\alpha-\beta} \quad (2)$$

Où :

- Y est le PIB ou la production agrégée ;
- K est le capital (investissements, infrastructures) ;
- H représente le capital humain (éducation, compétences) ;
- L est le travail ;
- A est un paramètre d'efficacité technologique ou institutionnelle ;
- α et β sont les élasticités du capital physique et du capital humain et $(1 - \alpha - \beta)$ l'élasticité du travail.

3.1.1.1.2.2 Caractéristiques du modèle

Dans cette formulation, les dépenses publiques (infrastructures) ont un effet direct sur la productivité du capital privé (investissements), contrairement aux modèles traditionnels où elles sont souvent considérées comme purement redistributives. Le paramètre A représente le

niveau de l'efficacité technologique ou institutionnelle de l'économie. Il joue un rôle similaire au progrès technologique exogène dans le modèle de Solow (1956), mais il peut être interprété de manière plus large dans le cadre de la croissance endogène. En effet, si A désigne :

- l'efficacité technologique : il reflète le niveau de développement technologique de l'économie, qui influence la productivité des facteurs de production ;
- la capacité d'absorption : il peut aussi mesurer la capacité d'un pays à tirer parti des investissements publics et privés pour stimuler la productivité ;
- la qualité des institutions : il peut représenter l'impact des institutions (gouvernance, stabilité politique, cadre juridique) sur la productivité ; une meilleure gestion des infrastructures publiques et une allocation efficace des ressources augmentent A ;
- les facteurs structurels : il comprend des éléments comme l'environnement macroéconomique, les infrastructures de base existantes ou l'éducation.

Dans ce cas, notre hypothèse est que : (A) est une constante d'échelle qui conditionne l'efficacité facteurs structurels dans le processus de croissance.

3.1.1.1.2.3 Reformulation du modèle

Dans le cadre de notre étude, la forme mathématique du modèle de Barro est ajustée en intégrant l'ouverture commerciale, les IDE et le capital humain comme moteurs de la croissance économique. En l'adaptant à notre cas, l'équation est reformulée comme suit :

$$PIB_t = AOUV_t^\alpha IDE_t^\beta CH_t^{1-\alpha-\beta} \quad (3)$$

Où :

- PIB_t = Produit intérieur brut nominal à la période t ;
- OUV_t = Ouverture commerciale mesurée par l'intensité commerciale (Exportations + Importations)/PIB ;
- IDE_t = Investissements directs étrangers à la période t ;
- CH_t = Capital humain à la période t ;
- A = Constante d'échelle ;
- α et β sont les élasticités de l'ouverture commerciale et des IDE ;
- $(1 - \alpha - \beta)$ est l'élasticité du capital humain ajusté en fonction de α et β .

3.1.1.1.2.4 Explication des termes du modèle

Les termes du modèle en série temporelle sont exprimés par des variables qui représentent les phénomènes observés dans l'économie du Sénégal à intervalles de temps réguliers sur une période de 43 ans (Bourbonnais, 2015). Sur la base des connaissances et des travaux de recherche développés sur la question, nous avons choisi des variables susceptibles d'expliquer les effets de la relation entre l'ouverture et la croissance. Elles sont matérialisées par la variable dépendante, ou variable à expliquer ou variable endogène et les variables explicatives ou exogènes.

3.1.1.1.2.5 Variable dépendante

La variable à expliquer est :

- PIB_i : il s'agit du PIB nominal au prix des acheteurs.

3.1.1.1.2.6 Variables explicatives

Les variables explicatives sont :

- A : c'est la constante d'échelle du modèle. Un niveau élevé de A signifie que les facteurs structurels sont solides et efficaces, ce qui stimule la croissance. Cependant, un faible A indique que les facteurs structurels sont faibles et inefficaces, ce qui signifie que la productivité ne s'améliore pas suffisamment (ex. : politiques économiques incohérentes, mauvaise gouvernance, instabilité de l'environnement institutionnel, inefficacité et/ou insuffisance des infrastructures de base).

- OUV_i : il s'agit du niveau d'ouverture de l'économie du pays au commerce mondial. Dans notre modèle, nous avons opté pour l'utilisation de la mesure de l'intensité commerciale. Ce critère, appelé aussi « taux d'ouverture », mesure le volume du commerce extérieur (importation et exportation) par rapport au PIB (Kadid, 2015). Il peut être exprimé par la formule suivante :

$$\text{Intensité commerciale}_i \text{ ou } TI_i = \frac{(X + M)_i}{PIB_i}$$

Cette méthode de mesure de la relation entre ouverture et croissance à travers l'intensité commerciale et les variables exprimées en termes quantitatifs nous paraît plus cohérente dans

notre cas, que la mesure qui fait appelle au coefficient d'ouverture (exportations de biens et de services sur PIB). Bien qu'il soit pertinent, cet indicateur est fréquemment utilisé comme mesure de l'ouverture commerciale d'une économie en rapport avec le taux de croissance annuel du PIB réel par habitant (Blancheton, 2004).

- IDE_i : Il est mesuré ici par les entrées nettes d'IDE.
- CH_i : il représente le niveau de qualification et de compétences de la population active. Une main-d'œuvre plus éduquée et mieux formée améliore la productivité et favorise l'innovation. Dans notre cas, cette variable est représentée par l'indice de capital humain basé sur les années de scolarité et le rendement de l'éducation.
- ε_i - Terme d'erreur : c'est un terme d'erreur, qui capture l'ensemble des effets non pris en compte par le modèle. Il représente les chocs économiques imprévus ou les variables omises qui influencent le PIB.

3.1.1.1.2.7 Les sources de données

Les données sur le PIB, les entrées nettes d'IDE, les exportations et les importations de biens et services sont en USD courants et issues de la base de données de la BM (WDI), entre janvier et février 2025. Elles sont les plus cohérentes et disponibles pour notre cas. Pour le capital humain, les informations sont extraites de la base de données PWT version 10.01 (Feenstra, Inklaar, et Timmer, 2015) du Centre de croissance et de développement de l'Université de Groningue.

3.1.1.2 Cadre opératoire

3.1.1.2.1 Linéarisation du modèle

Pour obtenir un modèle économétrique linéaire estimable, on applique le logarithme aux deux côtés de l'équation (3). Ainsi on aura :

$$\ln(PIB_t) = \ln(A) + \alpha \ln(OUV_t) + \beta \ln(IDE_t) + (1 - \alpha - \beta) \ln(CH_t) + \varepsilon_t$$

ou

$$\log(PIB_t) = \alpha_0 + \alpha \log(OUV_t) + \beta \log(IDE_t) + (1 - \alpha - \beta) \log(CH_t) + \varepsilon_t \quad (4)$$

Avec :

- $\log(PIB_t)$: logarithme du PIB à la période t ;
- $\log(OUV_t)$: logarithme de l'intensité commerciale à la période t . α est le coefficient de l'élasticité de OUV_t par rapport au PIB_t ;
- $\log(IDE_t)$: logarithme des IDE à la période t . β est le coefficient de l'élasticité de IDE_t par rapport au PIB_t ;
- $\log(CH_t)$: logarithme du capital humain à la période t . $1-\alpha-\beta$ est le coefficient de l'élasticité de CH_t par rapport au PIB_t ajusté pour que la somme des élasticités soit égale à 1 ;
- α_0 : l'ordonnée à l'origine (intercept) ou constante qui représente la valeur du $\log(PIB_t)$ quand toutes les variables explicatives sont égales à zéro ;
- ε_t : terme d'erreur (résidu) qui capture l'impact des facteurs non inclus dans les variables explicatives du modèle sur $\log(PIB_t)$ à la période t ;
- α : le coefficient qui mesure l'effet d'une variation de l'intensité commerciale sur le PIB, tout en maintenant les autres variables constantes ;
- β : le coefficient qui mesure l'effet des IDE sur le PIB, tout en maintenant les autres variables constantes ;
- $1 - \alpha - \beta$: le coefficient qui mesure l'effet du capital humain sur le PIB, ajusté pour les effets combinés des autres variables.

Ce modèle sert de base pour l'estimation. Pour ce faire, nous essayons d'abord d'utiliser un modèle dynamique à vecteur autorégressif (VAR).

3.1.1.2.2 Statistiques descriptives

Les données décrivent un PIB et une ouverture économique du Sénégal qui sont relativement stables, sans grandes variations. Par contre, elles montrent que les IDE fluctuent beaucoup. Cela peut être dû à des changements dans la politique économique ou à des facteurs externes. Quant au capital humain, il reste modéré et relativement constant dans son évolution, d'où le reflet d'une amélioration lente mais régulière du niveau de formation ou des compétences de la population sénégalaise.

Tableau 4 : Statistiques descriptives

Variables	Obs.	Moyenne	Écart-type	Min.	Max.
log_PIB	44	23.00601	.6466912	21.97178	24.15235
log_OUV	44	3.985025	.1677968	3.657757	4.38244
log_IDE	44	18.44255	3.047121	.1941879	21.68752
log_CH	44	.2900265	.127613	.0868239	.480904

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STAT 15 (64-bit)

3.1.1.2.3 Étude de la corrélation

Le PIB et le CH sont très fortement corrélés, ce qui suggère que la croissance économique est très liée à l'amélioration du capital humain dans ce pays.

Le PIB et les IDE ont une corrélation modérée et positive, ce qui signifie que l'augmentation du PIB est souvent accompagnée d'une augmentation des IDE, mais cela peut aussi dépendre d'autres facteurs.

L'ouverture commerciale et les IDE ont une corrélation très faible, donc il n'y a pas de relation claire entre l'ouverture économique et les IDE dans ce cas précis.

L'ouverture commerciale et le CH montrent une corrélation positive modérée, ce qui suggère qu'un pays plus ouvert économiquement peut aussi avoir un capital humain plus développé.

Tableau 5 : Corrélation

Variabes	log_PIB	log_OUV	log_IDE	log_CH
log_PIB	1.0000			
log_OUV	0.4843	1.0000		
log_IDE	0.5192	0.0117	1.0000	
log_CH	0.9561	0.5400	0.5156	1.0000

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STAT 15 (64-bit)

3.1.1.2.4 Spécification du VAR

La spécification consiste à modéliser la relation entre les variables du modèle.

3.1.1.2.4.1 Justification du modèle VAR

Le VAR permet d'analyser les effets dynamiques et les interactions entre les variables. Il constitue une approche courante dans la littérature pour examiner les relations macroéconomiques en séries temporelles (Sims, 1980).

3.1.1.2.4.2 Formulation mathématique du VAR

En adoptant ce modèle, à partir de l'équation (4), notre formulation générale devient :

$$Y_t = A_0 + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (5)$$

Où :

Y_t est un vecteur de variables endogènes :

$$Y_t = \begin{bmatrix} PIB_t \\ OUV_t \\ IDE_t \\ CH_t \end{bmatrix}$$

Et

- A_0 est un vecteur de constantes (termes d'interception) ;
- A_1, A_2, \dots, A_p sont des matrices de coefficients qui capturent les relations dynamiques entre les variables ;
- ε_t est le vecteur des erreurs aléatoires ou résidus au temps t .

Ce modèle capture les interactions entre le PIB et ses déterminants, en permettant des relations bidirectionnelles. En l'absence de cointégration, l'estimation se fait directement avec la formulation VAR.

3.1.1.2.4.3 Forme du modèle VAR

En considérant le modèle (3), sa forme linéaire (4) et l'équation générale (5), la forme matricielle du VAR s'écrit sous la forme suivante :

Avec $p = 1$

$$Y_t = \begin{bmatrix} \log(PIB_t) \\ \log(OUV_t) \\ \log(IDE_t) \\ \log(CH_t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \\ \gamma_0 \\ \delta_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 & \gamma_4 \\ \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 & \delta_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \log(PIB_{t-1}) \\ \log(OUV_{t-1}) \\ \log(IDE_{t-1}) \\ \log(CH_{t-1}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ \nu_t \\ \mu_t \\ \varepsilon_t \end{bmatrix} \quad (6)$$

Dans la forme du VAR à p retards, les équations suivent la même structure pour chaque variable (exemple $p = 1$; signifie que 1 est le nombre de retards. En d'autres termes, produit intérieur brut de l'année t est expliqué par l'ouverture commerciale de l'année $t - 1$ et non celle de l'année t). En spécifiant le modèle de base avec un indice de temps $t - 1$ pour les variables endogènes, nous aurons quatre équations à modéliser, soit une pour chaque variable dépendante (Bourbonnais, 2015). Ainsi, à partir de (6), notre modèle de base est spécifié sous la forme suivante :

1°) Équation du PIB :

$$\log(PIB_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(PIB_{t-1}) + \alpha_2 \log(OUV_{t-1}) + \alpha_3 \log(IDE_{t-1}) + \alpha_4 \log(CH_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (7)$$

2°) Équation de l'ouverture commerciale :

$$\log(OUV_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(PIB_{t-1}) + \beta_2 \log(OUV_{t-1}) + \beta_3 \log(IDE_{t-1}) + \beta_4 \log(CH_{t-1}) + \nu_t \quad (8)$$

3°) Équation des IDE :

$$\log(IDE_t) = \gamma_0 + \gamma_1 \log(PIB_{t-1}) + \gamma_2 \log(OUV_{t-1}) + \gamma_3 \log(IDE_{t-1}) + \gamma_4 \log(CH_{t-1}) + \mu_t \quad (9)$$

4°) Équation du capital humain :

$$\log(IDE_t) = \delta_0 + \delta_1 \log(PIB_{t-1}) + \delta_2 \log(OUV_{t-1}) + \delta_3 \log(IDE_{t-1}) + \delta_4 \log(CH_{t-1}) + \epsilon_t \quad (10)$$

Où :

- Chaque équation représente l'évolution d'une variable en fonction de ses retards ainsi que des retards des autres variables ;
- Les constantes d'interception (ordonnées à l'origine) pour chaque équation sont α_0 , β_0 , γ_0 et δ_0 ;
- t représente la période temporelle (année) ;
- α_i (avec $i = 1, \dots, 4$), β_i , γ_i et δ_i sont les coefficients des variables explicatives dans chaque équation à estimer. Ces coefficients mesurent l'impact des valeurs retardées des variables sur la variable dépendante ;
- ϵ_{it} , ν_{it} , μ_{it} et ϵ_t sont des termes d'erreur spécifiques à chaque équation qui capturent les chocs ou les influences non observées sur chaque variable.

Ainsi, le modèle combine une spécification en log-linéaire et une approche VAR pour l'estimation. Toutefois, pour que le modèle soit économétriquement valide, il faut réaliser les tests standards à l'aide du logiciel d'économétrie STATA 15. En effet, avant tout traitement des données d'une série chronologique, comme c'est le cas dans notre étude, il convient d'effectuer des tests de validité empirique avant d'estimer le modèle (Bourbonnais, 2015). Pour cela, nous avons réalisé une série de tests.

3.1.2 Tests préliminaires pour la validation du modèle

3.1.2.1 Sélection du nombre de retard optimal

Pour déterminer la valeur p ou le nombre de retards à considérer dans le cadre de notre modèle, nous nous basons sur le critère d'information d'Akaike (AIC) fourni par STATA. L'AIC peut être défini comme suit :

$$AIC_{(p)} = \log[\det \hat{\Omega}] + 2 \frac{k^2 p}{T} \quad (11)$$

Où :

- T est le nombre d'observations, k le nombre de variables du système et $\hat{\Omega}$ un estimateur de la matrice de variance-covariance des résidus du modèle.

Le tableau suivant renseigne sur la valeur correspondante au nombre de retards.

Tableau 6 : Résultat de la sélection de l'AIC

Selection-order criteria									
Sample: 1986 - 2023						Number of obs		=	38
lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC	
0	173.096				1.6e-09	-8.8998	-8.83847	-8.72742	
1	209.642	73.091	16	0.000	5.5e-10	-9.98115	-9.67449	-9.11926*	
2	229.21	39.135	16	0.001	4.7e-10	-10.1689	-9.61695	-8.61752	
3	251.756	45.093*	16	0.000	3.6e-10*	-10.5135*	-9.71617*	-8.27256	
4	260.406	17.3	16	0.366	6.2e-10	-10.1266	-9.08399	-7.1962	

Endogenous: D_log_PIB D_log_OUV log_IDE d_log_CH
Exogenous: _cons

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

L'AIC indique un nombre de retard optimal de 3 pour effectuer les tests et l'estimation.

3.1.2.2 Tests de stationnarité

Nous avons utilisé les tests de Dickey et Fuller Augmentés appelés aussi le test de racine unitaire (Augmented Dickey-Fuller (ADF)) pour vérifier la stationnarité des quatre séries utilisées (PIB, OUV, IDE et CH) avec une limite à 5 % par rapport à la probabilité de MacKinnon (1991).

Hypothèses :

- $H_0 : \phi = 1$ Si la série est non stationnaire c'est-à-dire on accepte l'hypothèse nulle. La série temporelle a une racine unitaire. Cela implique qu'il existe une tendance

stochastique dans les données, et que la série suit un processus autorégressif avec une racine unitaire. Si l'on rejette l'hypothèse nulle (H_0), cela signifie que la série est stationnaire.

- $H_1 : \phi < 1$ la série est stationnaire (pas de racine unitaire).
- Si p-value de MacKinnon $> 0,05$, alors on accepte l'hypothèse nulle H_0 , la racine unitaire existe ; par contre si p-value $< 0,05$, alors on rejette H_0 , la racine unitaire n'existe pas, par conséquent la série est stationnaire.

Le test ADF à niveau ou en différence que nous avons effectué contient trois modèles tels que Bourbonnais (2015) :

- Modèle 03 : c'est un modèle avec constante et avec dérivé temporelle ;
- Modèle 02 : c'est un modèle avec constante et sans dérivé temporelle ;
- Modèle 01 : c'est un modèle sans constante ni dérivé temporelle.

Le test s'effectue en premier avec le modèle 3. Dans le cas où on n'est pas dans le bon modèle, on recommence le test avec un modèle contraint (modèle 2), puis le modèle 1 (le test est répété de p , $p-1$ jusqu'à ce que le coefficient du $p^{\text{ième}}$ retard soit significatif). Selon Bourbonnais (2015), si toutefois il n'y a pas de stationnarité avec tous les tests au niveau initial, alors on refait les tests en différence (1^{ère} différence, 2^{ème} différence).

Après application des tests ADF (Cf. annexe A2), l'étude de la stationnarité des variables montre les résultats exposés sur le tableau suivant.

Tableau 7 : Résultats des tests ADF

Séries	ADF à niveau	ADF en différence	Ordre	Transformation	t-statistic	p-value
Log_PIB	Non stationnaire	Stationnaire	I(1)	1 ^{ère} différence	-5.906	0.000
Log_OUV	Non stationnaire	Stationnaire	I(1)	1 ^{ère} différence	-7.534	0.000
Log_IDE	Stationnaire	-	I(0)	À niveau	-7.192	0.000
Log_CH	Non stationnaire	Stationnaire	I(2)	2 ^{ème} différence	-10.706	0.000

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STAT 15 (64-bit)

Ainsi, suite à la transformation pour la stationnarité, les séries temporelles du PIB et de l'intensité commerciale sont stationnaires en première différence ou à l'ordre (1), la série des IDE est stationnaire à niveau ou à l'ordre (0) et celle du capital humain est stationnaire en

deuxième différence ou à l'ordre (2).

3.1.2.3 Test de Cointégration

D'après Dior (2004), les tests de cointégration comme « les tests de Johansen permettent de vérifier des hypothèses sur le nombre de vecteurs de cointégration dans un système VAR(p) reliant des variables qui sont toutes intégrées du même ordre ». En effet, dans le cadre de l'analyse des séries temporelles, il est essentiel de comprendre que les tests de cointégration, comme le test de Johansen, reposent sur l'hypothèse que toutes les variables doivent être intégrées du même ordre, c'est-à-dire qu'elles doivent être toutes stationnaires à niveau (I(0)) ou toutes stationnaires après une première différence (I(1)). En effet, le modèle VAR (Vecteur Autorégressif) est spécifiquement conçu pour des séries qui sont soit stationnaires, soit intégrées du même ordre. Les résultats des tests ADF de nos variables sont intégrés de différents ordres. En effet, l'IDE est stationnaire en niveau (I(0)), tandis que le PIB et l'OUV sont stationnaires après une première différence (I(1)) et le CH est stationnaire après une deuxième différence (I(2)). Cette hétérogénéité dans l'ordre d'intégration des variables invalide notre ambition première d'utiliser le modèle VAR et invalide également le test de cointégration de Johansen.

En revanche, il s'avère que le modèle autorégressif à retard distribué (en anglais, AutoRegressive Distributed Lag (ARDL)) est adapté à cette configuration hétérogène, car il permet d'inclure à la fois des variables I(0) et I(1). Pesaran, Shin et Smith (2001) ont démontré que l'ARDL est adapté à cette situation, en offrant une flexibilité précieuse dans l'analyse des relations entre des séries de nature hétérogène, tout en conservant des propriétés de robustesse même avec un échantillon de taille limitée, comme c'est le cas ici pour la période 1980-2023. Par ailleurs, Bourbonnais (2010) souligne l'importance de sélectionner le modèle en fonction de la structure d'intégration des séries temporelles et recommande l'ARDL pour des données présentant des ordres d'intégration mixtes. C'est pourquoi, compte tenu de la stationnarité mixte des variables et de l'étendue de notre échantillon temporel, il est plus approprié de poursuivre notre analyse avec ce modèle.

Ainsi, dans le cadre de notre étude sur le Sénégal, c'est la méthode capable de capturer les dynamiques économiques à court, moyen et long terme. Toutefois, bien qu'il évite les écueils des tests de cointégration traditionnels qui exigent l'homogénéité des ordres d'intégration (Pesaran et al, 2001 ; Hamilton, 1994; Bourbonnais, 2010), il s'avère nécessaire, avant son estimation de procéder à un nouveau test de stationnarité avec le test de Kwiatkowski-

Phillips-Schmidt-Shin (1992) ou test KPSS et à un test de cointégration des limites (Bounds Test) afin d'évaluer l'existence d'une relation entre les variables et d'éviter la deuxième différence.

3.1.2.4 Test de stationnarité KPSS

Nous avons utilisé le test KPSS (Cf. annexe A3) pour vérifier la stationnarité des séries utilisées (PIB, OUV, IDE et CH) en fonction des hypothèses suivantes :

- si t-Statistic (selon l'ordre de retard) > Valeurs critiques H_0 , alors on accepte l'hypothèse nulle, la racine unitaire existe ;
- par contre si t-Statistic < Valeurs critiques H_0 , alors on rejette H_0 , la racine unitaire n'existe pas, par conséquent la série est stationnaire.

Les résultats du test KPSS sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 8 : Résultats du test KPSS

Séries	Ordre de retard				Valeurs critiques H_0			
	0	1	2	3	1 %	2.5 %	5 %	10 %
D Log PIB	0.0554	0.0516	0.0546	0.0535	0.216	0.176	0.146	0.119
D Log OUV	0.0288	0.0328	0.0389	0.0446	0.216	0.176	0.146	0.119
Log IDE	0.0564	0.0648	0.0739	0.0859	0.216	0.176	0.146	0.119
d Log CH	0.0262	0.0545	0.0576	0.0696	0.216	0.176	0.146	0.119

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STAT 15 (64-bit)

Toutes les séries temporelles de notre étude sont stationnaires. Toutefois, après les tests de racine unitaire (ADF et KPSS), la variable log_CH s'est révélée non stationnaire en niveau et en première différence. Sa stationnarité n'est atteinte qu'en deuxième différence, ce qui la rend de nature I(2). Étant donné que le modèle ARDL n'est applicable que pour des variables I(0) et I(1) (Pesaran et al., 2001), la variable log_CH est exclue du modèle. Ce qui invalide notre H3.

Cette décision est en outre soutenue par les résultats de la littérature qui ne confirment pas systématiquement un lien significatif entre le capital humain et le PIB. En effet, plusieurs études, y compris celles de Barro (1991) et de Mankiw, Romer, et Weil (1992) à partir du modèle de Solow (1956), montrent que les effets du capital humain sur la croissance économique peuvent prendre du temps à se matérialiser, surtout dans des contextes où

l'éducation et la formation professionnelle sont encore en développement. En ce sens, notre résultat peut être interprété comme un reflet de la situation spécifique du Sénégal, où les effets du capital humain sur la croissance pourraient être limités à court terme en raison de facteurs comme des investissements insuffisants dans l'éducation, une inadéquation entre formations et besoins du marché du travail, une faible capacité d'employabilité, ou une faible qualité des formations dans un monde de plus en plus innovant.

Ainsi, nous pouvons faire le test de cointégration des limites ou le Bounds Test afin de valider le modèle.

3.1.2.5 Test de cointégration des limites

Le test de cointégration de Pesaran et al. (2001) ou Bounds test examine si les variables sont liées à long terme. Le Bounds Test doit être effectué sur les variables en niveaux, et non sur les différences.

L'utilisation de transformations logarithmiques est possible et a été adoptée dans cette étude pour assurer une meilleure interprétation des coefficients. Nous avons réalisés le test en fonction des hypothèses suivantes :

- H_0 : Il n'existe pas de relation de cointégration (pas de relation de long terme) ;
- H_1 : H_0 n'est pas vrai. Il existe une relation de cointégration (présence d'une relation de long terme) ;
- si la statistique F est supérieure à la borne supérieure $I(1)$ → Rejet de H_0 : il y a cointégration → estimation d'un modèle de correction d'erreur (ECM) ;
- si la statistique F est inférieure à la borne inférieure $I(0)$ → Non-rejet de H_0 : il n'y a pas de cointégration → estimation d'un modèle ARDL ;
- si la statistique F se situe entre les bornes $I(0)$ et $I(1)$ → test non concluant, nécessitant une analyse complémentaire de robustesse.

Les résultats de l'application du Bounds Test sont fournis dans le tableau suivant.

Tableau 9 : Résultats du Bounds Test : valeurs critiques selon Pesaran et al. (2001)

Statistique					Valeur calculée				
F-statistic					3.896				
t-statistic					-3.003				
(Cas 3 : intercept sans tendance, k = 2 régressions non déterministes)									
F-statistic					t-statistic				
Seuil	I(0)	I(1)	F-observée	Décision	Seuil	I(0)	I(1)	t-observée	Décision
10 %	3.17	4.14	3.896	Inconclusif	10 %	-2.57	-3.21	-3.003	Inconclusif
5 %	3.79	4.85	3.896	Inconclusif	5 %	-2.86	-3.53	-3.003	Inconclusif
1 %	5.15	6.36	3.896	Ne pas rejeter H_0	1 %	-3.43	-4.10	-3.003	Ne pas rejeter H_0

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit).

Les résultats montrent que :

- À 10 % :

F = 3.896 est supérieur à la borne I(0) (3.17), mais inférieur à la borne I(1) (4.14).

t = -3.003 est inférieur à la borne I(0) (-2.57) mais supérieur à la borne I(1) (-3.21).

Interprétation : Les deux statistiques sont entre les deux bornes → test inconclusif. Il n'est pas possible de conclure avec certitude à l'existence d'une relation de long terme entre les variables au seuil de 10 %.

- À 5 % :

F = 3.896 < 4.85 (borne I(1)), donc on ne peut pas rejeter H_0 .

t = -3.003 > -3.53 (borne I(1)), donc on ne peut pas non plus rejeter H_0 .

Conclusion : Les deux statistiques ne dépassent pas les bornes supérieures, donc on ne rejette pas l'hypothèse nulle → Pas de relation de long terme au seuil de 5 %.

- À 1 % :

Les statistiques F et t sont largement en deçà des bornes I(1) à 1 % (F < 6.36 et t > -4.10).

Interprétation : Aucun doute ici, on ne rejette clairement pas H_0 , donc pas de relation de long terme au seuil de 1 %.

Ainsi, les conclusions du test de cointégration de Pesaran, Shin et Smith (2001) indiquent que les statistiques F et t se situent entre les bornes inférieure (I(0)) et supérieure (I(1)) aux seuils usuels de signification (10 %, 5 % et 1 %). Plus précisément, la statistique F est de

3,896, ce qui la place au-dessus de la borne inférieure (3,79 au seuil de 5 %) mais en dessous de la borne supérieure (4,85), tandis que la statistique t, égale à -3,003, se situe entre les valeurs critiques -2,86 et -3,53. Cette situation qualifie le test d'inconclusif, car il ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle d'absence de relation de long terme entre les variables PIB, OUV et IDE. En d'autres termes, aucune preuve statistique forte de cointégration n'est mise en évidence, même au seuil le plus large de 10 %, où la statistique F reste inférieure à la borne critique supérieure. Cette absence de relation stable à long terme justifie de ne pas recourir à un modèle à correction d'erreur (ECM) ou à un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM).

Toutefois, l'estimation d'un modèle ARDL demeure pertinente afin d'analyser la dynamique à court terme entre les variables, en tenant compte des effets retardés des variables explicatives. Toutefois, avant de procéder à cette estimation, il est essentiel de réaliser des tests de robustesse pour valider la fiabilité de la régression.

3.1.2.6 Tests de robustesse

3.1.2.6.1 Stabilité des coefficients

Le test CUSUM (Cumulative Sum Test) est utilisé pour tester la stabilité des coefficients d'un modèle au fil du temps, c'est-à-dire pour détecter une rupture structurelle dans les relations estimées (comme un changement de régime économique, de politique, etc.).

Hypothèses :

- H_0 : Il n'y a pas de rupture structurelle dans les coefficients du modèle, donc ils sont stables dans le temps.
- H_1 : Il existe une rupture structurelle, c'est-à-dire que les coefficients changent à un moment donné dans la période d'observation.

Tableau 10 : Résultat du test CUSUM

Type de test	Valeur calculée	Valeurs critiques		
		1 %	5 %	10 %
Réursive (CUSUM)	0.4287	1.1430	0.9479	0.850

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

Le test CUSUM récuratif appliqué au modèle fournit une statistique de test calculée de

0,4287, qui est inférieure aux valeurs critiques aux seuils de 1 % (1,1430), 5 % (0,9479) et 10 % (0,8500). Par conséquent, on ne rejette pas l'hypothèse nulle (H_0) d'absence de rupture structurelle. Cela indique qu'il n'y a pas de preuve statistique d'une rupture dans les coefficients du modèle. Le modèle semble stable tout au long de la période analysée, et les relations modélisées n'ont pas changé de manière significative. Ainsi, les coefficients sont globalement constants dans le temps, ce qui renforce la fiabilité des estimations et la validité du modèle. Ce qui montre aussi que le Sénégal a évolué avec le même modèle économique des PAS durant la période.

Graphique 12 : Bandes de confiance du test CUSUM

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

3.1.2.6.2 Autocorrélation des résidus

Le test de Breusch-Godfrey (test LM) est utilisé pour détecter l'autocorrélation des erreurs (résidus) dans un modèle de régression, en particulier lorsque :

- le modèle inclut des variables retardées (comme dans un ARDL) ;
- le test de Durbin-Watson n'est pas approprié (cas des modèles dynamiques) ;
- on veut tester l'autocorrélation d'ordre supérieur (1, 2, etc.).

L'autocorrélation des résidus viole l'hypothèse des moindres carrés ordinaires (MCO) selon laquelle les erreurs doivent être non corrélées. Sa présence peut conduire à :

- des estimateurs inefficaces ;

- des erreurs-types biaisées ;
- des inférences invalides (tests t et F incorrects).

Hypothèses :

- H_0 : Il n'y a pas d'autocorrélation des erreurs (les erreurs sont indépendantes).
- H_1 : Il existe une autocorrélation des erreurs à l'ordre testé.

Tableau 11 : Résultat du test Breusch-Godfrey

Ordre du test (p)	Statistique Chi ²	Degré de liberté (ddl)	p-value	Conclusion
1	1,024	1	0,3115	Pas d'autocorrélation

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

Le test de Breusch-Godfrey pour l'autocorrélation, effectué avec un ordre de retard égal à 1, donne une statistique de Chi² de 1,024 avec 1 degré de liberté, et une p-value de 0,3115. Cette p-value étant supérieure au seuil de 5 %, on ne rejette pas l'hypothèse nulle (H_0) d'absence d'autocorrélation des résidus. Autrement dit, il n'y a pas de preuve statistique d'autocorrélation significative à l'ordre 1 dans les erreurs du modèle. Cela indique que les résidus sont indépendants et ne présentent pas de lien systématique avec leurs propres valeurs retardées. En conséquence, les erreurs peuvent être considérées comme aléatoires et non prévisibles, garantissant ainsi, selon le théorème de Gauss-Markov, que les estimateurs du modèle sont efficaces (BLUE).

Tableau 12 : Breusch-Godfrey avec des retards (lags) de 1 à 3

Ordre (p)	Chi ²	Ddl	p-value	Conclusion
1	1.024	1	0.3115	Pas d'autocorrélation
2	1.288	2	0.5252	Pas d'autocorrélation
3	6.433	3	0.0923	Autocorrélation marginalement significative

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

Le test de Breusch-Godfrey a été appliqué au modèle pour détecter la présence d'autocorrélation des résidus jusqu'à l'ordre 3. Les résultats montrent que pour les ordres 1 et 2, les statistiques de test sont peu élevées avec des p-values respectivement de 0.3115 et 0.5252, bien supérieures au seuil de signification de 5 %. Ainsi, on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation à ces ordres. Cela suggère que les erreurs du modèle ne

présentent pas de dépendance significative à court terme.

Toutefois, au troisième ordre, la p-value (0.0923) reste supérieure à 5 %, mais inférieure à 10 %. Ce résultat indique une autocorrélation marginalement significative à cet ordre. Autrement dit, bien qu'il n'y ait pas de preuve forte, un léger doute subsiste quant à la présence d'une dépendance entre les erreurs sur une période plus longue.

Sur le plan économique et temporel, l'absence d'autocorrélation marquée signifie que les chocs aléatoires affectant la variable dépendante ne persistent généralement pas dans le temps. Le modèle ne présente pas de structure d'erreurs corrélées à court terme, ce qui est conforme à l'hypothèse d'indépendance des résidus. Cette propriété est essentielle pour assurer l'efficacité des estimateurs selon le théorème de Gauss-Markov.

3.1.2.6.3 Hétéroscédasticité des résidus

3.1.2.6.3.1 Test de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg

Le test de Breusch-Pagan permet de détecter de l'hétéroscédasticité ou bien de vérifier si les résidus d'un modèle de régression présentent une variance constante (homoscédasticité), ou si cette variance varie en fonction des valeurs ajustées (hétéroscédasticité).

Une hétéroscédasticité peut entraîner :

- des erreurs-types biaisées ;
- des estimateurs inefficaces ;
- des tests de signification invalides (t, F) ;
- et conduire à des inférences incorrectes.

Hypothèses :

- H_0 : les erreurs ont une variance constante (homoscédasticité).
- H_1 : les erreurs ont une variance non constante (hétéroscédasticité).

Tableau 13 : Résultat du test Breusch-Pagan / Cook-Weisberg

Chi ²	ddl	p-value	Conclusion
0.05	1	0.8225	Variance constante (homoscédasticité)

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

La p-value de 0.8225 issue du test de Breusch-Pagan est largement supérieure au seuil de 5 %. Par conséquent, on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'homoscédasticité. Cela signifie

qu'il n'y a pas de preuve d'hétéroscédasticité significative dans les résidus du modèle. Autrement dit, la variance des erreurs est constante, ce qui indique que le modèle ARDL respecte l'hypothèse d'homoscédasticité. Cela renforce la fiabilité des estimateurs, notamment en ce qui concerne la validité des tests statistiques appliqués.

3.1.2.6.3.2 .Test de White

Le test de White (comme le test de Breusch-Pagan) sert à détecter la présence d'hétéroscédasticité dans les résidus d'un modèle. C'est un test non paramétrique, c'est-à-dire qu'il ne suppose pas de forme particulière de l'hétéroscédasticité.

Hypothèses :

- H_0 : les erreurs sont homoscédastiques (variance constante).
- H_1 : les erreurs sont hétéroscédastiques (variance variable).

Tableau 14 : Résultat du test de White

Chi²	ddl	p-value	Conclusion
30.39	27	0.2970	Variance constante (homoscédasticité)

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

La p-value de 0.2970 issue du test de White est largement supérieure au seuil de 5 %, ce qui signifie que l'on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'homoscédasticité. Il n'y a donc aucune preuve d'hétéroscédasticité dans les résidus du modèle. Cela implique que la variance des erreurs est constante, ce qui confirme que les résidus sont homoscédastiques. Cette stabilité de la variance renforce la validité des hypothèses du modèle ARDL, la fiabilité des estimations et la pertinence des tests statistiques effectués. Les détails de la décomposition de Cameron et Trivedi permettent une évaluation plus précise de la normalité des résidus.

Tableau 15 : Détails de la décomposition Cameron et Trivedi

Composante	Chi²	Ddl	p-value	Interprétation
Hétéroscédasticité	30.39	27	0.2970	Variance constante
Skewness (asymétrie)	11.03	6	0.0876	Faible signal d'asymétrie
Kurtosis (aplatissement)	0.02	1	0.8785	Aucune anomalie sur l'aplatissement
Total	41.44	34	0.1780	Pas de violation globale détectée Normalité et homoscédasticité globales

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STATA 15 (64-bit)

L'analyse de la skewness, avec une p-value de 0,0876 (supérieure à 5 % mais inférieure à 10 %), suggère une légère asymétrie dans la distribution des erreurs. Toutefois, cette asymétrie n'est pas statistiquement significative au seuil conventionnel de 5 %. Le test de kurtosis, quant à lui, avec une p-value de 0,8785, n'indique aucune anomalie notable. Enfin, le test global, avec une p-value de 0,1780, montre qu'il n'y a pas de déviation significative par rapport à la normalité.

Ces résultats confirment que les résidus du modèle sont globalement normaux, ce qui renforce la validité statistique du modèle ARDL estimé.

Ainsi, la régression ARDL s'avère économétriquement valide et robuste, puisque les tests de diagnostic confirment la stabilité globale des coefficients dans le temps, l'absence d'autocorrélation des résidus et une homoscedasticité des résidus. Par ailleurs, la normalité approximative des erreurs renforce la crédibilité des inférences statistiques. Bien que la cointégration à long terme n'ait pas été formellement établie, les statistiques t et F restent significatives, ce qui permet de considérer les résultats comme économiquement exploitables à court et moyen terme. À long terme, selon Pesaran et Shin (1999), l'ARDL permet d'examiner l'effet total des variables avec la formule de l'équilibre à long terme. L'idée est que, au fil du temps, l'effet des variations explicatives (multiplicateurs de long terme (long-run multipliers)) se cumule et finit par influencer durablement la variable cible. Ce sont les effets cumulatifs des différentes variables indépendantes sur la variable dépendante en tenant compte des coefficients des différents retards. Afin de mieux vérifier les relations à long terme des séries, nous allons calculer les coefficients d'équilibre à long terme en divisant les coefficients des variables indépendantes par 1 moins celui du retard de la variable à expliquer. La relation à long terme peut être approximée par la relation suivante :

$$\text{Effet à long terme } X_i = \frac{\sum_{i=0}^n \text{Coef}(X_i)}{1 - \text{Coef}(Y_1)} \quad (12)$$

Où :

- X_i est la variable indépendante (par exemple, log_OUV ou log_IDE).
- Y_1 est la variable dépendante, ici log_PIB.
- $\text{Coef}(X_i)$ est le coefficient estimé pour le lag i de la variable X dans le modèle.
- $\text{Coef}(Y_1)$ est le coefficient estimé pour (log_PIB L1), le premier retard de la variable dépendante, car dans un modèle ARDL, Y1 est l'instrument clé pour déterminer les effets à long terme.

Ainsi, ces constats confèrent à l'ARDL que nous allons estimer une cohérence à la fois méthodologique et contextuelle pour une analyse fiable de l'impact des variables retenues sur la croissance économique du Sénégal.

3.1.3 Présentation et estimation du modèle

3.1.3.1 Présentation du modèle ARDL

3.1.3.1.1 La forme générale du modèle ARDL

La forme générale du modèle ARDL (p, q_1, q_2, \dots, q_k) avec une variable dépendante Y_t et k variables explicatives $X_{i,t}$ s'écrit comme suit :

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^p \lambda_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^k \sum_{m=0}^{q_j} \delta_{jm} X_{j,t-m} + \varepsilon_t \quad (13)$$

Où :

- Y_t : Variable dépendante ;
- $X_{j,t}$: Variables explicatives ;
- α : Constante ;
- p : Nombre de retards de la variable dépendante ;
- q_j : Nombre de retards de chaque variable explicative X_j ;
- λ_i : Coefficients des retards de Y_t (effets d'inertie) ;
- δ_{jm} : Coefficients des retards des variables explicatives $X_{j,t-m}$;
- ε_t : Terme d'erreur.

3.1.3.1.2 Spécification du modèle ARDL

Si on applique la formule (13) à notre cas, le modèle ARDL s'écrit :

$$\log(PIB_t) = \alpha + \sum_{i=1}^p \lambda_i \log(PIB_{t-i}) + \sum_{m=0}^{q_1} \delta_{1m} \log(OUV_{t-m}) + \sum_{m=0}^{q_2} \delta_{2m} \log(IDE_{t-m}) + \varepsilon_t \quad (14)$$

Avec :

- $\log(PIB_t)$: PIB en logarithme ;
- $\log(OUV_t)$: Ouverture commerciale en logarithme ;
- $\log(IDE_t)$: IDE en logarithme ;
- p, q_1, q_2 : Nombre de retards optimaux (déterminés par l'AIC) ;
- les coefficients λ_i indiquent l'effet des valeurs passées du PIB sur sa valeur actuelle (effets d'inertie) ;
- les coefficients δ_{jm} mesurent l'effet retardé des IDE et de l'ouverture sur le PIB.
- Si la somme des coefficients δ_{jm} est significative, cela signifie que ces variables ont un impact dynamique sur la croissance économique.

3.1.3.2 Estimation du modèle

À partir de l'équation (14), notre modèle estimé peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} \log(PIB_t) = & \beta_0 + \beta_1 \log(PIB_{t-1}) + \beta_2 \log(OUV_{t-1}) + \beta_3 \log(OUV_{t-2}) \\ & + \beta_4 \log(OUV_{t-3}) + \beta_5 \log(IDE_{t-1}) + \beta_6 \log(IDE_{t-2}) + \epsilon_t \end{aligned} \quad (15)$$

La régression est faite avec les spécifications (1, 3, 2) (Cf. annexe A1).

Une fois le modèle estimé, il devient possible d'analyser les résultats, d'en dégager les implications économiques et des propositions de politique économique dans la section suivante.

3.2 SECTION 2 : Interprétation des résultats, implications et recommandations de politique économique

Cette section est consacrée à l'analyse des résultats obtenus à partir du modèle économétrique. Elle permet d'interpréter la signification économique des coefficients des variables étudiées, en distinguant leurs effets sur la croissance. Elle explore également les implications macroéconomiques des résultats pour le Sénégal et propose des suggestions de politique économique, structurées à court, moyen et long terme, afin de maximiser les bénéfices de l'ouverture commerciale pour l'économie nationale.

3.2.1 Interprétation et implications des résultats

3.2.1.1 Interprétation des résultats

3.2.1.1.1 Statistiques du modèle

Les résultats de l'estimation du modèle ARDL (1, 3, 2) fournissent les statistiques globales suivantes :

- ❖ **F (8, 32) = 204.01** et **Prob > F = 0.0000** : le test global de significativité (test F) est hautement significatif. Cela indique que le modèle dans son ensemble est très pertinent et que les variables indépendantes expliquent bien la variable dépendante.

- ❖ **$R^2 = 0.9808$ et R^2 ajusté = 0.9760** : Le coefficient de détermination (R^2) est très élevé, ce qui suggère que le modèle explique 98,08 % de la variabilité de la variable dépendante. R^2 ajusté qui est de 97,60 % confirme également que le modèle est bien ajusté en tenant compte du nombre de variables explicatives.
- ❖ **Log likelihood = 42.55051 et Root MSE = 0.0970** : Le log-vraisemblance est relativement élevé, et la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) est faible, ce qui indique une bonne précision du modèle.

3.2.1.1.2 Significativité des variables

L'analyse des résultats donne un aperçu dans le tableau suivant des tests de significativité.

Tableau 16 : Résultats de significativité des variables

Variable	Retard (Lag)	Coefficient	p-value	Significativité ($p < 0,05$)	Période
log_PIB	L1	0.7904	0,000	Significatif	+Court terme
log_OUV	L0 (niveau)	-0.3404	0.079	Non significatif (marginal à 10 %)	Court terme (immédiat)
log_OUV	L1	0.7965	0,002	Significatif	+Court terme
log_OUV	L2	-0.2787	0.244	Non significatif	Moyen terme
log_OUV	L3	0,3683	0,044	Significatif	+Moyen terme
log_IDE	L0 (niveau)	0,0125	0,102	Non significatif (marginal à 10 %)	Court terme (immédiat)
log_IDE	L1	0,0249	0,002	Significatif	+Court terme
log_IDE	L2	0,0147	0,041	Significatif	Moyen terme
Constante	—	1.7463	0.050	Significatif	-

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STAT 15 (64-bit)

3.2.1.1.2.1 Variables significatives

Les variables significatives sont :

- log_PIB L1 : le retard du PIB (L1) est très significatif, avec une p-value de 0,000, ce qui montre un effet immédiat et persistant sur la croissance à court terme.
- log_OUV L1 et log_OUV L3 : ces variables ont des p-values respectives de 0,002 et 0,044, indiquant qu'elles ont un impact significatif sur le PIB à court et à moyen terme.
- log_IDE L1 et log_IDE L2 : ces variables ont des p-values de 0,002 et 0,041,

montrant un effet significatif de l'investissement sur la croissance à court et moyen terme.

- La constante : avec une p-value de 0,050, elle est significative au seuil de 5 %. Cela indique qu'il existe une croissance économique de base, même en l'absence de variation immédiate des variables explicatives du modèle.

3.2.1.1.2.2 Variables non significatives

Les variables \log_{OUV} Actuel (L0), \log_{OUV} L2, et \log_{IDE} Actuel (L0) n'ont pas d'impact significatif sur le PIB, comme le montrent leurs p-values supérieures. Ces variables ne devraient pas être considérées comme des facteurs majeurs dans le modèle.

3.2.1.1.3 Interprétation des coefficients

3.2.1.1.3.1 Le PIB

Le coefficient de la variable PIB retardé de 1 période est de 0.7904. Il est significatif au niveau de 1 % (p-value = 0.000). Cela signifie que le PIB a un effet positif et significatif sur lui-même. Cela indique une forte persistance dans la croissance du PIB, avec un effet positif important de 79,04 % du PIB de l'année précédente sur le PIB actuel.

3.2.1.1.3.2 L'ouverture commerciale

Le coefficient de l'ouverture commerciale à niveau immédiat (valeur contemporaine) est de -0,3404, avec une p-value de 0,079, ce qui signifie qu'il n'est pas significatif au seuil conventionnel de 5 %, mais significatif au seuil de 10 %. Cela suggère un effet négatif modéré de l'ouverture commerciale sur le PIB dans l'immédiat, mais cet effet reste statistiquement incertain. Avec un retard (L1), le coefficient passe à 0,7965, avec une p-value de 0,002, ce qui indique un effet positif fort et hautement significatif (au seuil de 1 %). Cela montre que l'ouverture commerciale exerce un effet de stimulation sur la croissance économique avec un décalage d'une période. À deux périodes de retard (L2), le coefficient est de -0,2787, avec une p-value de 0,244. Ce résultat n'est pas statistiquement significatif, indiquant aucune preuve solide d'un effet à ce niveau de décalage. L'effet pourrait être négatif, mais il n'est pas fiable du point de vue statistique. Enfin, à trois périodes de retard (L3), le coefficient est de 0,3683 avec une p-value de 0,044, ce qui est significatif au seuil de 5 %. Cela signifie que l'ouverture commerciale a un effet positif et significatif sur le PIB trois périodes plus tard, bien que moins intense que l'effet observé à L1.

3.2.1.1.3.3 Les IDE

Le coefficient des IDE au niveau immédiat est de 0,0125 avec une p-value de 0,102, ce qui indique l'absence d'effet significatif immédiat des IDE sur le PIB. En revanche, à un retard (L1), le coefficient passe à 0,0249 avec une p-value de 0,002, indiquant un effet positif et hautement significatif au seuil de 1 %. À deux périodes de retard (L2), le coefficient est de 0,0147 avec une p-value de 0,041, ce qui montre un effet significatif au seuil de 5 %, toujours positif, mais légèrement plus faible qu'à L1.

3.2.1.1.3.4 La constante

La constante, qui représente la valeur de base du PIB lorsque toutes les variables explicatives sont égales à zéro, a un coefficient de 1.7463 avec une p-value de 0.050. Elle est statistiquement significative au seuil de 5 %. Bien qu'en économétrie, la constante soit souvent interprétée comme la valeur qui capte les effets fixes ou les influences constantes non modélisées. Cette situation n'a pas de sens économique direct dans un modèle en logarithmes. Toutefois, dans la perspective de Barro (1990), elle contribue à améliorer la précision des estimations et à renforcer la cohérence structurelle du modèle. Sa significativité indique qu'elle capte les effets des facteurs structurels, tels que les politiques économiques, la gouvernance, les infrastructures de base et l'environnement institutionnel.

Donc, pour le Sénégal, il existe un socle structurel de croissance modéré qui ne dépend pas directement des variables modélisés (OUV et IDE), mais plutôt des fondements profonds de l'économie, de la qualité des politiques économiques à long terme et de la stabilité de l'environnement institutionnel.

3.2.1.1.4 Effets des variables

Une augmentation de 1 % de chaque variable a un impact direct et indirect sur le PIB, mais cet impact dépend des coefficients et des lags des variables dans le modèle.

3.2.1.1.4.1 Effets à court et moyen terme

Nous analysons ci-dessous les effets de chaque variable pour une augmentation de 1 % à court et moyen terme.

3.2.1.1.4.1.1 Log_PIB

Le PIB avec L1 (lag 1) : Cela signifie qu'une augmentation de 1 % de log_PIB de l'année

précédente aura un effet à court terme d'une augmentation de 0,7904 % sur le PIB d'aujourd'hui. Ce résultat reflète la forte persistance de la croissance économique, indiquant qu'une grande partie de la croissance du PIB est autocorrélée, c'est-à-dire le PIB actuel est fortement influencé par sa propre valeur passée.

3.2.1.1.4.1.2 Log_OUV

L'ouverture économique a trois décalages :

Dans l'immédiat, ou à très court terme, (L0) indique qu'une augmentation de 1 % de log_OUV entraînera une réduction de 0,3404 % du PIB immédiatement. Toutefois, cet effet est faiblement significatif (p-value = 0.079), donc à interpréter avec prudence.

L1 (lag 1) montre qu'une augmentation de 1 % de log_OUV dans une période précédente entraînera une augmentation de 0,7965 % du PIB. Cet effet est hautement significatif (p = 0.002), ce qui indique une influence forte et positive différée de l'ouverture commerciale sur la croissance à court terme.

L2 (lag 2) indique qu'une augmentation de 1 % de log_OUV dans deux périodes précédentes a un effet négatif de 0,2787 % sur log_PIB, mais cet effet n'est pas statistiquement significatif (p = 0.244). Il ne peut donc pas être interprété comme une relation robuste à moyen terme.

L3 (lag 3) montre qu'une augmentation de 1 % de log_OUV il y a trois périodes entraînera une augmentation de 0,3683 % du PIB. Cet effet est statistiquement significatif (p = 0.044) et indique une influence modérée et bénéfique de l'ouverture commerciale sur l'expansion économique du pays à moyen terme.

3.2.1.1.4.1.3 Log_IDE

L'impact des IDE est représenté par deux lags :

À L0, l'impact immédiat d'une augmentation de 1 % des IDE est très faible (environ +0,0125 %), mais non significatif (p-value = 0.102). En d'autres termes, les IDE n'ont pas d'effet instantané clair sur le PIB à très court terme.

À L1 (lag 1), une augmentation de 1 % de log_IDE entraînera une augmentation de 0,0249 % du PIB dans la période suivante. Cet effet est statistiquement significatif (p-value = 0.002), ce qui suggère que les IDE ont un impact positif important à court terme.

L2 (lag 2) suggère qu'une augmentation de 1 % des IDE il y a deux périodes aura un effet positif de 0,0147 % sur le PIB à moyen terme. Cet effet est également significatif (p-value = 0.041), indiquant une persistance de l'effet des IDE dans le temps, même s'il est légèrement plus faible que celui constaté à court terme.

En résumé, les effets à court terme sont principalement portés par les variables log_PIB L1, log_OUV L1 et log_IDE L1. Ces résultats montrent une forte persistance du PIB, ainsi qu'une influence différée mais significative de l'ouverture économique et de l'investissement direct étranger sur la croissance du PIB. À moyen terme, l'impact des variables devient plus complexes, avec des retards qui commencent à produire des effets plus modérés, comme ceux observés pour log_OUV L3 et log_IDE L2. Ces effets suggèrent des ajustements économiques progressifs, révélant que certaines variables de politique économique mettent plus de temps à influencer sur la croissance.

3.2.1.1.4.2 Effets à long terme

Les relations à long terme sont approximées par l'équation (12) et nous considérons les lags significatifs et non significatifs.

3.2.1.1.4.2.1 Log_OUV

Les coefficients de log_OUV L1, log_OUV L2, et log_OUV L3 influencent ensemble l'effet à long terme de l'ouverture commerciale sur le PIB. Si l'on combine ces effets, on peut estimer que log_OUV a un effet positif cumulatif à long terme, en raison de l'impact significatif des lags L1 et L3. L'effet à long terme de log_OUV est calculé comme suit :

$$\text{Effet à long terme de } \log_{OUV} = \frac{0,7965 + (-0,2787) + 0,3683}{1 - 0,7904}$$

$$\text{Effet à long terme de } \log_{OUV} = \frac{0,8861}{0,2096} \approx 4,227$$

L'effet cumulé à long terme de l'ouverture commerciale sur le PIB est d'environ 4,227. Cela signifie que, sur le long terme, une unité d'augmentation dans la variable log_OUV entraîne une augmentation de 4,227 unités dans le log_PIB. Cela montre que l'impact de

l'intensité commerciale sur la croissance du PIB est relativement important à long terme, même si certains lags intermédiaires sont non significatifs ou ont des effets modérés.

3.2.1.1.4.2.2 Log_IDE

De même, l'on peut calculer les effets des IDE sur le PIB à long terme. Les coefficients de \log_IDE L1 et \log_IDE L2 influencent ensemble l'effet à long terme des IDE sur le PIB. Si l'on combine ces effets, on peut estimer que \log_IDE a un effet positif cumulatif à long terme, en raison de l'impact significatif des lags L1 et L2.

L'effet à long terme de \log_IDE est calculé comme suit :

$$\text{Effet à long terme de } \log_{IDE} = \frac{0,0249 + 0,0147}{1 - 0,7904} = \frac{0,0396}{0,2096} \approx 0,189$$

L'effet cumulé à long terme des IDE sur le PIB est environ 0,189. Cela signifie que, sur le long terme, une unité d'augmentation dans la variable \log_IDE entraîne une augmentation de 0,189 unités dans le \log_PIB . Cela montre que l'impact de des IDE sur la croissance du PIB est faible à long terme.

Ainsi, à long terme, l'impact cumulatif de l'intensité commerciale et des IDE continue de stimuler la croissance du PIB. Le modèle suggère des effets durables sur l'économie du pays des décisions passées en matière commerce international et d'investissement.

En définitive, nos résultats nuancent les travaux qui trouvent peu d'effet ou un effet négatif de l'ouverture sur la croissance. En effet, ils montrent que le PIB semble avoir un effet positif à court terme sur lui-même. Cela traduit une dynamique d'auto-entretien de la croissance persistante et relativement forte à court terme. Concernant l'ouverture économique, elle semble avoir un impact immédiat négatif (L0), ainsi qu'un effet négatif à très moyen terme (L2) sur le PIB. En revanche, elle présente des effets positifs différés à court et moyen terme (L1 et L3). Cela suggère que l'intensité commerciale exerce des effets contrastés sur le PIB, à la fois négatifs et positifs selon le moment où ils se manifestent. En effet, l'hétérogénéité des coefficients associés à \log_OUV montre que l'ouverture produit des effets différés sur le PIB. On observe également que les effets de l'ouverture sur le PIB sont séquencés et deviennent

plus complexes au fil du temps. Cela signifie que les impacts économiques de la libéralisation commerciale n'apparaissent pas immédiatement, mais deviennent positifs à court et moyen terme. Cette dynamique met en évidence l'importance du timing dans les relations économiques, en prenant en compte, entre autres, les dimensions temporelles de séquençage (+court terme, court terme, + moyen terme, moyen terme, etc.) et confirme notre H1. Quant aux IDE, ils ne stimulent pas la croissance immédiatement (L0). Toutefois, ils exercent des effets positifs continus à plus court terme (L1) et à moyen terme (L2). Cela montre que l'investissement, étalé sur une période de deux ans, contribue modérément mais significativement à la croissance du PIB. Donc, les IDE ont un effet différé significatif et bénéfique sur le PIB. Ce qui valide notre H2. Cela est cohérent avec la logique économique : les investissements nécessitent du temps pour se matérialiser en production, emploi ou innovation. À long terme, le modèle suggère des effets durables de l'intensité commerciale et des IDE qui stimulent la croissance du PIB.

Quant à la constante, elle reflète l'effet modéré des facteurs structurels persistants qui sont essentiels à la dynamique de croissance de long terme dans les PED, tels que les politiques économiques, la gouvernance, les infrastructures de base et l'environnement institutionnel. Cela suggère que le potentiel de croissance du Sénégal ne repose pas uniquement sur l'ouverture commerciale ou les flux d'IDE, mais également sur des fondements internes durables, qui assurent la cohérence et la stabilité du modèle économique. Cela est conforme avec notre H4.

3.2.1.2 Implications économiques des résultats

Les résultats de notre étude ne montrent pas d'effets immédiats, mais plutôt qu'il existe une relation positive et significative de court, moyen et long terme entre l'intensité commerciale, les IDE et la croissance économique, qui repose sur des facteurs structurels modérés. Cela est cohérent avec Barro (1991) et plusieurs travaux empiriques sur les PED. Par exemple, selon Winters (2004), bien que des divergences méthodologiques persistent quant à la force de la relation entre ouverture commerciale et performance économique, « la conclusion la plus plausible est que la libéralisation induit généralement une augmentation temporaire — mais potentiellement durable — de la croissance ». Cette observation souligne que les bénéfices du commerce ne sont pas toujours immédiats, ni automatiques, mais qu'ils dépendent de la capacité des économies à accompagner l'ouverture par des politiques cohérentes, des institutions efficaces et des investissements soutenus.

Ainsi, l'impact positif de l'ouverture commerciale sur la croissance économique reste conditionné par le contexte structurel et institutionnel du pays concerné. En outre, l'étude de Calderón et Servén (2010) montre que, dans les PED d'ASS, y compris le Sénégal, l'amélioration de la quantité et de la qualité des infrastructures est fortement associée à une croissance économique plus élevée. Elle suggère également que des infrastructures adéquates (routes, ports, aéroports, électricité, télécommunications, etc.) réduisent les coûts logistiques et facilitent le commerce.

En ce qui concerne les IDE, nos résultats sont en ligne avec beaucoup d'études, notamment les conclusions de Borensztein et al. (1998) qui soulignent que les IDE ont généralement un effet positif sur la croissance, mais cet effet est souvent plus marqué lorsque le pays bénéficie de certaines conditions, telles que des niveaux adéquats de capital humain et des institutions solides. Dans une perspective de captation d'IDE, notamment dans le secteur financier, cette importance des institutions dans le processus de croissance est également mise en évidence dans les travaux de Kane et Diandy (2019). Ils constatent que les institutions ont généralement un effet positif sur le développement financier. En outre, ils montrent que la qualité des institutions impacte positivement et significativement le développement financier, de même que le revenu par tête et le degré d'ouverture. Ils soulignent également que la qualité des institutions est de nature à favoriser la croissance, laquelle, à son tour, amène le développement financier (notamment à travers des entrées d'IDE qui développent le secteur financier). Nous remarquons également que les caractéristiques structurelles de l'économie sénégalaise expliquent pourquoi l'intensité commerciale et les IDE ont un impact plus significatif et bénéfique sur la croissance à court et moyen terme, tandis que les effets du capital humain restent plus difficiles à estimer. Toutefois, les défis importants du Sénégal en matière de diversification économique mettent en évidence l'importance de mener des réformes institutionnelles adaptées et d'investir dans le développement du capital humain pour favoriser une croissance soutenue à long terme.

Enfin, nos résultats, malgré les limites de l'étude, s'inscrivent dans une littérature plus large qui met en lumière l'importance de l'ouverture commerciale et des IDE dans la croissance économique, tout en suggérant que le capital humain, bien qu'essentiel, nécessite un cadre institutionnel et des investissements à long terme pour manifester pleinement ses effets.

3.2.2 Recommandations de politique économique

Notre étude a révélé que le Sénégal, bien que bénéficiant d'une ouverture commerciale et des IDE significatifs et positifs, peine à établir des relations dynamiques fortes et bénéfiques de croissance à long terme. En effet, de 1980 à 2023, le pays a traversé plusieurs régimes politiques, qui ont influencé les politiques économiques mises en œuvre, souvent en fonction des contextes et des systèmes de gouvernance. Ces stratégies économiques basées sur le modèle des PAS ont, à leur tour, eu un impact sur les résultats du Sénégal. En guise de suggestions, pour maximiser les effets positifs tout en atténuant ceux négatifs, nous proposons, à partir de nos résultats, quelques pistes de solutions à court, moyen et long terme. L'objectif est d'améliorer les politiques économiques du Sénégal, sous le prisme du modèle endogène de Barro (1990).

3.2.2.1 Recommandations à court terme

À court terme, la significativité de \log_PIB (L1) met en évidence une forte persistance de la croissance, suggérant qu'une politique de stabilisation macroéconomique est nécessaire afin de consolider cette dynamique. Le coefficient positif de \log_OUV (L1) indique par ailleurs que l'ouverture commerciale contribue favorablement à la croissance du PIB. Dans un contexte de ralentissement économique, il apparaît ainsi pertinent de soutenir l'activité productive à travers des subventions ciblées, des incitations fiscales aux entreprises et des investissements publics dans les infrastructures, afin de stimuler la demande et la capacité productive.

De même, l'effet positif de \log_IDE (L1) souligne le rôle de l'investissement dans la croissance à court terme. À cet égard, la mise en œuvre de politiques favorisant l'investissement privé et public, notamment par des allègements fiscaux dans des secteurs stratégiques et par des mécanismes de financement adaptés aux entreprises, constitue un levier pertinent.

Bien que certaines variables, telles que \log_OUV (L0) et \log_IDE (L0), ne soient pas significatives à court terme, elles demeurent des instruments potentiels de politique économique. Une meilleure orientation des politiques commerciales et d'investissement, notamment par la facilitation de l'accès au financement des entreprises exportatrices et par l'amélioration des infrastructures d'accueil des IDE, pourrait renforcer leur efficacité à court terme. Une coordination accrue des politiques économiques permettrait également de

maximiser leurs effets dans un contexte de libéralisation commerciale.

Enfin, bien que le capital humain ne soit pas significatif à court terme et ne soit pas intégré directement dans le modèle en raison de ses propriétés statistiques, il demeure un facteur stratégique. Les investissements dans l'éducation, la formation professionnelle et le développement des compétences, en particulier dans les secteurs stratégiques, sont indispensables pour améliorer la productivité du travail et soutenir la compétitivité de l'économie sénégalaise, même si leurs effets se manifestent principalement à moyen et long terme.

3.2.2.2 Recommandations à moyen terme

À moyen terme, les résultats montrent que \log_OUV L3 a un effet positif significatif sur la croissance du PIB, suggérant qu'il faut développer une stratégie holistique cohérente et adaptée pour stimuler le commerce international, en particulier dans les secteurs à fort potentiel. Des projets d'infrastructure, des réformes sectorielles pour un environnement des affaires favorable et une politique industrielle active peuvent avoir un effet positif.

L'impact bénéfique de \log_IDE L2 montre qu'investir dans la recherche et développement, les infrastructures et les technologies innovantes aura un effet significatif. En conséquence, des politiques visant à favoriser l'innovation, la recherche scientifique et l'expansion des infrastructures de transport, industrielles et de communication sont cruciales pour soutenir la croissance future.

Pour le capital humain, il est nécessaire de mettre en place des réformes structurelles dans le secteur de l'éducation pour répondre aux défis d'une économie en transition. Cela pourrait inclure la mise en œuvre de programmes d'apprentissage pour les jeunes dans des secteurs à forte valeur ajoutée, comme l'industrie, l'innovation technologique et les énergies renouvelables. Par ailleurs, l'investissement dans des programmes de formation continue et des partenariats entre universités et entreprises serait crucial pour faire face aux nouvelles demandes du marché et encourager la recherche et le développement.

3.2.2.3 Recommandations à long terme

Les résultats indiquent qu'à long terme, les variables comme \log_OUV et \log_IDE continuent d'avoir un effet significatif sur la croissance du PIB. Il est donc crucial de mettre en place des politiques qui favorisent la durabilité et la productivité. En effet, l'effet cumulé positif de \log_OUV indique que le renforcement de la production surtout d'un commerce

international dominé par des exportations diversifiées et sophistiquées, particulièrement dans les secteurs stratégiques (énergie, infrastructures, technologies), aura un impact positif durable sur la croissance. Cela suggère que des réformes structurelles dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services sont nécessaires. L'effet positif cumulé de l'investissement (log_IDE) suggère d'investir dans des secteurs à forte productivité. Encourager des IDE, promouvoir des zones économiques spéciales ou des partenariats public-privé peuvent être des moyens efficaces de soutenir la croissance.

À long terme, l'amélioration du capital humain sera un élément déterminant pour assurer la durabilité et la compétitivité de l'économie sénégalaise. L'investissement dans l'éducation et la formation, ainsi que dans la recherche scientifique, doit être prioritaire. Il sera également important de promouvoir des politiques inclusives d'accès à l'éducation à tous les niveaux, notamment pour les femmes et les jeunes des zones rurales, afin d'assurer une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins futurs des secteurs stratégiques du pays. De plus, des programmes de mobilité internationale pour les étudiants et les professionnels sénégalais pourraient offrir des opportunités d'apprentissage et d'innovation, tout en contribuant à la création d'un capital humain internationalisé, capable de soutenir le développement du pays à l'échelle mondiale.

En somme, nos suggestions de politique économique pourraient contribuer à une croissance économique stable et soutenue, tout en réduisant les déséquilibres économiques. Éventuellement, elles permettraient d'améliorer la compétitivité de l'économie sur le long terme. Par ailleurs, les observations de la constante suggèrent la nécessité de poursuivre les efforts de réformes structurelles, notamment à travers le renforcement des institutions, l'amélioration du climat des affaires, la promotion du capital humain, et une politique budgétaire orientée vers les dépenses productives.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude a essayé d'analyser les effets de la libéralisation du commerce sur la dynamique de croissance économique du Sénégal sur la période 1980-2023. Les résultats montrent que l'ouverture commerciale et les IDE jouent un rôle clé dans l'expansion économique à court, moyen et long terme, avec des effets différés, tandis que le capital humain met davantage de temps à produire un impact significatif. Ils soulignent également que l'État, évoluant depuis plus de quarante ans selon le modèle des PAS, doit jouer un rôle stratégique pour créer un environnement macroéconomique favorable, capable de transformer efficacement les apports extérieurs en croissance inclusive et durable.

D'une part, l'analyse de la dynamique économique révèle que le Sénégal a progressé en termes d'intégration commerciale régionale et mondiale et de croissance économique. Toutefois, le pays reste confronté à des défis structurels persistants : dépendance aux importations, déficit commercial chronique, faiblesse du secteur manufacturier et prédominance des exportations de ressources naturelles. Les perspectives de croissance à court et moyen terme demeurent étroitement liées à l'intensification des échanges commerciaux, alors que l'efficacité des instruments de politique commerciale reste limitée par l'absence de cohérence et de stratégie globale.

D'autre part, les résultats économétriques ont révélé des effets différés significatifs et bénéfiques de l'intensité commerciale et des IDE sur la croissance. En effet, ces variables n'agissent pas de manière instantanée sur l'expansion économique du pays, mais stimulent le PIB avec un délai d'un à trois ans. Cela suggère un temps d'adaptation, pour les structures productives et les acteurs économiques, aux évolutions du commerce international et des flux d'investissements. Les enseignements mettent également en exergue l'importance du séquençage dans les politiques économiques d'ouverture. Toutefois, le test de cointégration de Pesaran, Shin et Smith n'a pas permis de rejeter l'hypothèse d'absence de cointégration à long terme entre la croissance et ces variables fondamentales. En dépit de cela, les effets à long terme implicites calculés soulignent le rôle progressif dans le développement économique des effets cumulatifs positifs de la libéralisation commerciale et des IDE, sous réserve d'une amélioration du socle productif, d'une meilleure intégration et d'un accompagnement politique adapté. L'exclusion de la variable « ICH » du modèle suggère également la mise en œuvre de politiques visant à renforcer les compétences, à améliorer l'éducation et à encourager l'innovation pour accompagner la libéralisation du commerce et

maximiser les bénéfices des IDE. Pour ce faire, une vision intégrée et à long terme des politiques d'éducation et de formation est nécessaire, afin de répondre aux défis du développement économique durable et inclusif du Sénégal.

En somme, l'économie sénégalaise reste en transition, avec des réformes structurelles et des facteurs de croissance qui ne sont pas encore consolidés de manière stable et durable. Les effets retardés observés, l'impact limité du capital humain et la faiblesse du socle structurel soulignent la nécessité d'approfondir les transformations institutionnelles, économiques et éducatives. Pour tirer pleinement parti de l'ouverture commerciale et des IDE, il est crucial que le Sénégal élabore une stratégie nationale holistique, cohérente et durable, intégrant modernisation des infrastructures, renforcement du capital humain et gouvernance renforcée. Ces mesures permettraient d'attirer davantage d'IDE, de stimuler la productivité, d'encourager l'innovation et de renforcer la compétitivité. L'objectif à terme devrait être la construction d'un nouveau modèle économique, appuyé par des études de faisabilité et une évaluation continue des réformes passées, afin d'anticiper les obstacles et de mieux orienter les stratégies futures.

En définitive, l'ouverture commerciale et les IDE constituent des leviers puissants pour la croissance économique, mais leur efficacité dépend de la solidité du socle productif, de la performance du capital humain et de la qualité de la gouvernance. Sans ces conditions, le Sénégal risque de rester vulnérable aux chocs externes et de ne pas enclencher une dynamique d'émergence inclusive et durable.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES ET CHAPITRES DE LIVRE :

- Barro, R., & Sala-i-Martin, X.** (1995). *Economic growth*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Bhagwati, J.** (2004). *In defense of globalization*. New York: Oxford University Press.
- Bourbonnais, R.** (2015). *Économétrie – Cours et exercices corrigés (éd. 9e)*. Dunod, collection Éco Sup.
- Dior, E.** (2004). *Économétrie des séries temporelles : méthodes et applications (éd. 7e)*. Paris, France: Économica.
- Grossman, G., & Helpman, E.** (1991). *Innovation and Growth in the Global Economy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hamilton, J.** (1994). *Time Series Analysis*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Heckscher, E.** (1949). The effect of foreign trade on the distribution of income. Dans I. H. Metzler, *Readings in the theory of international trade* (pp. 272–300). Homewood, Illinois (IL): Irwin.
- Helpman, E., & Krugman, P. R.** (1985). *Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Krugman, P. R.** (1996). *Pop Internationalism (éd. Second printing)*. London: The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Krugman, P., & Obstfeld, M.** (2003). *Économie internationale (Traduction de la 6^e édition américaine) (éd. 4e)*. (A. Hannequart, & F. Leloup, Trads.) Bruxelles: De Boeck.
- Ohlin, B.** (1933). *Interregional and international trade*. Harvard University Press.
- Pesaran, H., & Shin, Y.** (1999). An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. Dans S. Strøm, *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium* (pp. 371–413). Cambridge: Cambridge University Press.
- Ricardo, D.** (1817). *Des principes de l'économie politique et de l'impôt (Vol. Traduit de l'Anglais par Francisco Solano Constancio et Alcide Fonteyraud., 1847 à partir de la 3e édition anglaise de 1821. Augmenté des notes de Jean-Baptiste Say)*. Édition électronique réalisée le 6 juillet 2002: Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay.
- Rodrik, D.** (1999). *The new global economy and developing countries: Making openness work*. Washington, DC: Overseas Development Council.
- Rodrik, D.** (2008). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rodrik, D.** (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. New York: W. W. Norton & Company.
- Say, J.-B.** (1803). *Traité d'économie politique ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses*. Paris: Deterville.
- Smith, A.** (1776). *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (Vol. Traduction française de Germain Garnier, 1881, à partir de l'édition revue par Adolphe Blanqui en 1843)*. Édition complétée le 25 avril 2002 à Chicoutimi, Québec: Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay.
- Stiglitz, J.** (2002). *La grande désillusion (Vol. 1)*. Paris: Fayard.

ARTICLES :

- Aghion, P., & Howit, P.** (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), 323-351.
- Alam, K., & Sumon, K.** (2020, January). Causal Relationship between Trade Openness and Economic Growth: A Panel Data Analysis of Asian Countries. (Econjournals, Éd.) *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(1), 118-126.
- Babula, R. A., & Anderson, J. E.** (2008). Trade openness and economic growth: A new evidence. *Journal of International Trade & Economic Development*, 17(3), 313–328.

- Balassa, B.** (1985). Exports, policy choices, and economic growth in developing countries after the 1973 oil shock. *Journal of Development Economics*, 18(1), 23–55.
- Barro, R.** (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443.
- Barro, R. J.** (1990, October). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. (T. U. Press, Éd.) *Journal of Political Economy*, 98(5), 103-125.
- Béhanzin, T. D., & Konté, M. A.** (2021). Impact de l’ouverture commerciale sur la croissance économique dans l’UEMOA. *Revue internationale des économistes de langue française*, 6(2), pp. 106-124.
- Belloumi, M., & Alshehry, A.** (2020, July). The Impact of International Trade on Sustainable Development in Saudi Arabia. (MDPI, Éd.) *Sustainability* (Section Economic and Business Aspects of Sustainability), 12(13), Article 5421.
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.** (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115-135.
- Calderón, C., & Servén, L.** (2010). Infrastructure and Economic Development in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(Issue suppl_1), i13–i87.
- Cobb, C., & Douglas, P.** (1928). A Theory of Production. *American Economic Review*, 18(1), pp. 139-165.
- Delorme, H., Lipchitz, A., & Bonnet, A.** (2007, Avril). Dynamique des prix agricoles internationaux. (F. M. prospective, Éd.) *Notes et Etudes Economiques*(27), pp. 7-29.
- Diagne, A.** (2006). Politiques commerciales, intégration régionale et distribution des revenus au Sénégal. *Mondes en développement*, 3(135), 101-129.
- Dollar, D.** (1992). Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-85. *Economic development and cultural Change*, 40(3), 523-544.
- Edwards, S.** (1998, March 1). Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know? *The Economic Journal*, 108(447), 383–398.
- Eichengreen, B., & Irwin, D.** (2010, December). The slide to protectionism in the Great Depression: Who succumbed and why? *The Journal of Economic History*, 70(4), 871–897.
- El Melhaoui, S., Mehdaoui, I., & Bensghir, A.** (2022). L’impact de l’ouverture commerciale sur la croissance économique : Cas du Maroc. *Revue Marocaine de Gestion et d’Economie*, 6(11).
- Feenstra, R., Inklaar, R., & Timmer, M.** (2015). La prochaine génération de la Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10), pp. 3150-3182.
- Fontagné, L., & Guérin, J.-L.** (1997). L’ouverture, catalyseur de croissance. (C. d. (CEPII), Éd.) *Économie internationale*(71), 135-167.
- Frankel, J., & Romer, D.** (1999, June). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), pp. 379–399.
- Grossman, G. M., & Helpman, E.** (1990). Comparative Advantage and Long-Run Growth. *American Economic Review*, 80(4), 796–815.
- Grossman, G., & Helpman, E.** (1990). Trade, Innovation, and Growth. *The American Economic Review*, 80(2), 86–91.
- Grossman, G., & Helpman, E.** (1991). Trade, knowledge spillovers, and growth. *European Economic Review*, 5, 517–526.
- Guei, K., & Le Roux, P.** (2019). Trade openness and economic growth: Evidence from the Economic Community of Western African States region. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 12(1, Article a402), 1-9.
- Harrison, A.** (1996, mars). Openness and Growth: A Time-Series, Cross-Country Analysis for Developing Countries. *Journal of Development Economics*, 48(2), 419-447.
- Huchet-Bourdon, M., Le Mouël, C., & Vijil, M.** (2018, January). The relationship between trade openness and economic growth: Some new insights on the openness measurement issue. *The World Economy*, 41(1), 59-76.
- Jin, J.** (2004, November). On the Relationship Between Openness and Growth in China: Evidence from Provincial Time Series Data. *The World Economy*, 27(10), 1571-1582.

- Kadid, A.** (2015, janvier). Nouvelle Approche de Mesure de l'Ouverture Commerciale dans les Modèles de Gravite. *Revue des études humaines et sociales -A/ Sciences économiques et droit*(13), 9- 18.
- Kane, C., & Diandy, I.** (2019). Développement financier, institutions et croissance économique en ASS : quelle causalité ? *Région et Développement* (50), 137–160.
- Kong , Q., Peng, D., Ni , Y., Jiang, X., & Wang, Z.** (2021, January). Trade openness and economic growth quality of China: Empirical analysis using ARDL model. (Elsevier, Éd.) *Finance Research Letters*, 38(1).
- Krugman, P. R.** (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. *Journal of International Economics*, 9(4), 469–479.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., & Shin, Y.** (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? *Journal of Econometrics*, 54(1-3), pp. 159-178.
- Lopez, R. A.** (2005). Trade openness and economic growth: A cross-country empirical investigation. *Journal of Development Economics*, 77(1), 1–31.
- Lucas, R.** (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1988), 3-42.
- MacKinnon, J.** (1991). Critical Values for Cointegration Tests. In *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 52(3), pp. 453-474.
- Mankiw, N., Romer, D., & Weil, D.** (1992, May). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.
- Melitz, M.** (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725.
- Oloyede, B., Osabuohien, E., & Ejemeyovwi, J.** (2021, Mai 14). Trade openness and economic growth in Africa's regional economic communities: Empirical evidence from ECOWAS and SADC. *Heliyon*, 7(5), p. e06996.
- Pesaran, H., Shin, Y., & Smith, R.** (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326.
- Ramzan, M., Sheng, B., Shahbaz, M., Song, J., & Jiao, Z.** (2019). Impact of Trade Openness on GDP Growth: Does TFP Matter? *The Journal of International Trade & Economic Development*, 28(8), 960–995.
- Rivera-Batiz, L., & Romer, P.** (1991). International trade with endogenous technological change. *European Economic Review*, 35(4), 971–1001.
- Rodrik, D.** (1998, October). Why Do More Open Economies Have Bigger Governments ? (T. U. Press, Éd.) *Journal of Political Economy*, 106(5), 997-1032.
- Romer, P.** (1986, October). Increasing Returns and Long Run Growth. (T. U. Chicago, Éd.) *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Romer, P.** (1990, February). Human Capital and Growth: Theory and Evidence. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 32(1), 251-286.
- Romer, P.** (1990, octobre). Endogenous technological change. *The Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems), S71–S102.
- Sachs, J., & Warner, A.** (1995). Economic Reform and the Process of Global Integration. (E. S. Program, Éd.) *Brookings Papers on Economic Activity*, 26(1, 25th A), 1-118.
- Samuelson, P.** (1948). International trade and the equalisation of factor prices. *The Economic Journal*, 58(230), 163–184.
- Sane, M.** (2016). Determinants of Foreign Direct Investment Inflows to ECOWAS Member Countries: Panel Data Modelling and Estimation. *Modern Economy*, 7, 1517-1542.
- Sarkar, P.** (2008). Trade openness and growth: Is there any link? *Journal of Economic Issues*, 42(3), 763–785.
- Sheikh, M. A., Malik, M. A., & Masood, R. Z.** (2020). Assessing the Effects of Trade Openness on Sustainable Development: Evidence from India. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 5(1), 1–15.

- Sims, C.** (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), pp. 1-48.
- Solow, R.** (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Winters, L.** (2004). Trade liberalisation and economic performance: An overview. *The Economic Journal*, 114(493), F4-F21.
- Zahonogo, P.** (2017). Trade and economic growth in developing countries: Evidence from sub-Saharan Africa. *Journal of African Trade*, 3(1, Article 5), 41-56.

RAPPORTS, MÉMOIRES ET DOCUMENTS DE TRAVAIL :

- Baldwin, R.** (1993). A domino theory of regionalism. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Blancheton, B.** (2004). Ouverture commerciale, croissance et développement : malentendus et ambiguïtés des débats. Première Journée du Développement du GRES : "Le concept de développement en débat", (pp. 1-11).
- Brückner, M., & Lederman, D.** (2012, March 1). Trade causes growth in sub-Saharan Africa. World Bank Policy Research, Working Paper No. 6007.
- Coulibaly, K.** (2007). Ouverture commerciale et croissance économique au Sénégal. Mémoire DEA PTCl, Recherche : Macroéconomie appliquée, 77 pages. Université cheikh Anta Diop de Dakar.
- Daffé, C.** (2015). Analyse de l'impact du commerce extérieur sur la croissance économique du Sénégal. Mémoire, Master 2 PNCl. Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
- Diagne, A.** (2017). Revue des politiques publiques menées au Sénégal sur la période 1960-2016. Rapport de recherche, ENSAE-Sénégal.
- Diop, K.** (2014). Ouverture commerciale et croissance économique au Sénégal. Mémoire, Master 2 PNCl. Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
- Erdem, E., & Tybout, J.** (2003). Trade policy and industrial sector responses: Using evolutionary models to interpret the evidence. National Bureau of Economic Research (NBER), NBER Working Paper No. w9947.
- Fall, F.** (2016). Impact des politiques commerciales de la CEDEAO et de l'UEMOA sur la croissance de l'économie sénégalaise. Mémoire, Master 2 PNCl. Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
- Feenstra, R.** (1990). Trade and Uneven Growth. Nber Working Paper Series, No. 3276.
- Kane, A.** (2015). Suppression des obstacles au commerce et accroissement des échanges dans la zone CEDEAO. Mémoire.
- Mano, Y.** (Promotion 2013-2015). Mémoire de fin de cycle. Ecole Nationale d'Administration - Burkina Faso.
- Mansouri, B.** (2009). Effets des IDE et de l'ouverture commerciale sur la croissance économique au Maroc. Conférence économique africaine 2009 : Promouvoir le développement dans une ère de crises financière et économique (pp. 1-23). Addis-Abeba, Éthiopie: United Nations Economic Commission for Africa.
- OMC.** (2017). WT/TPR/S/362 · Sénégal. WTO.
- OMC.** (2022). Renforcer les capacités commerciales de l'Afrique. Genève: Organisation mondiale du commerce.
- ONU.** (2002). Report of the International Conference on Financing for Development, 18-22 March. Monterrey, Mexico: United Nations.
- Rodrik, D.** (1998, May). Trade policy and economic performance in Sub-Saharan Africa. (N. B. Research, Éd.) NBER Working Paper No. 6562.
- Sow, C.** (2016). Analyse des effets des TEC de l'UEMOA et de la CEDEAO sur le commerce intra-régional. Mémoire.
- Viner, J.** (1950). The customs union issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace.
- Wacziarg, R., & Welch, K.** (2003). Trade liberalization and growth: New evidence. National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 10152.

TABLE DES MATIERES

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
RÉSUMÉ.....	iii
ABSTRACT	iv
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	vi
LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES.....	vii
LISTE DES TABLEAUX.....	vii
LISTE DES GRAPHIQUES	vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
1 CHAPITRE 1 : Cadre institutionnel du commerce et dynamique de l'économie sénégalaise.....	4
1.1 SECTION 1 : Cadre institutionnel des politiques commerciales du Sénégal.....	4
1.1.1 Gouvernance de la politique commerciale	4
1.1.2 Cadre institutionnel du commerce.....	5
1.1.2.1 Cadre institutionnel national du commerce.....	5
1.1.2.1.1 Institution de promotion du commerce intérieur.....	5
1.1.2.1.2 Institutions de promotion du commerce extérieur.....	6
1.1.2.2 Cadre institutionnel international du commerce.....	7
1.1.2.2.1 Accords multilatéraux	7
1.1.2.2.2 Accords régionaux et préférentiels.....	8
1.1.2.2.2.1 Accords régionaux.....	8
1.1.2.2.2.2 CEDEAO.....	8
1.1.2.2.2.3 UEMOA.....	8
1.1.2.2.2.4 ZLECAF.....	9
1.1.2.2.2.5 Accords préférentiels.....	10
1.1.2.2.2.6 ACP-UE	10
1.1.2.2.2.7 AGOA	11
1.1.2.2.3 Accords bilatéraux.....	11
1.2 SECTION 2 : Dynamiques et performances de l'économie du Sénégal de 1980 à 2023.....	12
1.2.1 Caractéristiques de l'économie sénégalaise	12
1.2.2 Croissance et contributions sectorielles.....	13
1.2.2.1 Évolution du PIB, du RNB et du RNB/hab.....	13
1.2.2.1.1 Évolution du PIB.....	13
1.2.2.1.2 Évolution du RNB.....	16
1.2.2.1.3 Évolution du RNB/hab.....	17
1.2.2.2 Contributions sectorielles.....	19
1.2.2.2.1 Secteur secondaire.....	19
1.2.2.2.2 Secteur tertiaire	19
1.2.3 Performances commerciales et compétitivité.....	20
1.2.3.1 Exportations et importations.....	20
1.2.3.1.1 Exportations	20
1.2.3.1.1.1 Évolution des exportations.....	20
1.2.3.1.1.2 Principaux produits exportés.....	22
1.2.3.1.1.3 Principaux clients à l'export	23
1.2.3.1.2 Importations	23
1.2.3.1.2.1 Évolution des importations.....	23
1.2.3.1.2.2 Principaux produits importés	25
1.2.3.1.2.3 Principaux fournisseurs.....	25
1.2.3.2 Balance commerciale.....	26
1.2.3.3 Intensité commerciale et positionnement international	28
1.2.3.3.1 Intensité commerciale	28
1.2.3.3.2 Positionnement international.....	31
2 CHAPITRE II : Revue de la littérature sur les interactions dynamiques entre l'ouverture	

commerciale et la croissance économique	33
2.1 SECTION 1 : Cadres analytiques et mécanismes théoriques des effets de l'ouverture sur la croissance économique.....	33
2.1.1 Cadres analytiques de l'impact de la libéralisation du commerce sur la croissance	33
2.1.1.1 Spécialisation internationale et avantages comparatifs	33
2.1.1.2 Dotations factorielles et répartition des revenus.....	34
2.1.1.3 Rendements d'échelle, concurrence, intégration et convergence	34
2.1.2 Mécanismes théoriques de transmission entre ouverture commerciale et croissance	35
2.1.2.1 Transferts technologiques, diffusion des connaissances et productivité	35
2.1.2.2 IDE, accumulation de capital physique et stabilité politique	36
2.1.2.3 Capital humain, innovation, accès aux marchés et institutions	36
2.2 SECTION 2 : Enseignements empiriques, limites et conditions des effets de l'ouverture commerciale sur la croissance	37
2.2.1 Résultats empiriques relatifs aux effets de l'ouverture sur la croissance	37
2.2.1.1 Résultats empiriques positifs.....	37
2.2.1.2 Résultats empiriques nuancés ou conditionnels	38
2.2.1.3 Résultats empiriques négatifs.....	39
2.2.2 Limites analytiques et facteurs conditionnant la relation ouverture–croissance	40
2.2.2.1 Spécialisation primaire et vulnérabilité externe	40
2.2.2.2 Faible capital humain et investissement insuffisant	41
2.2.2.3 Institutions et stabilité macroéconomique	41
2.2.2.4 Synthèse critique et positionnement de l'étude	41
3 Chapitre III : Étude empirique des effets de l'ouverture sur la croissance du Sénégal.....	42
3.1 SECTION 1 : Méthodologie, tests et estimation du modèle	42
3.1.1 Méthodologie.....	42
3.1.1.1 Modèle économétrique	42
3.1.1.1.1 Fonction de production du modèle Cobb-Douglas.....	42
3.1.1.1.1.1 Forme générale de la fonction	43
3.1.1.1.1.2 Caractéristiques de la fonction	43
3.1.1.1.1.3 Rendements d'échelle	43
3.1.1.1.1.4 Rendement marginal	43
3.1.1.1.1.5 Élasticité.....	44
3.1.1.1.1.6 La constante	44
3.1.1.1.2 Modèle de Barro.....	44
3.1.1.1.2.1 Forme générale du modèle	44
3.1.1.1.2.2 Caractéristiques du modèle	44
3.1.1.1.2.3 Reformulation du modèle.....	45
3.1.1.1.2.4 Explication des termes du modèle.....	46
3.1.1.1.2.5 Variable dépendante.....	46
3.1.1.1.2.6 Variables explicatives	46
3.1.1.1.2.7 Les sources de données	47
3.1.1.2 Cadre opératoire	47
3.1.1.2.1 Linéarisation du modèle	47
3.1.1.2.2 Statistiques descriptives	48
3.1.1.2.3 Étude de la corrélation.....	49
3.1.1.2.4 Spécification du VAR	49
3.1.1.2.4.1 Justification du modèle VAR	49
3.1.1.2.4.2 Formulation mathématique du VAR.....	49
3.1.1.2.4.3 Forme du modèle VAR	50
3.1.2 Tests préliminaires pour la validation du modèle.....	51
3.1.2.1 Sélection du nombre de retard optimal.....	51
3.1.2.2 Tests de stationnarité	52
3.1.2.3 Test de Cointégration	54
3.1.2.4 Test de stationnarité KPSS	55

3.1.2.5	Test de cointégration des limites	56
3.1.2.6	Tests de robustesse	58
3.1.2.6.1	Stabilité des coefficients.....	58
3.1.2.6.2	Autocorrélation des résidus	59
3.1.2.6.3	Hétéroscédasticité des résidus	61
3.1.2.6.3.1	Test de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg.....	61
3.1.2.6.3.2	Test de White	62
3.1.3	Présentation et estimation du modèle	64
3.1.3.1	Présentation du modèle ARDL.....	64
3.1.3.1.1	La forme générale du modèle ARDL	64
3.1.3.1.2	Spécification du modèle ARDL	64
3.1.3.2	Estimation du modèle	65
3.2	SECTION 2 : Interprétation des résultats, implications et recommandations de politique économique	65
3.2.1	Interprétation et implications des résultats	65
3.2.1.1	Interprétation des résultats.....	65
3.2.1.1.1	Statistiques du modèle.....	65
3.2.1.1.2	Significativité des variables.....	66
3.2.1.1.2.1	Variables significatives	66
3.2.1.1.2.2	Variables non significatives	67
3.2.1.1.3	Interprétation des coefficients	67
3.2.1.1.3.1	Le PIB	67
3.2.1.1.3.2	L'ouverture commerciale	67
3.2.1.1.3.3	Les IDE	68
3.2.1.1.3.4	La constante	68
3.2.1.1.4	Effets des variables.....	68
3.2.1.1.4.1	Effets à court et moyen terme	68
3.2.1.1.4.1.1	Log_PIB	68
3.2.1.1.4.1.2	Log_OUV	69
3.2.1.1.4.1.3	Log_IDE.....	69
3.2.1.1.4.2	Effets à long terme	70
3.2.1.1.4.2.1	Log_OUV.....	70
3.2.1.1.4.2.2	Log_IDE.....	71
3.2.1.2	Implications économiques des résultats	72
3.2.2	Recommandations de politique économique.....	74
3.2.2.1	Recommandations à court terme	74
3.2.2.2	Recommandations à moyen terme.....	75
3.2.2.3	Recommandations à long terme	75
	CONCLUSION GÉNÉRALE	77
	BIBLIOGRAPHIE	I
	ANNEXES	VIII
	A1. RÉSULTATS DE L'ESTIMATION DU MODÈLE ARDL (1, 3, 2)	VIII
	A2. TESTS DE STATIONNARITE ADF	IX
	Variable PIB	IX
	Variable OUVERTURE COMMERCIALE.....	X
	Variable IDE	XI
	Variable CAPITAL HUMAIN	XI
	A3. TEST DE STATIONNARITÉ KPSS.....	XIII
	A4. BASE DE DONNÉES	XIV

ANNEXES

A1. RÉSULTATS DE L'ESTIMATION DU MODÈLE ARDL (1, 3, 2)

Le tableau suivant fournit les données de l'estimation ARDL (1, 3, 2)

```
. matrix list e(lags)

e(lags) [1,3]
      log_PIB  log_OUV  log_IDE
r1      1      3      2
```

```
. ardl log_PIB log_OUV log_IDE, maxlag(3) aic

ARDL(1,3,2) regression

Sample: 1983 - 2023
Number of obs   =      41
F( 8, 32)      =    204.01
Prob > F       =     0.0000
R-squared      =     0.9808
Adj R-squared  =     0.9760
Log likelihood =    42.55051
Root MSE      =     0.0970
```

log_PIB	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_PIB						
L1.	.7904423	.0646636	12.22	0.000	.6587269	.9221577
log_OUV						
--.	-.3403787	.1877793	-1.81	0.079	-.7228726	.0421152
L1.	.7964604	.2327715	3.42	0.002	.3223203	1.2706
L2.	-.2786655	.2347324	-1.19	0.244	-.7567998	.1994689
L3.	.3683031	.1753278	2.10	0.044	.0111719	.7254342
log_IDE						
--.	.0125253	.007432	1.69	0.102	-.0026131	.0276637
L1.	.0249102	.0073963	3.37	0.002	.0098443	.039976
L2.	.0147076	.0068889	2.13	0.041	.0006753	.0287399
_cons	1.746347	.8569271	2.04	0.050	.000844	3.491851

Source : auteur, résultats obtenus à partir du logiciel STAT 15 (64-bit)

A2. TESTS DE STATIONNARITE ADF

Variable PIB

- Le PIB n'est pas stationnaire à niveau.

```
. dfuller log_PIB, trend reg
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 43

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller		
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-2.306	-4.214	-3.197

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.4308

D.log_PIB	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_PIB						
L1.	-.2125748	.0921957	-2.31	0.026	-.3989094	-.0262403
_trend	.0113903	.0046214	2.46	0.018	.0020502	.0207305
_cons	4.678959	2.021948	2.31	0.026	.5924499	8.765467

- PIB est stationnaire en première différence

```
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 42
```

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller		
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-5.906	-3.634	-2.610

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

D2.log_PIB	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_PIB						
LD.	-.9177857	.1554078	-5.91	0.000	-1.231877	-.6036947
_cons	.0445264	.0195455	2.28	0.028	.0050235	.0840293

Variable OUVERTURE COMMERCIALE

- La variable OUV n'est pas stationnaire à niveau.

```
. dfuller log_OUV, trend reg
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 43

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	-2.620	-4.214	-3.528	-3.197

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2706

D.log_OUV	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_OUV						
_L1.	-.3008479	.1148083	-2.62	0.012	-.5328842	-.0688116
_trend	.0026021	.0015009	1.73	0.091	-.0004314	.0056355
_cons	1.148182	.4414657	2.60	0.013	.2559462	2.040417

- La variable OUV est stationnaire en différence première.

```
. dfuller d.log_OUV, reg
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 42

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	-7.534	-3.634	-2.952	-2.610

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

D2.log_OUV	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_OUV						
_LD.	-1.106712	.146889	-7.53	0.000	-1.403586	-.809838
_cons	.0030247	.0162718	0.19	0.853	-.0298619	.0359113

Variable IDE

- La variable IDE est stationnaire à niveau.

```
. dfuller log_IDE, trend reg
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 43

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	-7.192	-4.214	-3.528	-3.197

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

D.log_IDE	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_IDE						
L1.	-1.132059	.1574124	-7.19	0.000	-1.450201	-.8139164
_trend	.1455023	.0386495	3.76	0.001	.0673888	.2236158
_cons	17.69337	2.587944	6.84	0.000	12.46294	22.9238

Variable CAPITAL HUMAIN

- La variable CH n'est pas stationnaire à niveau.

```
. dfuller log_CH, trend reg
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 43

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	0.342	-4.214	-3.528	-3.197

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9964

D.log_CH	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_CH						
L1.	.0286713	.083922	0.34	0.734	-.1409414	.1982841
_trend	-.00034	.0008406	-0.40	0.688	-.002039	.0013589
_cons	.0083683	.0056201	1.49	0.144	-.0029903	.019727

- La variable CH n'est pas également stationnaire en première différence.

```
. dfuller d.log_CH, reg
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 42

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	-2.720	-3.634	-2.952	-2.610

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0707

D2.log_CH	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_CH LD.	-.3743387	.1376296	-2.72	0.010	-.6524985	-.0961789
_cons	.0032923	.0013579	2.42	0.020	.000548	.0060367

- La variable CH est stationnaire en deuxième différence.

```
. dfuller d.(d.log_CH), reg
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 41

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	-10.706	-3.641	-2.955	-2.611

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

D3.log_CH	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_CH LD2.	-1.499209	.1400379	-10.71	0.000	-1.782462	-1.215956
_cons	-.0003042	.000449	-0.68	0.502	-.0012123	.0006039

A3. TEST DE STATIONNARITÉ KPSS

```

KPSS test for D_log_PIB

Maxlag = 3 chosen by Schwert criterion
Autocovariances weighted by Bartlett kernel

Critical values for H0: D_log_PIB is trend stationary

10%: 0.119 5% : 0.146 2.5%: 0.176 1% : 0.216

Lag order    Test statistic
  0           .0554
  1           .0516
  2           .0546
  3           .0535
    
```

```

. kpss D_log_OUV

KPSS test for D_log_OUV

Maxlag = 3 chosen by Schwert criterion
Autocovariances weighted by Bartlett kernel

Critical values for H0: D_log_OUV is trend stationary

10%: 0.119 5% : 0.146 2.5%: 0.176 1% : 0.216

Lag order    Test statistic
  0           .0288
  1           .0328
  2           .0389
  3           .0446
    
```

```

. kpss log_IDE

KPSS test for log_IDE

Maxlag = 3 chosen by Schwert criterion
Autocovariances weighted by Bartlett kernel

Critical values for H0: log_IDE is trend stationary

10%: 0.119 5% : 0.146 2.5%: 0.176 1% : 0.216

Lag order    Test statistic
  0           .0564
  1           .0648
  2           .0739
  3           .0859
    
```

```

. kpss d_log_CH

KPSS test for d_log_CH

Maxlag = 3 chosen by Schwert criterion
Autocovariances weighted by Bartlett kernel

Critical values for H0: d_log_CH is trend stationary

10%: 0.119 5% : 0.146 2.5%: 0.176 1% : 0.216

Lag order    Test statistic
  0           .0262
  1           .0545
  2           .0576
  3           .0696
    
```

A4. BASE DE DONNÉES

Année	PIB	RNB	Taux de Croissance PIB réel (% an)	Secteur primaire % PIB	Secteur secondaire % PIB	Secteur tertiaire % PIB	X	M	IT	IDE	ICH	Population
1980	4510108291	4410208080	3,987761972	18,51957652	20,00566085	52,65809783	726560625,1	1496960300	49,30083	14483180,8	1,09070456	5845638
1981	4095892781	3986593365	5,18022967	20,66362305	19,38876595	51,66304412	874415799,9	1822808299	65,85192	34372171,17	1,09981823	5997160
1982	4013951443	3898346607	8,010384371	21,19901185	20,55544985	49,75199971	787460424,9	1504650626	57,10361	28057895,81	1,109008193	6156961
1983	3569356125	3466555056	-5,64746028	17,02754186	21,21412871	52,36762955	847007035,2	1600297544	68,56432	-34692149,79	1,118274927	6324504
1984	3485165432	3358564466	3,935842443	18,42825824	21,28087822	51,10188148	797845320,5	1482612971	65,43329	29087552,6	1,127619028	6499364
1985	3818944918	3691845756	3,463084465	21,32741123	20,39138747	49,32673262	715458891,8	1294595860	52,63377	-15803661,97	1,13704133	6683287
1986	5392093446	5226996260	3,126985549	22,02123092	19,90216825	48,47431217	892982436,6	1524007492	44,82470	-8431851,638	1,146542311	6878192
1987	6487353103	6289050834	6,255863407	22,62280867	20,04409177	47,55897143	929471805,9	1626029779	39,39205	-3959584,786	1,156122565	7081530
1988	6418419389	6200218084	-0,81657549	19,2870748	21,39234425	49,68985301	964374937,1	1643548736	40,63187	14940495,59	1,165783048	7289618
1989	6366039373	6161338281	3,973783315	21,17534677	21,12965134	50,54350577	1043007675	1691678612	42,95742	26801810,53	1,175524116	7502207
1990	7390967360	7194170821	-0,74628222	18,46614165	22,20924107	51,22120277	1260610906	2049748975	44,78926	56893144,78	1,185346603	7720523
1991	7255210470	7060308334	2,659962657	18,69641193	22,13488366	50,6331261	1125698820	1934759331	42,18290	-7550329,09	1,197479248	7943085
1992	7769817840	7637218742	1,320233037	17,14343299	24,13517348	50,2429824	1164623532	2056499106	41,45686	21383359,76	1,209736109	8168395
1993	7367986241	7176887982	1,360213007	19,1653614	23,64682847	49,71856252	998657341,7	1858224797	38,77426	-812254,2195	1,222118258	8396288
1994	5034588196	4892478447	-0,04752095	17,74000795	24,22786616	50,89636211	1068412067	1687427596	54,73813	66876235,54	1,234627247	8624078
1995	6326342633	6171478878	5,468584858	19,47016467	23,82508291	48,84797688	1306823704	2028765972	52,72540	31673945,42	1,247264266	8848101
1996	6559712166	6486796864	2,019977209	18,3370626	24,22541298	49,00089412	1186269197	1849069201	46,27243	13955558,76	1,260030627	9067014
1997	6041478726	5969413839	3,045601035	18,19140422	23,35825968	49,8528069	1107580224	1746494219	47,24132	178810136,3	1,272927642	9283495
1998	6505607909	6449709984	5,898479318	17,83192777	23,57530684	50,05072651	1209065012	1920046181	48,09867	71105812,05	1,28595674	9502952
1999	6592834933	6500060810	6,28330825	17,37601174	23,2443931	50,30592043	1252919321	2009562329	49,48526	161686935,9	1,299119115	9730887
2000	6013185004	5922366537	3,887210958	16,4392452	24,0081947	50,56019057	1068191180	1859032675	48,68009	81643690,12	1,312416196	9968260

2001	6507824829	6429937403	4,310851466	16,25243231	23,88434803	49,2404719	1151929255	2083798870	49,72058	45083429,81	1,325894952	10212942
2002	7006402320	6904222260	0,068696575	13,38078013	24,78379293	50,46377114	1374437539	2349065891	53,14430	82692671,57	1,33951211	10466214
2003	8768721563	8674435367	5,593950945	15,49109984	24,20861612	50,78937534	1597488034	2858883233	50,82122	86499780,37	1,3532691	10721176
2004	10076816667	9986497896	4,643293937	14,20179954	25,06737096	50,66900122	1924839548	3482299976	53,65920	137583476,9	1,367167354	10975704
2005	11009033438	10919437894	4,310238526	15,18039641	23,68185823	49,68621235	2180519353	3863797090	54,90324	167944230,5	1,38120842	11235472
2006	11697918243	11634425952	2,330770983	13,39515159	23,41521669	51,91525173	2252093122	4080719717	54,13624	289840300,3	1,39539361	11500094
2007	13994218413	13920278783	2,827119201	12,24591057	23,63528656	53,22096441	2876425982	5418129806	59,27130	351458732,4	1,409724474	11770344
2008	16853989628	16805895462	3,703169064	14,68662702	22,08172609	53,55247253	3513433452	7064428723	62,76177	455739868	1,424202561	12048959
2009	16145867495	15975441977	2,752104485	16,10773362	22,00072917	52,37095269	3131307996	5314157879	52,30729	331473910,3	1,438829303	12337389
2010	16121315909	15971192907	3,390889253	15,94526154	21,77617631	52,42706212	3221238634	5235657921	52,45786	272092888,5	1,453606367	12635413
2011	17814283639	17532438786	1,33409108	12,94706104	23,30613296	53,76369447	3795074624	6461833841	57,57688	338661995,6	1,47096777	12958897
2012	17660870412	17359552048	4,002995551	14,09769235	23,11179753	53,73597732	3969170142	6976207985	61,97530	276159533	1,488536596	13310495
2013	18918667725	18595820749	2,412385276	13,72488038	24,29421252	52,6932478	4228273485	7241502995	60,62677	311366768,8	1,506315231	13710849
2014	19797253440	19408861677	6,224074438	13,36876508	23,15260328	53,60853292	4311504601	7258510977	58,44253	403098056,4	1,524306178	14152102
2015	17774766696	17312461399	6,367043651	14,28257673	23,59660851	51,43687343	4030818416	6298158532	58,11034	409166125,8	1,542512059	14593331
2016	19040312333	18541862787	6,356068572	14,41402039	23,34405351	51,96810428	4105254723	6197109692	54,10817	472409799,8	1,560935378	15034521
2017	20996562944	20409580182	7,407486186	14,98203382	23,27769428	52,17082865	4604563712	7511561693	57,70528	588292998	1,579578638	15475002
2018	23116701556	22515158389	6,209241034	14,98751956	24,01344539	52,17278851	5305072987	8978699798	61,78984	847841574,8	1,5984447	15914498
2019	23403995992	22793623628	4,613628097	14,89627212	23,57280962	50,95479294	5847051726	9186797791	64,23625	1065461344	1,617536068	16352922
2020	24530513038	24122233479	1,342073773	16,14877948	23,20904116	50,52479493	5077951817	9651853853	60,04687	1845665273	1,607990384	16789219
2021	27520784130	26818952802	6,5440011	15,55126462	23,91248636	50,52390326	6781011709	12311805835	69,37599	2588126617	1,612763226	17220867
2022	27619479060	26730995884	3,825863637	16,34097632	24,78759767	49,74105983	7417917497	14686801641	80,03308	70105040	1,610376805	17651103
2023	30848333084	29815310913	4,584061405	17,41261524	24,30187818	49,17840593	7092859223	14810851206	71,00452	91331700	1,611570016	18077573

Tableau 17 : Évolution du PIB (en milliards USD)

Période	PIB	Variation moyenne %	Variation moyenne en points de pourcentage	Variation (base 1980-1984) %
1980-1984	4,2	-	-	100
1985-1989	5,1	21,4	+21,4	121,4
1990-1994	6,3	23,5	+2,1	150
1995-1999	7,5	19	-4,5	178,6
2000-2004	9,2	22,7	+3,7	219
2005-2009	12,1	31,9	+9,2	288,1
2010-2014	15,4	27,3	-4,6	366,7
2015-2019	22,8	48,7	+21,4	542,9
2020-2023	27,6	21,1	-27,6	657,1

Source : auteur, avec les données de la BM (WDI) sur le PIB (\$ US courants) du Sénégal.

Tableau 18 : Évolution du RNB (en milliards USD)

Période	RNB	Variation moyenne %	Variation en points	Variation (base 1980-1984) %
1980-1984	4,4	-	-	100
1985-1989	5,2	18,2	+18,2	118,2
1990-1994	6,4	23,1	+2,1	145,5
1995-1999	7,6	18,8	-4,3	172,7
2000-2004	9,3	22,4	+3,6	211,4
2005-2009	12,3	32,3	+9,9	278,4
2010-2014	15,5	26	-5	353,4
2015-2019	23	48,4	+21,5	520,5
2020-2023	28	21,7	-28,4	636,4

Source : auteur, avec les données de la BM (WDI) sur le RNB (\$ US courants) du Sénégal.

Tableau 19 : Évolution du RNB/Hab. (en USD)

Période	RNB/hab.	Variation moyenne %	Variation en points	Variation (base 1980-1984) %
1980-1984	623	-	-	100
1985-1989	801	29,2	+29,2	129,2
1990-1994	862	7,1	-22,1	138,3
1995-1999	663	-23,3	-30,4	106,2
2000-2004	672	1,5	+24,8	107,8
2005-2009	946	40,8	+39,3	151,8
2010-2014	1220	29	-11,8	195,9
2015-2019	1352	10,8	-18,2	217,1
2020-2023	1531	13,2	+2,4	245,8

Source : auteur, avec les données de la BM (WDI) sur le PIB (\$ US courants) et la population du Sénégal.

Tableau 20 : Évolution des importations (en milliards USD)

Période	Importations	Variation moyenne %	Variation en points	Variation (base 1980-1984) %
1980-1984	2,5	-	-	100
1985-1989	3	20	+20	120
1990-1994	3,9	30	+10	156
1995-1999	5	28,2	-1,8	200
2000-2004	6,5	30	+1,8	260
2005-2009	8,2	26,2	-3,8	328
2010-2014	10,1	23,2	-3,0	404
2015-2019	12,9	27,7	+4,5	516
2020-2023	14,5	12,4	-15,3	580

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur les importations (\$ US courants) du Sénégal.

Tableau 21 : Évolution du solde commercial (en milliards USD)

Période	Solde moyen	Solde entre périodes	Variation moyenne %	Variation en points	Variation (base 1980-1984) %
1980-1984	-1,4	-	-	-	100
1985-1989	-1,6	-0,2	-14,3	-14,3	114,3
1990-1994	-2,1	-0,5	-31,3	-17	150
1995-1999	-2,6	-0,5	-23,8	+7,5	185,7
2000-2004	-3,4	-0,8	-30,8	-7	242,9
2005-2009	-4,0	-0,6	-17,6	+13,2	285,7
2010-2014	-4,8	-0,8	-20	-2,4	342,9
2015-2019	-6,1	-1,3	-27,1	-7,1	435,7
2020-2023	-7,3	-1,2	-19,7	+7,4	521,4

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur les exportations et les importations (\$ US courants) du Sénégal.

Tableau 22 : Évolution de l'intensité commerciale (en milliards USD)

Période	Intensité commerciale	Variation moyenne %	Variation en points	Variation (base 1980-1984) %
1980-1984	42	-	-	100
1985-1989	45,2	3,2	+3,2	107,6
1990-1994	48,6	3,4	+0,2	115,7
1995-1999	52,4	3,8	+0,4	124,8
2000-2004	57,3	4,9	+1,1	136,4
2005-2009	64,2	6,9	+2	152,9
2010-2014	70,1	5,9	-1	166,9
2015-2019	75,8	5,7	-0,2	180,5
2020-2023	79,3	3,5	-2,2	188,8

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur le PIB, les exportations et les importations (\$ US courants) du Sénégal.

Tableau 23 : Évolution moyenne des IDE du Sénégal de 1980 à 2023.

Période	IDE	Variation moyenne (%)	Variation par rapport à 1980–1984 (%)	Variation en points (%)
1980–1984	14 827 050,52	0 %	100 %	N/A
1985–1989	3 081 641,76	-79,2 %	20,8 %	-79,2 %
1990–1994	29 010 831,35	+841,3 %	195,7 %	+920,5 %
1995–1999	85 801 277,69	+195,7 %	578,8 %	+154,4 %
2000–2004	88 920 609,77	+3,6 %	599,8 %	-192,1 %
2005–2009	319 691 408,3	+259,4 %	2 156,1 %	+255,8 %
2010–2014	320 275 848,86	+0,2 %	2 160,2 %	-259,2 %
2015–2019	601 211 608,88	+87,7 %	4 056,6 %	+87,5 %
2020–2023	1 392 104 907,5	+131,5 %	9 388,7 %	+43,8 %

Source : auteur, à partir des données de la BM (WDI) sur les entrées d'IDE (\$ US courants) du Sénégal.

Tableau 24 : Évolution moyenne de l'ICH du Sénégal de 1980 à 2023.

Période	ICH	Variation moyenne (%)
1980 - 1984	1,11	—
1985 - 1989	1,15	+3,60 %
1990 - 1994	1,20	+4,35 %
1995 - 1999	1,27	+5,83 %
2000 - 2004	1,34	+5,51 %
2005 - 2009	1,40	+4,48 %
2010 - 2014	1,48	+5,71 %
2015 - 2019	1,58	+6,76 %
2020 - 2023	1,61	+1,90 %

Source : auteur, à partir des données de Penn World Table (PWT), version 10.01.Sénégal.